

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

EMPOWER PEERS 4 CAREERS

Peerarbeit mit Jugendlichen mit
erhöhtem Unterstützungsbedarf

eingereicht von: Michèle Liptai
Begleitung durch: Annette Krauss
Datum der Abgabe: 17. November 2024

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit stützt sich auf das Projekt «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg, Steinebach & Krauss, 2022), das Jugendliche im Berufsfindungsprozess begleitet. Ausgangspunkt ist der Umstand, dass der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung oft mit sozialen und emotionalen Hürden verbunden ist. Mithilfe des Ansatzes der „Positive Peer Culture“ (PPC) fördert das Projekt gezielt Kompetenzen wie Selbstwahrnehmung, Empathie und Beziehungsfähigkeit durch Peer-Unterstützung.

Der Übertritt in die Berufswelt kann insbesondere Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf vor sehr grosse Herausforderungen stellen. Durch Literaturrecherche und qualitative Interviews wurde untersucht, wie Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf besser von den PPC-Interventionen profitieren können. Im Fokus stand die Frage, welche Empfehlungen zur Gestaltung und zum Inhalt unterstützender Materialien gegeben werden können. Die Ergebnisse liefern wertvolle Impulse für die sonderpädagogische Praxis im Bereich der Berufsorientierung.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mich durch die Zeit des Schreibens meiner Masterarbeit begleitet haben. Ein herzlicher Dank geht an meine Betreuungsperson Annette Krauss, welche mich jederzeit unterstützt und kompetent beraten hat. Zudem möchte ich mich herzlich bei den Fachpersonen bedanken, mit denen ich die Interviews durchführen durfte und die mit mir ihre Zeit, Ideen und Gedanken geteilt haben. Ein weiterer grosser Dank gilt meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden, die mir während der ganzen Zeit Kraft und Energie gespendet haben.

Abkürzungsverzeichnis

CASEL	Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (gemeinschaftlich für akademisches, soziales und emotionales Lernen)
DE	Deutschland
EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HPV	Heilpädagogischer Verein
INSOS	nationaler Branchenverband der Dienstleister für Menschen mit Behinderung.
MAS	Master of Advanced Studies (Weiterbildungsmaster)
PPC	Positive Peer Culture
PrA	Praktische Ausbildung
SEED	Skala der Emotionalen Entwicklung-Diagnostik
SEL	Social and Emotional Learning, sozial-emotionales Lernen
SEO	Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (Schema der emotionalen Entwicklung)
SPSS	sammeln, prüfen, sortieren, subsumieren
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder)
UDL	Universal Design for Learning

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank.....	2
Abkürzungsverzeichnis	3
1 Einleitung.....	6
1.1 Forschungsfrage	7
1.2 Zielsetzung.....	7
2 Theoretische Grundlagen	8
2.1 Darlegung relevanter Begriffe	8
2.1.1 Erhöhter Unterstützungsbedarf	8
2.1.2 Unterstützte Kommunikation (UK).....	10
2.1.3 Positive Peer Culture und Peer Counseling	10
2.1.4 Projekt «Empower Peers 4 Careers».....	12
2.1.5 Sozial-emotionales Lernen (SEL).....	13
2.2 Zusammenführung der verschiedenen Themen	16
2.3 Schlussfolgerung für die Produktentwicklung.....	19
2.4 Hinweise für die Erstellung der Materialien.....	20
3 Präzisierte Fragestellung	26
4 Forschungsdesign	28
4.1 Qualitative Sozialforschung.....	28
4.1.1 Argumente für eine qualitative Sozialforschung.....	29
4.1.2 Grenzen der Methodik	29
4.1.3 Gütekriterien	30
4.2 Interviews	31
4.2.1 Leitfadeninterviews, Experteninterviews.....	31
4.2.2 Planung und Vorbereitung	34
4.2.3 Durchführung der Interviews	35
4.2.4 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	36
4.2.5 Zusammenführung der Hinweise	45
5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	54
5.1 Beantwortung der Fragestellung.....	54
5.2 Inhaltliches Gesamtfazit	56

5.3	Methodenkritik.....	57
6	Produktentwicklung	60
7	Fazit und Ausblick.....	60
8	Tabellenverzeichnis	62
9	Abbildungsverzeichnis.....	62
10	Literaturverzeichnis.....	63
11	Anhang.....	66
11.1	Beispiel Vereinbarung	66
11.2	Beispiel Tagebuch.....	67
11.3	Beispiel Checkliste	68
11.4	Beispiel Rückmeldetafel	69
11.5	Interviewleitfaden	70
11.6	Beiblatt Interviewleitfaden.....	73
11.7	Vorlage Einwilligungserklärung	76
11.8	Transkripte	77
11.8.1	Interview 1.....	77
11.8.2	Interview 2.....	80
11.8.3	Interview 3.....	83
11.8.4	Interview 4.....	86
11.8.5	Interview 5.....	89
11.8.6	Interview 6.....	92
	ehrenwörtliche Erklärung.....	95

1 Einleitung

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist für viele Jugendliche eine aufregende, aber auch herausfordernde Zeit. Gerade für junge Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf wird dieser Prozess oft von Unsicherheiten begleitet, die sie nicht allein bewältigen können. Laut Steinebach et al. (2018) meistern Jugendliche in dieser Phase viele Entwicklungsaufgaben, wobei die Ausprägung der eigenen Identität als besonders wichtig gilt. Die Rolle der Eltern bleibt bedeutsam, doch Gleichaltrige gewinnen zunehmend an Einfluss. Der Freundeskreis wird zu einem „Übungsfeld und einer Resonanzgruppe für die eigene Identität“ (ebd., S. 14). Die Positive Peer Culture (PPC) beruht auf der Annahme, dass der Einfluss von Gleichaltrigen bestärkend wirkt und zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann, indem er auf die Stärken und den positiven Einfluss der Peers setzt (ebd.).

Das Projekt „Empower Peers 4 Careers“ (Schellenberg et al., 2022), das für die vorliegende Arbeit zentral ist, hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendlichen in der Berufsfindung ein gemeinschaftliches Erleben zu ermöglichen und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Die Autorin, selbst Klassenlehrerin in einer Berufsfindungsklasse an einer Sonderschule, sieht das Potenzial dieses Projekts als sehr wirkungsvoll, ist jedoch auch der Ansicht, dass die Anforderungen an sozial-emotionale Kompetenzen, insbesondere für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, sehr hoch sind. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, Materialien zu entwickeln, die die Durchführung des Projekts unterstützen können. Obwohl die Ansätze der PPC und des sozial-emotionalen Lernens (SEL) gut dokumentiert sind, gibt es bislang keine speziell entwickelten Materialien für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, was eine bedeutende Forschungslücke darstellt. Die Notwendigkeit, einigen Schülerinnen und Schülern gezielt Unterstützung im Unterricht und insbesondere beim Erwerb und der Anwendung sozial-emotionaler Kompetenzen zu bieten, wird in der Fachliteratur vielfach bestätigt: Terfloth und Bauersfeld (2015) sprechen in Bezug auf den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung zum Beispiel über die Strukturierung und das Zerlegen in kleine Schritte von Aufgaben. Ausserdem wird die Unterstützte Kommunikation (UK), also das Hinzuziehen von beispielsweise elektronischen Hilfsmitteln, Gegenständen und Modellen, Bildsymbolen und Piktogrammen, als Grundlage für den Unterricht genannt. Weitere Beispiele und sind in Kapitel 2.1.1 «Erhöhter Unterstützungsbedarf» zu finden.

Die Analyse der Materialien für PPC-gestützte Gruppentreffen ist in den Bereichen der Sonderpädagogik und der Berufsorientierung angesiedelt und ist für die Praxis der sonderpädagogischen Berufsvorbereitung von Bedeutung. Die Ergebnisse dieser Untersuchung können zur Optimierung von Fördermassnahmen für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf

beitragen und sowohl Schulen als auch Fachkräfte dabei unterstützen, geeignete Instrumente zu entwickeln, die den Übergang in das Berufsleben erleichtern.

Die Arbeit kombiniert Literaturrecherche mit qualitativen Interviews, um praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen. Die qualitativen Interviews mit Fachpersonen ermöglichen tiefere Einblicke in die Bedürfnisse und Herausforderungen der Jugendlichen, während die Literaturrecherche einen theoretischen Rahmen liefert.

Nach der Einleitung erfolgt eine Klärung zentraler Begriffe und eine Diskussion des aktuellen Forschungsstands zur PPC und zum SEL. Der empirische Teil widmet sich der Analyse der Interviews und der Identifikation spezifischer Hinweise für die Gestaltung und den Inhalt der unterstützenden Materialien. Zum Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst und praxisorientierte Empfehlungen formuliert.

1.1 Forschungsfrage

Die Forschungsfrage «Welches sind mögliche unterstützende Materialien, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» auch mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?» zielt darauf ab, zu untersuchen, welche spezifischen Materialien entwickelt werden müssen, um die sozial-emotionalen Kompetenzen der Jugendlichen und die praktische Durchführung des Projekts zu fördern. Einerseits soll untersucht werden, welche Inhalte die unterstützenden Materialien enthalten sollten; andererseits liegt der Fokus auf der optimalen Gestaltung dieser Materialien.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Materialien zu entwickeln, die insbesondere Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf in den PPC-Gruppentreffen unterstützen können. Diese Materialien sollen die Jugendlichen in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern und den Lehrpersonen die Durchführung der Gruppentreffen vereinfachen.

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden zuerst die relevanten Begriffe für die vorliegende Arbeit dargelegt und in einem zweiten Schritt zusammengeführt und in einer Tabelle dargestellt. Aus der Zusammenführung der verschiedenen Begriffe und Themen werden anschliessend Schlussfolgerungen gezogen und Hinweise für die Entwicklung der Materialien gesammelt und kategorisiert.

2.1 Darlegung relevanter Begriffe

In den folgenden Unterkapiteln werden die Schlüsselbegriffe definiert und erklärt, die bereits in der Einleitung erwähnt wurden und für die vorliegende Masterarbeit von grosser Bedeutung sind. Nebst den Begriffen des erhöhten Unterstützungsbedarfs und der Unterstützten Kommunikation werden das erwähnte Projekt «Empower Peers 4 Careers» und die dazugehörige PPC genauer beschrieben. Zudem wird das SEL genauer ausgeführt. Darüber hinaus wird der aktuelle Forschungsstand des Themas dargelegt.

2.1.1 Erhöhter Unterstützungsbedarf

Im Folgenden wird erklärt, wie der Begriff des erhöhten Unterstützungsbedarfs für die vorliegende Arbeit definiert wird: In den Sonderpädagogik-Konzepten verschiedener Kantone wird beispielsweise von «erhöhtem Förderbedarf» (Schubert, Brühwiler & Schleich, 2022, S. 28) oder von «intensivem oder spezifischem sonderpädagogischem Förderbedarf» (Bildungsdepartement, 2015, S. 9) gesprochen. Für die vorliegende Arbeit wird anstelle von «Förderbedarf» der Begriff «Erhöhter Unterstützungsbedarf» verwendet, da aus Sicht der Autorin alle Schülerinnen und Schüler auf ihrem Niveau gefördert werden sollen – die Lernenden brauchen dafür aber mehr oder weniger Unterstützung.

Die Definition von erhöhtem Unterstützungsbedarf in der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf diejenige für besonderen Bildungsbedarf des Sonderpädagogik-Konzepts des Kantons St. Gallen (2015). Ein erhöhter Unterstützungsbedarf liegt demnach vor:

- bei Schülerinnen und Schülern, bei denen nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen festgestellt werden;
- bei Schülerinnen und Schülern, die den Fachbereichen des Lehrplans der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können

(ebd.).

Materialien für Schülerinnen und Schüler mit Schwer- oder Mehrfachbehinderung werden nicht hergestellt, da dies über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen würde. Laut Fröhlich, Heinen, Klauss und Lamers (2017) sind Personen mit einer schweren oder mehrfachen Behinderung in

mehreren Lebensbereichen auf die Unterstützung von Mitmenschen angewiesen und es besteht ein hoher Hilfebedarf, um leben und überleben zu können. Da die Anwendung von Leichter Sprache, Bildern und Symbolen nicht reicht, ist eine Kommunikation auf basalem Niveau notwendig.

Wie bereits im Rahmen der Begründung der Themenwahl dargelegt, benötigen Menschen mit geistiger Behinderung oder mit Lernschwierigkeiten unterstützende Materialien, die in unterschiedlichster Form auftreten können. Die Notwendigkeit dafür wird zum Beispiel in den Werken von Schulte-Peschel und Tödter (1999) und Terfloth und Bauersfeld (2015) aufgezeigt, die über das Unterrichten von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung schreiben, oder in den Büchern von Hermes (2023) und Stahl (2015), die die Thematik der Beratung und Therapie von Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten und/oder geistiger Behinderung behandeln.

Hermes (2023) zählt beispielsweise Figuren, Plüschtiere, Fotokarten, Steine oder Muscheln zu den verschiedenen Materialien, die einen essenziellen Teil ihrer Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten darstellen. Sie spricht über «eine gewisse Leichtigkeit im Beratungsprozess, wenn man mit Dingen hantiert, anstatt sich nur sprechend gegenüberzusetzen» (ebd., S. 65). Schulte-Peschel und Tödter (1999) schreiben in ihrem Werk ebenfalls über das handlungsbezogene Lernen und über die Bedeutung von materiellen und materialisierten Handlungen für das Lernen. Terfloth und Bauersfeld (2015) empfehlen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Tätigkeitsformen. So seien Wahrnehmungs- und Handlungserfahrungen die Grundlage der Entwicklung von kognitiven Strukturen. Stahl (2015) nennt Materialien zur Kommunikationserleichterung im Allgemeinen oder Bilder und andere Hilfsmittel, um das Beschreiben des Beratungsanliegens zu unterstützen.

Kuhl, Hecht und Euker (2016) behandeln in ihrem Werk zwei verschiedene Ansätze, die aber beide aufzeigen, dass unterstützende Materialien für Menschen mit Beeinträchtigung notwendig sind: Die Differenztheorie besagt, dass bei Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung gewisse kognitive Funktionen gestört sind oder ganz ausfallen, wodurch ein Defizit entsteht. Der entwicklungstheoretische Ansatz hingegen beruht auf der Annahme, dass Personen mit einer Beeinträchtigung dieselben Stufen durchlaufen wie Menschen ohne Beeinträchtigung, dies aber einfach langsamer tun, weshalb sie ein niedrigeres Abschlussniveau erreichen. Die Notwendigkeit für unterstützende Materialien bzw. sogenannte Fördermaterialien geht aus beiden Ansätzen hervor, ob diese nun aufgrund eines Defizites oder für Personen, die sich in einem tieferen bzw. kindlicheren Entwicklungsschritt befinden, verwendet werden. Als Schwierigkeit wird genannt, dass Materialien, die inhaltlich der Lebenswelt von beispielsweise Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung

gleichkommen, oft zu überfordernd sind, während Materialien, die dem Entwicklungsstand entsprechen würden, wiederum als zu kindlich empfunden werden können. Deshalb wird empfohlen, die Inhalte auf das Lebensalter abzustimmen und entweder möglichst neutral gestaltete Materialien zu adaptieren oder die Gestaltung anzupassen und dadurch die Inhalte entwicklungs- und ressourcenorientiert aufzubereiten (ebd.).

Die Autorin der vorliegenden Arbeit macht ebenfalls täglich die Erfahrung, dass erstens der Einsatz von verschiedensten Materialien unumgänglich und grundlegend für den Unterricht von Personen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf ist und zweitens diese Materialien oft selbst hergestellt werden müssen, damit sie inhaltlich und gestalterisch passen und dem Niveau der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Ihrer Erfahrung nach braucht zusätzlich zum auditiven und/oder visuellen Lernen oft eine Handlung, die es erlaubt, Material anzufassen, etwas zu ordnen, etwas zu spüren, zu zeigen oder gestalterisch zu erfahren.

2.1.2 Unterstützte Kommunikation (UK)

Da die UK für die Arbeit mit Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf grundlegend ist, wird sie im Folgenden kurz erläutert. Die UK wird von und mit Menschen angewendet, die sich mittels Lautsprache nicht oder nicht genügend verständigen können, und lässt sich in Kommunikation ohne Hilfsmittel und die Kommunikation mit Hilfsmitteln einteilen. In die erste Kategorie gehören einerseits die vor- und nichtsymbolische Kommunikation wie die Körpersprache, Mimik und Blickbewegungen und andererseits die symbolisch konventionellen Systeme wie die Gebärden. Zudem zählt die originäre Lautsprache, wie Sprachlaute und Silben, zur Kommunikation ohne Hilfsmittel. Die Kategorie der Kommunikation mit Hilfsmitteln wird in elektronische Mittel, beispielsweise Talker oder Tablets, und nichtelektronische Mittel wie Bilder, Symbole, Piktogramme und Gegenstände unterteilt. Für das Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit werden vor allem die nichtelektronischen Hilfsmittel als sinnvoll erachtet (Erdélyi & Thümmel, 2019).

2.1.3 Positive Peer Culture und Peer Counseling

Die Gruppentreffen, für die das unterstützende Material hergestellt wird, basieren auf der PPC (Steinebach et al., 2018). Im Folgenden werden die Grundlagen der PPC erklärt und in Verbindung mit dem Übergang von der Schule in den Beruf gebracht. Zum Schluss wird das Konzept des Peer Counseling kurz dargelegt.

Die PPC soll laut Schellenberg et al. (2022) die personalen und sozialen Ressourcen stärken. Die Jugendlichen sollen Vertrauensbeziehungen untereinander aufbauen, damit sie ihre eigenen Probleme und Herausforderungen mit anderen teilen können. Wenn diese Probleme als Chance gesehen werden

können, besteht die Möglichkeit, Herausforderungen zu überwinden und widerstandsfähiger und resilienter zu werden. Zudem sollen die Eigenverantwortung und die Kultur des Respektierens gestärkt werden. Das Konzept soll den Selbstwert der Jugendlichen kräftigen und sie dazu befähigen, eine fürsorgliche und entwicklungsfördernde Kultur zu entwickeln (ebd.).

Die PPC basiert auf dem «Circle of Courage» (Schellenberg et al., 2022), welcher aus den vier Werten «Belonging» (Dazugehörigkeit), «Mastery» (Können), «Autonomy» (Autonomie) und «Generosity» (Grosszügigkeit) besteht. Der Wunsch nach Dazugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis der Menschheit; das Gruppengefühl trägt zu einer positiven Identitätsentwicklung bei. Das Können wird durch die Überwindung von Herausforderungen und durch die Fähigkeit, anderen zu helfen, ausgezeichnet. Die Autonomie, also die Unabhängigkeit und die Selbstbestimmung, ist vor allem im Jugendalter von hoher Bedeutung und die Grosszügigkeit wirkt sich förderlich auf die soziale Verantwortung in einer Gesellschaft aus (ebd.).

Die PPC kann in der Arbeit mit Jugendlichen eine sinnvolle Methode darstellen, da diese in ihrem Lebensabschnitt mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert werden, die es zu bewältigen gilt. Einige Beispiele, die Steinebach et al. (2018) nennen, sind das Nachdenken über die eigene Zukunft, der Wunsch nach mehr Freiheit und die Entwicklung neuer Werte. Dazu kommen unter anderem die Aneignung von intellektueller und sozialer Kompetenz, die Ausprägung der eigenen Geschlechtsrolle und die Formung eines angemessenen Norm- und Wertesystems.

Eine besonders grosse Herausforderung, die Jugendliche meistern müssen, ist der Übergang von der Schule in die Ausbildung. Laut Steinebach et al. (2018) verändern sich dabei sowohl die Orte und die Zeiten als auch die Tätigkeiten und die Rollen. In der Berufsfindung geht es nach Molnar, Kiessling und Fischer (2019) einerseits um die Interessen, Wünsche, das Wissen und das Können der Jugendlichen und andererseits um die Möglichkeiten, den Bedarf und die Anforderungen der Berufswelt. Doch nicht nur an die Jugendlichen selbst werden Anforderungen gestellt – auch die Schule muss einen Beitrag zur Entwicklung der Jugendlichen leisten, indem sie deren Schlüsselkompetenzen stärkt, das Selbstbild berücksichtigt und Netzwerke aufgebaut werden (Molnar et al., 2019). Die PPC kann und soll einen Teil dieser Aufgaben, die an die Schule als entwicklungsfördernde Einrichtung gestellt werden, übernehmen.

Über die Grundlagen und die fördernde Wirkung von PPC ist in der Literatur, wie in den vorherigen Absätzen beschrieben, bereits viel vorhanden. Auch Opp und Unger (2006) belegen in ihrem Werk die Chancen, die sich durch die PPC ergeben, anhand verschiedener Beispiele aus der Praxis.

Hermes (2023) schreibt in ihrem Werk über das Peer Counseling, welches auf demselben Konzept wie die PPC gründet, dieses jedoch noch – wie auch in der vorliegenden Arbeit getan – auf Menschen mit Behinderung überträgt. In diesem Fall bedeutet das Peer Counseling die Beratung *für* Menschen mit Behinderung *durch* Menschen mit Behinderung. Es wird davon ausgegangen, «dass potenziell in jedem (behinderten) Menschen eine kreative Fähigkeit und der ursprüngliche Wille dazu vorhanden ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und die persönlichen Interessen zu vertreten» (ebd., S. 16). Dadurch soll die Selbstermächtigung gestärkt und das Machtgefälle vermindert werden.

Auch Tillmann (2013) hält das Potenzial der Selbstermächtigung durch Peer Counseling fest, wobei er die geringe wissenschaftliche Beachtung des Themas ebenso wie die fehlende gesellschaftliche und professionelle Anerkennung kritisiert.

2.1.4 Projekt «Empower Peers 4 Careers»

Die Gruppentreffen des Projekts «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., 2022), für die das unterstützende Material hergestellt wird, basieren auf der im vorherigen Kapitel erwähnten PPC. Die Schlüsselemente sind Vertrauensbeziehungen, das Annehmen von Problemen als Chance, die Eigenverantwortung statt Gehorsam und die Kultur des Respektierens. Wie bereits in Kapitel 2.1.3 «Positive Peer Culture und Peer Counseling» angemerkt, verbinden auch die Gruppentreffen des Projekts die PPC mit dem Übergang von der Schule in den Beruf bzw. mit der Berufswahl. Durch den Austausch unter Peers können unter anderem Berufswünsche reflektiert, Schnuppererfahrungen gemeinsam ausgewertet, der Umgang mit Absagen gelernt und die Motivation gestärkt werden. Zudem werden, wie im nachfolgenden Kapitel dargelegt wird, durch die Partizipation und die gegenseitige Übernahme von Verantwortung die sozial-emotionalen Kompetenzen gestärkt.

Die Gruppentreffen haben einen klaren Ablauf und bestehen aus den folgenden Schritten:

1. Problembenennung
2. Problemfindung
3. Problemschilderung
4. Nachfragen zum Sachstand
5. Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen
6. Entwurf von Lösungsmöglichkeiten
7. Hausaufgaben
8. Rückmelderunde

Diese Schritte werden bei jedem Gruppentreffen eingehalten, was durch die Jugendlichen selbst kontrolliert und realisiert wird. Die Lehrperson wirkt dabei als Moderatorin bzw. als Moderator, der bzw. die bestimmte Regeln zu befolgen und Vorgaben einzuhalten hat. So ist die moderierende Person beispielsweise kein Teil der Gruppe und sitzt etwas ausserhalb des Kreises, kann sich durch Fragen aber jederzeit einbringen. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen darin, den Kommunikationsfluss aufrechtzuerhalten, die Struktur und die Interaktions- und Kommunikationsformen zu überprüfen und ein Resümee am Ende der Gruppengespräche zu formulieren.

Das Projekt «Empower Peers 4 Careers» wurde erstmals vom Herbst 2021 bis zum Frühling 2023 mit 154 Schülerinnen und Schülern durchgeführt, woraufhin sich der zweite Durchgang vom Herbst 2022 bis zum Frühling 2024 erstreckte und 75 Schülerinnen und Schüler zu seinen Teilnehmenden zählte, was eine Gesamtzahl von 229 Jugendlichen ergibt. Insgesamt wurden 21 Moderatorinnen und Moderatoren geschult, wobei einige Personen das Projekt abgebrochen haben (ebd.).

2.1.5 Sozial-emotionales Lernen (SEL)

Die acht Schritte der Gruppengespräche erfordern von den Teilnehmenden viele sozial-emotionale Kompetenzen. In der Schule ist das SEL nebst der Entwicklung von kognitiven Kompetenzen unerlässlich geworden. So werden die Leistung und die Motivation immer mehr mit emotionalen Prozessen verbunden. Durch verschiedene Wandlungen, beispielsweise die Inklusionsbestrebungen, Ganztageschulen und die Migration, gewinnen die Werteerziehung und die Gestaltung des sozialen Miteinanders zunehmend an Bedeutung. Reicher und Matischek-Jauk (2018) bezeichnen das SEL als bedeutende Grundlage für «die Entwicklung individueller Kompetenzen für eine gelingende Lebensbewältigung, für die Förderung von Schlüsselkompetenzen in der Berufswelt, ebenso auch für Gesundheitsförderung und Prävention (von Mobbing, Verhaltensproblemen, Suchtverhalten)» (ebd., S. 249).

Die Auseinandersetzung mit Emotionen in sozialen Situationen wird in die folgenden fünf Bereiche aufgeteilt: Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Fremdwahrnehmung, Beziehungsfertigkeiten und verantwortliche Problemlösekompetenz. Im Folgenden werden diese fünf Bereiche kurz erklärt: Mit der **Selbstwahrnehmung** (*self-awareness*) ist die Fähigkeit gemeint, eigene Gedanken, Gefühle und Stärken zu erkennen und zu wissen, wie diese das Verhalten beeinflussen. Durch die **Selbstregulation** (*self-management*) sollen Gefühle und Verhaltensweisen gesteuert und Impulse kontrolliert werden können, um so zentrale persönliche Ziele erreichen zu können. Die **Fremdwahrnehmung** (*social-awareness*) hingegen bezieht sich auf den Umgang mit den Mitmenschen und beschreibt das soziale Bewusstsein bzw. die Empathiefähigkeit. Dies hilft, um die Gefühle der Mitmenschen verstehen und

deren Rechte respektieren zu können. Die **Beziehungsfertigkeiten** (*relationship skills*) braucht es, um positive Beziehungen aufzubauen und aufrechterhalten zu können und um Konflikte konstruktiv zu lösen. Mit **verantwortlicher Problemlösekompetenz** (*responsible decision-making*) ist gemeint, verantwortliche Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für diese Entscheidungen und für das eigene Verhalten zu übernehmen. Ausserdem sollen alternative Handlungsstrategien und kritisches Denken entwickelt werden (ebd.).

Auf der Webseite der Organisation CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) (2023) steht geschrieben, wie bedeutsam SEL sowohl für akademischen Erfolg und Karriere als auch für gesunde Beziehungen und soziales Engagement ist. Zudem wird die Reduktion von Stress und Angst im Zusammenhang mit SEL erwähnt (ebd.).

Auch Galata, Mayrock, Sawatzki, Stein, Weisel und Wollensak (2011) weisen auf die Relevanz der sozial-emotionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten hin, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Als Beispiel für solche Fähigkeiten und Fertigkeiten nennen sie das Respektieren von Wünschen und Bedürfnissen anderer Menschen oder das gegenseitige Helfen. Holodynski, Hermann und Krom (2013) betonen, von welcher grossen Bedeutung die sozial-emotionalen Kompetenzen für Kinder sind, und beschreiben die selbstständige Emotionsregulation als eine «Teilaufgabe einer übergeordneten Entwicklungsaufgabe, die eigenen Motive in sozialkoordinierter und möglichst sozial akzeptierter Art und Weise zu befriedigen» (ebd., S. 196). So müssen Kinder beispielsweise eigene Motive befriedigen und dabei die Rechte ihrer Mitmenschen wahren, sowohl mit Erwachsenen als auch mit Gleichaltrigen kooperieren oder mit Frustration umgehen. Die Selbstregulation beispielsweise wird also als zentrale Entwicklungsaufgabe genannt. Kiper und Mischke (2008) erwähnen zusätzlich zur Identitätsentwicklung die Relevanz von sozialen und emotionalen Kompetenzen in Bezug auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes – so sind diese Fähigkeiten eine bedeutende Grundlage für die «Gestaltung von Modernisierungsprozessen in demokratischen Gesellschaften» (ebd., S. 15).

Zum Schluss dieses Kapitels wird auf die aktuelle Forschung bezüglich SEL eingegangen. Einerseits wird der allgemeine Forschungsstand kurz dargelegt, andererseits wird das SEL mit der Berufswahl und mit der Sonderpädagogik verbunden.

Reicher und Matischek-Jauk (2018) erklären, dass neben den Aspekten der Gesundheitsförderung und Prävention auch vorteilhafte Effekte auf die schulische Leistung und das Schulengagement beobachtet werden können. So werden exekutive Funktionen, wie die Aufmerksamkeit und die Handlungsplanung, unter anderem durch die Fähigkeiten zur Emotionswahrnehmung und -regulation gefördert. Das

Lernengagement kann durch Selbstregulationsprozesse erhöht werden. Selbstsicherheit, Widerstand gegen Gruppendruck und konstruktive Problemlösestrategien wiederum sind Fähigkeiten, die zur Gesundheitsförderung und zur Prävention beitragen.

Petermann und Wiedebusch (2016) gehen in ihrem Werk auf zahlreiche Studien zum SEL ein, denen zufolge sozial-emotionale Kompetenzen eine essenzielle Entwicklungsressource für viele weitere Fähigkeiten wie die sprachliche Kommunikation, die kognitive Kontrolle, Verständnis und eine höhere Gedächtnisspanne sind. Ausserdem wird auf die gesteigerte soziale Kompetenz, einen höheren sozialen Status, bessere Akzeptanz in Peergruppen und sozialen Erfolg hingewiesen. Im Umkehrschluss wurden in den Studien bei fehlenden sozial-emotionalen Kompetenzen beispielsweise ein schlechteres Emotionsverständnis und vermehrt aggressives Verhalten beobachtet (ebd.).

In ihrer Abhandlung über psychische Belastungen und Ressourcen während des Übergangs von der Schule in den Beruf betonen von Wyl, Sabatella, Zollinger und Berweger (2018) die Bedeutung zahlreicher essenzieller Kompetenzen, die auf SEL beruhen und diesen Übergangsprozess vereinfachen können. Hierunter fallen beispielsweise die Wahrnehmung und Einordnung der eigenen Bedürfnisse, das Treffen von Entscheidungen und ein stabiles Selbstkonzept. Letzteres setzt sich aus der Selbstwahrnehmung und aus «Bewertungen der eigenen Begabungen, Interessen und Fähigkeiten» (ebd., S. 5) zusammen. Zudem wird der Zusammenhang zwischen einem hohen Selbstwertgefühl und hohen Werten in der Berufswahlbereitschaft aufgezeigt. Eine bessere Kontrolle der eigenen Emotionen, Selbststeuerung, Selbstregulierungsfähigkeiten und Entschiedenheit werden ebenfalls als massgeblich für eine erfolgreiche Berufswahl und spätere Ausführung des gewählten Berufes genannt.

Reicher und Matischek-Jauk (2018) stellen eine Verbindung zwischen SEL und dem Bereich der Sonderpädagogik her. Insbesondere beziehen sie sich auf Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf oder Behinderungen, indem sie den Inklusionsgedanken betonen. Dieser umfasst einen akzeptierenden Umgang mit Diversität, die Partizipation sowie die das kooperative Lernen – allesamt Dinge, die durch SEL gefördert werden können. Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2008) widmen sich in ihrer Arbeit der Untersuchung von Personen mit Lernschwierigkeiten oder Lernstörungen und deren Sozialverhalten sowie Verhaltensauffälligkeiten. Sie diskutieren verschiedene Faktoren, die die soziale Anpassung von Menschen mit kognitiven Entwicklungsstörungen erschweren können. Ein zentraler Aspekt ist die soziale Sensitivität, die unter anderem Fähigkeiten wie Empathie, Perspektivenübernahme und das Erkennen nonverbaler Signale umfasst. Diese Fähigkeiten stellen wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche soziale Interaktion dar, können jedoch für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Lernstörungen eine erhebliche Herausforderung darstellen.

2.2 Zusammenführung der verschiedenen Themen

Die Autorin ist der Ansicht, dass die einzelnen Schritte der erwähnten PPC-Gruppengespräche (Steinebach et al., 2018) den SEL-Bereichen nach Reicher und Matischek-Jauk (2018) zugeordnet werden können. Zudem können die Kompetenzen, die durch die Gruppengespräche gefördert werden, in den Befähigungsbereichen der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schülern mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) wiedergefunden werden. Wie eingangs des Kapitels 2 «Theoretische Grundlagen» erwähnt, werden diese relevanten Begriffe zusammengeführt und in einer Tabelle dargestellt. In der letzten Spalte der Tabelle sind Schlüsselfertigkeiten aufgeführt, die laut Petermann und Petermann (2017) in den verschiedenen SEL-Bereichen gefördert werden. Die Tabelle wurde von der Autorin erstellt, um einen Überblick über die einzelnen Ebenen der verschiedenen behandelten Themen zu erlangen und um aufzuzeigen, wie die Bereiche miteinander zusammenhängen. Die Tabelle soll bei der Erstellung der Materialien genutzt werden können, damit für die einzelnen Schritte der Gruppengespräche die SEL-Bereiche, die Befähigungsbereiche und die Schlüsselkompetenzen berücksichtigt werden können. Der SEL-Bereich «Selbstregulation» ist im Anschluss an die acht Schritte des Gruppengesprächs aufgeführt und keinem einzelnen von ihnen zugeordnet, da er als wesentlicher Bestandteil des gesamten Ablaufs betrachtet wird, der die Grundlage dafür bildet, konstruktiv an den Gruppengesprächen teilzunehmen, sich an die Gesprächsregeln zu halten und dabei auf die weiteren Teilnehmenden Rücksicht zu nehmen.

Der Autorin ist bewusst, dass für jeden Teil der Gruppengespräche noch weitere Bereiche und Fertigkeiten genannt werden können, da in verschiedenen Aktivitäten jeweils mehrere Leistungen und Kompetenzen gefordert und gefördert werden. Damit die Tabelle jedoch übersichtlich bleibt, hat sie sich dazu entschieden, jedem Schritt jeweils einen SEL-Bereich und zwei Befähigungsbereiche zuzuordnen. Aus den Schlüsselkompetenzen wurden jeweils jene ausgewählt, die von der Autorin als passend erachtet wurden. Für die Rückmelderunde ist sowohl die Selbstwahrnehmung als auch die Fremdwahrnehmung in Frage gekommen, da die Feedbacks ausgesprochen (Fremdwahrnehmung) und angenommen (Selbstwahrnehmung) werden müssen. Die Autorin hat sich für die Selbstwahrnehmung entschieden, da sie das Annehmen von unter anderem kritischen Rückmeldungen als herausfordernder erachtet als umgekehrt.

Tabelle 1: Zusammenführung der Gruppengesprächsschritte, der Befähigungsbereiche und der SEL-Bereiche (eigene Darstellung)

Gruppengespräch (Steinebach et al., 2018)	SEL-Bereiche (Reicher & Maticsek-Jauk, 2021)	Befähigungsbereiche (Hollenweger & Bühler, 2019)	Schlüsselfertigkeiten (Petermann & Petermann, 2017)
1. Problembenennung	Selbstwahrnehmung	sich selbst sein und werden: Selbstempfinden sich selbst sein und werden: Selbstaussdruck	<ul style="list-style-type: none"> - eigene Emotionen wahrnehmen, die eigenen Gedanken erkennen - den Einfluss von eigenen Gefühlen oder Gedanken auf das Verhalten verstehen - die eigenen Stärken und Schwächen kennen
2. Problemfindung	Beziehungsfertigkeiten	sich austauschen und dazugehören: Dialog mitbestimmen und gestalten: Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> - bereichernde Beziehungen mit verschiedenen Personen oder Gruppen aufnehmen und aufrechterhalten - klare Kommunikation - aktives Zuhören - mit anderen Menschen kooperieren
3. Problemschilderung	Selbstwahrnehmung	sich selbst sein und werden: Selbstempfinden sich austauschen und dazugehören: Vertrauen	<ul style="list-style-type: none"> - eigene Emotionen wahrnehmen, die eigenen Gedanken erkennen - den Einfluss von eigenen Gefühlen oder Gedanken auf das Verhalten verstehen - die eigenen Stärken und Schwächen kennen - Fähigkeit, ein realistisches Selbstvertrauen und Optimismus zu besitzen
4. Nachfragen zum Sachstand	Fremdwahrnehmung	sich austauschen und dazugehören: Dialog erwerben und nutzen: Orientierung in der Welt	<ul style="list-style-type: none"> - Perspektivenübernahme und Empathie - kulturelle Unterschiede verstehen - Familie, Freunde und die Gesellschaft als Ressourcen wahrnehmen

5. Nachfragen zu Gefühlen & Verhaltensalternativen	Fremdwahrnehmung	sich austauschen und dazugehören: Dialog erwerben und nutzen: Orientierung in der Welt	- Perspektivenübernahme und Empathie - kulturelle Unterschiede verstehen - Familie, Freunde und die Gesellschaft als Ressourcen wahrnehmen
6. Entwurf von Lösungsmöglichkeiten	Verantwortliche Problemlösekompetenz	mitbestimmen und mitgestalten: Gestaltungskraft erwerben und nutzen: Vorgehensweisen und Strategien	- umsichtige und hilfreiche Entscheidungen treffen, die sich an sozialen Normen etc. orientieren - Entscheidungen hinsichtlich einer realistischen Einschätzung möglicher Handlungsfolgen treffen - auch das Wohl anderer Menschen in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen
7. Hausaufgaben	Verantwortliche Problemlösekompetenz	dranbleiben und bewältigen: Selbstständigkeit dranbleiben und bewältigen: Ausdauer	- umsichtige und hilfreiche Entscheidungen treffen, die sich an sozialen Normen etc. orientieren - Entscheidungen hinsichtlich einer realistischen Einschätzung möglicher Handlungsfolgen treffen - auch das Wohl anderer Menschen in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen
8. Rückmelderunde	Selbstwahrnehmung	sich selbst sein und werden: Selbstempfinden sich und andere anerkennen: Würdigung	- den Einfluss von eigenen Gefühlen oder Gedanken auf das Verhalten verstehen - die eigenen Stärken und Schwächen kennen - ein realistisches Selbstvertrauen und Optimismus besitzen
Allgemeine Durchführung des Gruppengesprächs	Selbstregulation	mitbestimmen und gestalten: Kooperation mitbestimmen und gestalten: Konfliktfähigkeit	- seine Gefühle, Gedanken und sein Verhalten regulieren - Impulse kontrollieren - sich selbst motivieren - sich Ziele setzen und auf diese hinarbeiten

2.3 Schlussfolgerung für die Produktentwicklung

Zusammenfassend wurde in Kapitel 2 «Theoretische Grundlagen» ein umfassender Überblick über verschiedene Themen im Kontext des erhöhten Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern gegeben. Dabei wurde vor allem hervorgehoben, wie notwendig unterstützende Materialien für die Gruppengespräche sind. Durch die Tabelle auf den Seiten 17 und 18 wird aufgezeigt, wie sich die einzelnen Inhalte für die Gruppengespräche verbinden lassen.

Aus der verwendeten Literatur konnten bereits verschiedene Erkenntnisse für die Erstellung des Materials gesammelt werden, die in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet und kategorisiert sind. Die Kategorien wurden von der Autorin induktiv erfasst, indem Begriffe aufgelistet und gesammelt wurden, die in der Literatur wiederholt aufgetaucht sind. Diese wurden geordnet, zusammengefügt und gruppiert, wodurch sich die Kategorien «Kommunikation», «Greifbare/tangible Symbole», «Didaktik» und «Gestaltung des Materials» erarbeiten liessen.

Tabelle 2: Übersicht über die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche (eigene Darstellung)

Kategorie	Hinweise für das Material, Beispiele	Quelle
Kommunikation	Unterstützte Kommunikation: elektronische Hilfsmittel, Gegenstände, Modelle, Bildsymbole, Piktogramme	Terfloth & Bauersfeld, 2015 Erdélyi & Thümmel, 2019
Greifbare/tangible Symbole	Figuren, Plüschtiere, Fotokarten, Steine, Muscheln	Hermes, 2023
	Materialien und Hilfsmittel zur Kommunikationserleichterung	Stahl, 2015
Didaktik	Strukturierung und Zerlegung in kleine Schritte, Rhythmisierung	Terfloth & Bauersfeld, 2015
	handlungsbezogenes Lernen, materielles und materialisierendes Handeln	Schulte-Peschel & Tödter, 1999
	vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch Tätigkeitsformen	Terfloth und Bauersfeld, 2015
Gestaltung des Materials	möglichst neutral und/oder entwicklungs- und ressourcenorientiert	Kuhl, Hecht und Euker (2016)

Zur theoretischen Aufarbeitung der Begriffe wurden verschiedene Quellen verwendet. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Masterarbeit wurde dabei eine Auswahl relevanter Beispiele und Erkenntnisse hervorgehoben. Die zugrunde liegende Literatur enthält jedoch weitere nützliche Anregungen für die Erstellung der Materialien, weshalb die entsprechende Tabelle im folgenden

Kapitel ergänzt wird. Zusätzlich wurden Quellen berücksichtigt, die bislang nicht herangezogen worden waren.

Im zweiten Teil der vorliegenden Masterarbeit wird die Tabelle durch Erkenntnisse und Hinweise ergänzt, die aus den Interviews gewonnen werden.

2.4 Hinweise für die Erstellung der Materialien

Für die erweiterte Übersicht der Erkenntnisse hat sich aus der Durchsicht der weiteren Quellen die zusätzliche Kategorie «Schritte des Gruppengesprächs» ergeben, welche daraufhin ebenfalls hinzugefügt wurde. In diese Kategorie werden Hinweise eingeordnet, die sich auf die einzelnen Schritte der Gruppengespräche beziehen.

Da einige Hinweise eine kurze Erklärung benötigen, werden diese mit einer hochgestellten Zahl markiert und im Anschluss an die Tabelle kommentiert.

Tabelle 3: Erweiterte Übersicht über die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche (eigene Darstellung)

Kategorie	Hinweis für das Material, Beispiele	Quelle
Kommunikation	Unterstützte Kommunikation: elektronische Hilfsmittel, Gegenstände, Modelle, Bilder, Symbole, Piktogramme, Modelle, Gegenstände (siehe greifbare/tangible Symbole)	Terfloth & Bauersfeld, 2015 Erdélyi & Thümmel, 2019
Greifbare/tangible Symbole	Figuren, Stofftiere, Handpuppen, Gummibärchen, Fotokarten, Steine, Muscheln, Fotos (beispielsweise Gesichter mit verschiedenen Gefühlen), Stifte und Papier, Kalender	Hermes, 2023
	Materialien und Hilfsmittel zur Kommunikationserleichterung: Seil als Zeitachse auf dem Boden, Symbolgegenstände, Fotos mit verschiedenen Personen als weitere Gesprächsteilnehmende (z. B. Frau Angst, Herr Vorsichtig usw.)	Stahl, 2015
	Zeitachse auf Papier, um die Gruppengespräche und bestimmte Beobachtungen und/oder Verhalten einzuzichnen	Petermann & Petermann, 2017
	Gesprächsobjekt (Wer dies in der Hand hält, darf sprechen)	Teichmann, 2006

Didaktik	Strukturierung und Zerlegung in kleine Schritte, Rhythmisierung	Terfloth & Bauersfeld, 2015
	vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch Tätigkeitsformen ¹	Terfloth und Bauersfeld, 2015
	handlungsbezogenes Lernen, materielles und materialisierendes Handeln ²	Schulte-Peschel & Tödter, 1999
	Warnschilder für bestimmte Situationen: respektloses Verhalten, Beschuldigen und Moralisieren, schlechtes Zuhören ³	Opp & Unger 2006
	die ratsuchende Person soll die Empfehlungen und Tipps unmittelbar annehmen oder ablehnen können ⁴ Idee der Autorin: eventuell durch symbolische Kärtchen (Daumen hoch und runter o. Ä.)	Teichmann, 2006
	Filmen von einzelnen Sequenzen mit einer Videokamera ⁵	Petermann & Petermann, 2017
	Vereinbarung für die Gruppengespräche ausarbeiten und von allen Teilnehmenden unterschreiben lassen (siehe Beispiel im Anhang «11.1 Beispiel Vereinbarung»)	Petermann & Petermann, 2017
	kleines Buch, in dem zwischen den Gruppentreffen drei Fragen beantwortet werden: Worüber habe ich mich gefreut? Worüber habe ich mich geärgert? Wann wusste ich nicht mehr weiter?	Teichmann, 2006
	Tagebuch, um Verhalten im Alltag zu beobachten und festzuhalten (siehe Beispiel in Kapitel 11.2 «Beispiel Tagebuch» im Anhang) ⁶	Petermann & Petermann, 2017
	Checkliste, um die gesetzten Ziele oder die gestellten (Haus-)Aufgaben zu überprüfen (siehe Beispiel in Kapitel 11.3 «Beispiel Checkliste» im Anhang) ⁷	Petermann & Petermann, 2017
einfache Beobachtungsbögen oder Skalierungen für die Selbstwahrnehmung	Zepperitz, 2022	
Gestaltung des Materials	möglichst neutral und/oder entwicklungs- und ressourcenorientiert	Kuhl, Hecht & Euker 2016
	Leichte Sprache ⁸	Hermes, 2023
Schritte des Gruppengesprächs		

vor Schritt 1	zu Beginn die Gesprächsregeln wiederholen (vorlesen oder selbstständig aufsagen), die Gesprächsregeln auf einem Plakat ersichtlich machen ⁹	Teichmann, 2006
	vor Beginn der neuen Runde das Thema des zurückliegenden Treffens kurz wiederholen Idee der Autorin: zur Übersicht eine Liste mit den besprochenen Themen und den beratenen Personen führen	Teichmann, 2006
Schritt 5, Nachfragen zu Gefühlen & Verhaltensalternativen	nach Schritt 5 des Gruppengesprächs: die anderen Jugendlichen erzählen von Situationen, die ähnliche Gefühle ausgelöst haben ¹⁰	Teichmann, 2006
Schritt 8, Rückmelderunde	für den Schritt 8 (Rückmelderunde) eine Rückmeldetafel verwenden (siehe Beispiel im Anhang «11.4 Beispiel Rückmeldetafel»)	Petermann & Petermann, 2017

¹ Durch Aktivitäten wie konkretes Tun oder Wahrnehmungsverarbeitung werden kognitive Strukturen gebildet. Die Tätigkeiten sollen in einer realitätsnahen Lernsituation erfolgen und auf die individuellen Handlungskompetenzen angepasst werden. Idee der Autorin: Aktivitäten zu einzelnen Gesprächsschritten einplanen (Terfloth und Bauersfeld, 2015).

² Dem handlungsbezogenen Lernen liegt die Handlungskompetenz zugrunde, also die die Fähigkeit, «in realen Lebenssituationen interessensgeleitet, zielgerichtet (vorausschauend), planvoll, bewusst, selbständig und gemeinsam handeln zu können» (Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 51). Materielle Handlungen finden mit realen Gegenständen und in realen Situationen statt, siehe auch «Greifbare/tangible Symbole»). Materialisierte Handlungen basieren auf künstlich hergestellten Situationen vom Modell, beispielsweise Bildkarten, Rezeptkarten usw. (siehe auch «Unterstützte Kommunikation» in der Kategorie «Kommunikation»). Damit ein Modell brauchbar ist, muss es den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler entsprechen, einen realen Gegenstand vertreten sowie anschaulich und operativ sein, also Handlungen und einen Zuwachs an Wissen ermöglichen (ebd.).

³ Im Interview, das Opp mit dem Lehrer und Psychologen Brendtro (Opp & Unger, 2006) führte, nennt Letzterer verschiedene Probleme, die in Praxen der PPC auftreten können: feindliche Peerkonfrontationen, ein mechanischer Jargon ersetzt echte Hilfe, das Bedürfnis nach familiärer

Einbindung wird ignoriert, fehlende Fähigkeiten des Zuhörens, Beschuldigungs- und Moralisierungsrituale, zu wenig Individualisierung und zu enger Gruppenfokus sowie distanzierte Beziehungen zwischen den Erwachsenen und Jugendlichen (ebd.).

⁴Dadurch bleibt die Verantwortung für das Problem und für das weitere Vorgehen bei der ratsuchenden Person; es werden keine fremdbestimmten Entscheidungen über sie getroffen (Teichmann 2006).

⁵In Petermann und Petermanns «Training mit Jugendlichen» (2017) werden beispielsweise die Vorstellungs- oder die Argumentationsrunden aufgezeichnet und gemeinsam analysiert. Je nach Bedarf kann zum Beispiel das ganze Gruppengespräch gefilmt und in Bezug auf das Einhalten der Regeln analysiert werden; ebenso können einzelne Sequenzen der Gruppengespräche aufgezeichnet und gemeinsam betrachtet werden (ebd.).

⁶ Petermann und Petermann (2017) erläutern den Einsatz der Tagebücher für die beschriebenen Gruppentrainings für Jugendliche zu dem Zweck, dass sich Letztere zwischen den Einheiten selbst beobachten und die gesammelten Eindrücke aufschreiben können. Die Jugendlichen bekommen während der Einzeltrainings Aufgaben, die bis zu den Gruppentrainings erledigt und dort gemeinsam ausgewertet werden müssen. Für die Gruppengespräche der vorliegenden Arbeit könnten die Tagebücher zur Erledigung von Aufgaben, zum Aufschreiben von Befindlichkeiten, Sorgen oder Problemen und zum Notieren von Pendenzen genutzt werden. (ebd.)

⁷ Petermann und Petermann (2017) schlagen eine Checkliste vor, damit sich die Teilnehmenden des Trainings systematisch beobachten und ihr Verhalten anpassen können. In den erwähnten Trainings werden die Checklisten für ein Problemverhalten der betreffenden Personen verwendet, wobei sich die Formulierung jedoch auf Ressourcen bezieht und positiv formuliert ist. So können sich die Jugendlichen beispielsweise folgende Ziele vornehmen: «Wenn mir etwas nicht passt, sage ich das ruhig und anständig.» Die Ziele sind den folgenden drei Alltagsbereichen zugeordnet:

1. Allgemeine Aufgaben zur Verbesserung des Miteinanders
2. Aufgaben für den Unterricht
3. Aufgaben für zuhause

Die Checklisten werden in der Gruppe regelmässig ausgewertet und gewürdigt (ebd.).

Eine ähnliche Checkliste könnte in den Gruppengesprächen der vorliegenden Arbeit für die gewisse Hausaufgaben eingesetzt werden, beispielsweise: «Wenn ich wegen meiner Zukunft nervös und wütend werde, atme ich zehnmal tief ein und aus.»

⁸Die Leichte Sprache stellt einen Grundpfeiler der Barrierefreiheit dar und soll es den Menschen ermöglichen, ein Schriftstück ohne die Hilfe Dritter zu verstehen. Hermes (2023) nennt die untenstehenden elementaren Regeln für die Verwendung von Leichter Sprache.

Folgendes wird empfohlen:

- einfache Wörter
- einfacher Satzbau
- konkrete Wörter
- Verben im Aktiv statt Passiv

Darauf soll verzichtet werden:

- Fach- oder Fremdwörter
- Redewendung und bildliche Sprache
- Ironie und Sarkasmus
- Verneinungen
- Konjunktive

(ebd.)

Maass und Schäfer (2019) nennen zudem die folgenden Layoutregeln für die Leichte Sprache: neutraler Hintergrund, erhöhte Schriftgrösse, Verwendung von gut wahrnehmbaren, serifenlosen Schriftarten, eininhalbfacher Zeilenabstand, Einrückung von Erläuterungen und Vermeidung einer Spaltenstruktur.

Die vollständigen Regeln der Leichten Sprache, die auf der Webseite www.leichte-sprache.org nachzuschlagen sind, werden als Grundlage für die Erstellung des unterstützenden Materials verwendet.

⁹ Die Vorschläge von Teichmann (2006) lauten wie folgt:

1. niemanden dumm aussehen lassen
2. andere Person ausreden lassen
3. ruhig sein/nicht stören
4. nichts weitererzählen

Die Gesprächsregeln sollen mit der Gruppe erarbeitet werden (ebd.).

¹⁰ Durch das Teilen von ähnlichen Emotionen fühlen sich die betroffenen Personen nicht allein mit ihren Problemen und Gefühlen; die Selbstsicherheit und das Gruppengefühl werden gestärkt. Die vergleichbaren Lebensräume werden erfahrbar (Teichmann, 2006).

Am Ende des Kapitels 2 zeigt sich, dass die theoretischen Grundlagen zu Peer-Arbeit und zu SEL eine wichtige Basis für die Unterstützung von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf im Berufswahlprozess bilden. Die Verknüpfung von PPC und von SEL zielt darauf ab, verschiedene Kompetenzen, die unter anderem grundlegend für die Berufsfindung sind, gezielt zu fördern. Die tabellarische Übersicht der Gruppengesprächsschritte, der SEL-Bereiche, der Befähigungsbereiche und der Schlüsselfertigkeiten gibt hilfreiche Impulse für die Materialentwicklung, die auf die Bedürfnisse der Jugendlichen zugeschnitten ist.

Die empirische Forschung, die im zweiten Teil der Arbeit folgt, wird zusätzlich zur Literaturrecherche durchgeführt, um die theoretischen Annahmen in der Praxis zu überprüfen und zu konkretisieren und um weitere Ideen aus der Praxis zu sammeln. Sie ermöglicht es, die tatsächlichen Erfahrungen der Fachpersonen zu erfassen, um sicherzustellen, dass die entwickelten Materialien praxistauglich und wirksam sind.

Um ein passendes Instrument für den empirischen Teil zu erstellen, werden im folgenden Kapitel die Fragestellungen, die sich aus der Forschungsfrage ergeben, präzisiert. Basierend auf den präzisierten Fragestellungen sollen Fachpersonen zur Entwicklung und Gestaltung des Materials interviewt werden.

3 Präzisierte Fragestellung

Nachdem das Konzept von PPC und insbesondere des Projekts «Empower Peers 4 Careers» erläutert, die Notwendigkeit für unterstützende Materialien für Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Unterstützungsbedarf dargelegt und die Bedeutung von SEL unterstrichen wurde, wird nun die präzisierte Fragestellung für die vorliegende Arbeit formuliert. Bis anhin wurde noch nicht erforscht, welche Merkmale die unterstützenden Materialien für die Gruppengespräche aufweisen müssen. Die Forschungsfrage «Welches sind mögliche unterstützende Materialien, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» auch mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?» wird in zwei Hauptfragen unterteilt, die sich einerseits auf den Inhalt und andererseits auf die Gestaltung der Materialien konzentrieren. Die Beantwortung dieser Fragen soll zur Erarbeitung von möglichst passendem und hilfreichen Material für die Gruppentreffen führen:

Fragestellung 1:

Wie sollen unterstützende Materialien gestaltet werden, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?

Fragestellung 2:

Welche Inhalte sollen unterstützende Materialien aufweisen, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?

Damit die Materialien spezifisch an die einzelnen Schritte der Gruppengespräche angepasst werden können, werden für die zweite Fragestellung nachfolgend fünf Unterfragen formuliert, die sich auf die sozial-emotionalen Kompetenzen der Gesprächsschritte beziehen.

Fragestellung 1:

Wie sollen unterstützende Materialien gestaltet werden, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?

Fragestellung 2:

Welche Inhalte sollen unterstützende Materialien aufweisen, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?

Unterfrage 1:

Wie kann die Selbstwahrnehmung im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert werden?

Unterfrage 2:

Wie kann die Fremdwahrnehmung im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert werden?

Unterfrage 3:

Wie können die Beziehungsfertigkeiten im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert werden?

Unterfrage 4:

Wie können die verantwortlichen Problemlösekompetenzen im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert werden?

Unterfrage 5:

Wie kann die Selbstregulation im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert werden?

Durch die Literaturrecherche konnten bereits Anregungen gesammelt werden, welche für die Herstellung der Materialien beachtet werden soll. Um die Forschungsfrage jedoch tiefgreifend beantworten zu können, wurden qualitative Interviews mit Fachpersonen durchgeführt. Das Forschungsdesign wird im kommenden Kapitel erläutert.

4 Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Arbeit dargelegt. Zu Beginn wird die qualitative Sozialforschung genauer beleuchtet, wobei einerseits die Wahl des Forschungsdesigns begründet wird und andererseits dessen Grenzen aufgezeigt werden. Zudem werden die sechs Gütekriterien, die für die vorliegende Arbeit angewendet werden, dargelegt. Daraufhin werden die gewählten Interviewformen beschrieben und begründet, die Planung, die Vorbereitung und die Durchführung der Interviews erörtert und die Ergebnisse dargestellt und ausgewertet.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Um zu ergründen, welche Materialien für die Gruppengespräche des Projekts «Empower Peers 4 Careers» unterstützend wirken können, hat sich die Autorin nebst der Literaturrecherche für die qualitative Sozialforschung entschieden. Laut Misoch (2019) sollen mit der qualitativen Sozialforschung «subjektive Wirklichkeiten und subjektive Sinnkonstruktionen und Alltagstheorien untersucht, Lebenswelten von innen heraus beschrieben, individuelle Sichtweisen und Meinungen oder Motive analysiert werden» (ebd., S. 2). Die qualitative Sozialforschung soll also dazu befähigen, Aussagen über die umgebende soziale Wirklichkeit machen zu können. Sachverhalte sollen nicht nur detailliert beschrieben, sondern auch verstehend nachvollzogen werden können. Unter anderem wird hervorgehoben, dass Phänomene aus der Sicht des Subjekts verstanden werden und subjektive Wirklichkeiten erfasst werden sollen. Die Repräsentativität soll nicht durch Statistik, sondern durch Beispiele erreicht werden (ebd.).

Mayring (2002) schildert, dass die qualitative Forschung den Wissenschaftsstandards der quantitativen Forschung gleichgesetzt werden kann, solange sechs Prinzipien bedacht werden. Im Folgenden wird überprüft, inwieweit die sechs Prinzipien in der vorliegenden Arbeit erfüllt sind. Als erstes soll eine **klare Forschungsfrage** formuliert werden, die sich empirisch untersuchen lässt. Dies wurde in Kapitel 3 «Präzisierte Fragestellung» ausführlich getan. Die **Verankerung des Projekts im relevanten Theoriehintergrund**, also die Einbettung in den Stand der Forschung, ist in Kapitel 2 «Theoretische Grundlagen» zu finden. Die dritte Prämisse, dass **Methoden eingesetzt werden sollen, die eine direkte Untersuchung der Fragestellung erlauben**, wird im aktuellen Kapitel des Forschungsdesigns behandelt. Dies gilt ebenfalls für den **expliziten Forschungsplan**, welcher die Formulierung des Forschungsdesigns und die Herangehensweise betrifft. Auf die **Replikation der Studie**, um die Verallgemeinerung der Ergebnisse prüfen zu können, wird verzichtet, da dies den Rahmen der Masterarbeit überschreiten würde. Zuletzt sollen die **Vorgehensweisen des Projektes offengelegt** und

einer kritischen Analyse unterzogen werden, was in Kapitel 5.3 «Reflexion der Methodenkritik» geschehen wird.

4.1.1 Argumente für eine qualitative Sozialforschung

Laut Flick (1995) hat die qualitative Sozialforschung aufgrund des raschen sozialen Wandels und der daraus resultierenden Vielfalt von Lebenswelten einen hohen Stellenwert erlangt. Demnach ist es nicht immer möglich und sinnvoll, soziale Kontexte und Perspektiven deduktiv zu erfassen, also Hypothesen aus der Theorie abzuleiten und empirisch zu überprüfen. Dies wird der Differenziertheit der Gegenstände oft nicht gerecht. Mit der induktiven Vorgehensweise, also der Entwicklung von Theorien aus empirischen Untersuchungen heraus, können hingegen bislang wenig erforschte Wirklichkeitsbereiche erschlossen werden (ebd.).

Auch Strübing (2013) weist darauf hin, dass sich gewisse Forschungsgegenstände durch formale, quantifizierende Auswertungen nicht angemessen untersuchen lassen, da die Inhalte explizit interpretiert und verstanden werden müssen. Dabei handelt es sich oft nicht um Einzelinformationen, sondern um «ineinander eingebettete und aufeinander verweisende Wissens Elemente» (ebd., S. 4).

Für die vorliegende Arbeit erwies sich ein qualitatives Forschungsdesign als geeignet, da nicht nur Einzelinformationen erfragt, sondern Wissens Elemente miteinander verbunden werden mussten. So galt es, die Elemente der PPC, des SEL und der Bedürfnisse von Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf zu kombinieren und zu vereinen. Die Autorin ist der Meinung, dass es nicht gereicht hätte, die einzelnen Elemente getrennt zu erforschen, sondern es notwendig war, sie durch qualitative Forschung kombiniert zu ergründen.

Bis anhin bestehen keine Materialien für die PPC-Gruppengespräche des Projekts «Empower Peers 4 Careers» für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, weshalb keine Gesetzmässigkeit, Regel oder Ähnliches deduktiv hätte überprüft werden können. Durch das induktive Vorgehen sollten Erkenntnisse, allgemeine Regeln und Zusammenhangsmodelle für die geplanten Materialien gewonnen werden.

4.1.2 Grenzen der Methodik

Die Subjektivität und die Willkürlichkeit werden in verschiedenen Werken, beispielsweise auch von Flick (1995), als Grenzen der qualitativen Sozialforschung erwähnt. Dabei wird unter anderem von einer fehlenden Wissenschaftlichkeit durch kleine Fallzahlen gesprochen und davon, dass die Aussagen zu allgemein sind. Ausserdem wird oft kritisiert, dass das Vorweisen von illustrativen Zitaten aus den Interviews der einzige Weg ist, um die Forschung transparent und nachvollziehbar zu gestalten – wobei

die Nachvollziehbarkeit selbst dann nicht ausreichend ist, da nicht bekannt ist, was von der Forscherin oder dem Forscher alles ausgelassen, als unwichtig oder sogar als widersprüchlich empfunden wurde (ebd.).

Um dieser Willkürlichkeit entgegenzuwirken, wurden verschiedene Gütekriterien formuliert, welche im folgenden Kapitel behandelt werden.

4.1.3 Gütekriterien

Gütekriterien sind Massstäbe, an denen die Forschungsergebnisse gemessen werden können. Flick (1995) spricht von den drei Hauptgütekriterien «Reliabilität», «Validität» und «Objektivität», was von Mayring (2023) jedoch kritisiert wird. Es reicht demnach nicht aus, ein paar Kennwerte errechnen zu wollen, da die Massstäbe zum Vorgehen und zum Ziel der Analyse passen müssen. Angesichts Mayrings (2023) Kritik an den gängigen Gütekriterien wurden sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung formuliert, die im Folgenden kurz dargelegt werden. Die Umsetzung und Einhaltung der Gütekriterien werden in Kapitel 5.3 «Reflexion der Methodenkritik» diskutiert.

Die **Verfahrensdokumentation** weist vor allem in der qualitativen Forschung eine hohe Relevanz auf, da es keine standardisierten Vorgehensweisen gibt und das Vorgehen an den jeweiligen Gegenstand angepasst wird. Der Forschungsprozess muss also durch die Darlegung des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Analyseinstrumente und die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung für alle nachvollziehbar dokumentiert werden.

Da sich Interpretationen nicht beweisen lassen, brauchen sie eine **argumentative Interpretationsabsicherung**, d. h. eine argumentative Begründung. Dafür sind ein angemessenes Vorverständnis und schlüssige Interpretationen erforderlich, wobei Diskrepanzen erklärt werden müssen. Zuletzt müssen Alternativdeutungen gesucht und überprüft werden.

Trotz der benötigten Offenheit gegenüber einem Gegenstand braucht es in der qualitativen Forschung eine **Regelgeleitetheit**. So müssen beispielsweise bestimmte Verfahrensregeln eingehalten und das Material systematisch bearbeitet werden.

Die **Nähe zum Gegenstand** wird «vor allem dadurch erreicht, dass man möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft» (ebd. S. 124). Hierzu ist es unabdingbar, sich in das «Feld» zu begeben, Forschung für die Betroffenen zu betreiben und ein gleichberechtigtes Verhältnis herzustellen. Aus diesen Überlegungen heraus wurde der Entscheid gefällt, ein Interview mit einem Peer-Berater, der als Mitarbeiter mit geschütztem Arbeitsplatz in einer Institution angestellt ist, durchzuführen.

Mit der **kommunikativen Validierung** ist gemeint, dass die Ergebnisse den interviewten Personen nochmals vorgelegt werden, um die Interpretationen zu überprüfen, wodurch diese abgesichert werden sollen. Die Befragten sind also nicht reine Datenlieferantinnen und -lieferanten, sondern wie auch die Forschenden denkende Subjekte.

Triangulation bedeutet, dass für eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege gefunden werden sollen. Beispiele dafür sind die Verwendungen von unterschiedlichen Datenquellen, Theorieansätzen und Methoden. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Quellen sollen schlussendlich miteinander verglichen werden und deren Stärken und Schwächen aufgezeigt werden.

4.2 Interviews

Im Folgenden wird die ausgewählte Interviewform dargelegt, die Planung, Vorbereitung und die Durchführung der Interviews aufgeführt und die Ergebnisse dargestellt.

4.2.1 Leitfadeninterviews, Experteninterviews

Für die Datenerhebung wurde das Forschungsmodell des Leitfadeninterviews, genauer des Experteninterviews, gewählt. Laut Misoch (2019) weisen alle Leitfadeninterviews ein halbstrukturiertes Vorgehen auf und verwenden einen im Voraus ausgearbeiteten Leitfaden, der eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion erfüllt. Der Leitfaden muss alle für das Interview relevanten Themen auflisten, wobei es unterschiedliche Grade der Strukturierung gibt. Unerfahrenen Forschenden werden vorab ausformulierte Fragen empfohlen, wie sie auch für den Leitfaden der vorliegenden Arbeit angewendet wurden. Es werden die folgenden drei Prinzipien für einen Leitfaden genannt: Offenheit, Prozesshaftigkeit und Kommunikation. Mit **Offenheit** ist gemeint, dass keine festgelegten Hypothesen überprüft, sondern «subjektive Erlebnisse, Handlungen und Einstellungen und deren Bedeutung für das Individuum» (ebd., S. 66) analysiert werden sollen. Bedeutungen sollen nicht statisch aufzufassen sein, sondern sich erst aus sozialen Interaktionen ergeben, was durch die **Prozesshaftigkeit** ausgedrückt wird. Bezüglich der **Kommunikation** soll auf das Sprachniveau, die Verständlichkeit der Fragen und auf die Nähe zu alltäglichen Sprachregeln geachtet werden. Ausserdem sollen die Inhalte ausgehandelt werden, was besagt, dass der Leitfadencatalog zwar zu berücksichtigen ist, aber gleichzeitig Offenheit gegenüber dem Prozesshaften gewahrt werden soll. Ein Leitfaden besteht aus vier Phasen – Informationsphase, Aufwärm- oder Einstiegsphase, Hauptphase sowie Ausklang- und Abschlussphase –, was im Leitfaden der vorliegenden Arbeit ebenfalls beachtet wurde (ebd.). Der Leitfaden ist in Kapitel 11.5 «Interviewleitfaden» im Anhang zu finden.

Das Leitfadeninterview lässt sich abermals in verschiedenen Formen unterteilen, wovon wovon eines das Experteninterview ist. Dieses wird nicht durch bestimmte Inhalte oder Methoden, sondern durch

die interviewten Personen, also die Expertinnen und Experten, definiert. Als solche gelten Menschen mit einem Sonderwissen, das oft durch lange Bildungswege, durch Berufsrollen oder durch spezielle Tätigkeiten und Funktionen erworben wurde. Dieses Sonderwissen ist daher nicht Teil des Allgemeinwissens. Expertinnen und Experten werden also aufgrund ihrer Funktion als Wissensträgerinnen und -träger interviewt und nicht vordergründig als individuelle Person. Institutionalisiertes Wissen und Problemlösen sind dabei zentral. Für die Durchführung des Experteninterviews wird vorausgesetzt, dass auch die interviewende Person über einen gewissen Wissensstand verfügt. Diesen hat sich die Autorin im Rahmen der Anfertigung von Kapitel 2 «Theoretische Grundlagen» angeeignet (Misoch, 2019).

In der folgenden Tabelle werden die sechs Expertinnen und Experten, die für die vorliegende Arbeit befragt wurden, kurz vorgestellt. Die Auflistung bedeutender Leistungen in den Berufskarrieren der Personen dient dazu, aufzuzeigen, dass sie mit den Themen der vorliegenden Arbeit besonders vertraut sind und deshalb als Expertinnen und Experten für die Interviews geeignet waren. Die Informationen zu den Berufskarrieren und Tätigkeiten wurden direkt von den interviewten Personen erfragt. Die Auflistung der Befragten erfolgt chronologisch, d. h. danach, in welcher Reihenfolge die Interviews stattfanden. Die Reihenfolge wurde aufgrund der zeitlichen Abfolge der geführten Interviews gewählt.

Tabelle 4: Überblick interviewte Personen (eigene Darstellung)

Manuela Breu	Coachin	
	Coaching für Menschen mit Beeinträchtigung sowie Organisationen zum Thema Selbstvertretung, HPV Rorschach www.hpv.ch	
	Seit 2020	Beratung und Coaching von Menschen mit Beeinträchtigungen, Angehörigen und Fachpersonen zu persönlichen und fachlichen Fragestellungen Aufbau und Begleitung der Peer-Beratung: Betroffene beraten Betroffene Leitung Herzenssache Bodensee (ehemals Schatzkiste Rorschach): Freundschafts- und Partnervermittlung für Menschen mit Beeinträchtigungen Fachperson für Unterstützte Kommunikation
2015–2020	Aufbau und Leitung der Fachstelle Selbstvertretung: Förderung der Selbst- und Mitbestimmung sowie der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung	

	2013–2022	MAS Behinderung und Partizipation, Fachhochschule Nordwestschweiz Olten
	2007–2011	Studium Soziale Arbeit mit Vertiefung Sozialpädagogik, Fachhochschule St. Gallen
Rita Baumann	lic. phil., Dozentin, Heil- und Sonderpädagogin, Expertin Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Institut für Behinderung und Partizipation www.hfh.ch	
	Langjährige Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin an verschiedenen Heilpädagogischen Schulen sowie in der integrativen Regelschule auf unterschiedlichen Stufen: Kindergarten, Primar- und Oberstufe.	
	seit 2023	Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Dozentin an der HfH Zürich in der Aus- und Weiterbildung sowie der Dienstleistung rund im Fragen zur Bildung von Kindern und Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung
	2014	Abschluss Lizentiat in Sonderpädagogik, Theaterwissenschaft und Populäre Literatur und Medien an den Universitäten Zürich und Bern
	1995	Abschluss zur diplomierten Heilpädagogin (Geistigbehindertenpädagogik), Heilpädagogisches Seminar Zürich
	1987	Abschluss diplomierte Primarlehrerin, Lehrerseminar in Altdorf und Rickenbach
	Gunter Tschofen	Mitarbeiter und Vorstandsmitglied Mensch zuerst Schweiz (people first), Verein von Menschen mit Lernschwierigkeiten in Rorschach und Zürich www.mensch-zuerst.ch
Psychosoziale Beratung, Krisenbegleitung, Coaching Bildung für alle		
2014–2015		Moderator Persönliche Zukunftsplanung
2008–2009		Zertifikatslehrgang Krisenintervention
1996–1999		Selbsterfahrungstrainer
1992–1994		Supervisor FH
1986–1989		Sozialpädagoge FH
1983–1984		Lehrgang Behindertenarbeit für Berufstätige in Wien (FABE)
Robin Wälty	Lehrperson Berufsschule Scala Aarau, Stiftung Lebenshilfe www.berufsschule-scala.ch	

	2018–2022	Sozialpädagogik HFGS Aarau, Höhere Fachschule
	seit 2017	Lehrperson PrA INSOS, Förderunterricht für EBA EFZ, Berufsschule Scala Stiftung Lebenshilfe
Bernhard Huber	Peer-Berater in Ausbildung www.hpv.ch	
	seit 2023	Ausbildung zum Peer-Berater, myPeer, Langenthal
	seit 2016	Mitarbeiter Schreinerei Institution HPV, Rorschach
	2009–2016	Mitarbeiter Schreinerei Institution Valida, St. Gallen
	2007–2009	Anlehre Bauunternehmen Gautschi, St. Margrethen
	2000–2007	Schüler in der Sonderschule Bad Sonder, Teufen
Veronika Hermes	Psychologin, Supervisorin, Coachin, Referentin, Dozentin und Fachautorin Fachdienst in der Behindertenarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Familien und Einzelklienten, Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung, Geltendorf (DE) www.veronika-hermes.de	
	Fortbildungen in: «Personenzentrierung im Alltag der Eingliederungshilfe» «Entscheiden will gelernt sein» «Ressourcenorientierte Gesprächsführung im Gruppenalltag» «SEO/SEED» «Gesprächsführung»	
	2023	Traumapädagogik
	2020	Traumatherapie
	seit 2015	Systemische Supervisorin, Coachin, Organisationsentwicklung
	seit 2004	Systematische Paar- und Familientherapeutin
	seit 2001	Diplom-Psychologin univ.

4.2.2 Planung und Vorbereitung

Auf den Entscheid, ein Leitfadeninterview durchzuführen, folgte die Erstellung eines Leitfadens (siehe Kapitel 11.5 «Interviewleitfaden» im Anhang). Dies wurde basierend auf der SPSS-Methode (sammeln, prüfen, sortieren und subsumieren) von Helfferich (2011) getan. In einem offenen Brainstorming sollen die Fragen zuerst **gesammelt** und daraufhin auf ihre Geeignetheit **geprüft** werden. So sind

beispielsweise wertende Fragen, reine Faktenabfragen oder suggestive Fragen zu streichen. Die verbliebenen Fragen werden anschliessend inhaltlich und nach zeitlichem Ablauf **sortiert** und zum Schluss **subsumiert**, also eingeordnet (ebd.).

Zudem wurde der Leitfaden in die bereits erwähnten vier Phasen von Misoch (2019) eingeteilt: Die **Informationsphase** dient dazu, die zu interviewende Person über die Studie, die Zielsetzung und die vertrauliche Behandlung der Daten zu informieren. In der **Aufwärm- oder Einstiegsphase** wird eine möglichst offene Frage gestellt, damit das Gegenüber in die erzählerische Rolle hineinfließen und sich an die ungewohnte Kommunikationssituation gewöhnen kann. Nachdem in der darauffolgenden **Hauptphase** die Fragen zu den zu erörternden Themen gestellt werden, wird in der **Ausklang- und Abschlussphase** das Interview vor dem Beenden nochmals reflektiert. Dabei kann erfragt werden, ob es Informationen gibt, die noch nicht erwähnt wurden, für die Fragestellung jedoch relevant sind.

Damit sich die interviewten Personen optimal auf das Interview vorbereiten konnten, wurden ihnen der Leitfaden und ein Beiblatt mit den notwendigen theoretischen Grundlagen der Arbeit, einigen Erklärungen und einem Beispiel eines Gruppengesprächs zugeschickt (siehe Kapitel 11.6 «Beiblatt Interviewleitfaden» im Anhang). Während der Interviews konnte, wann immer nötig, auf die Theorie und das Beispiel verwiesen werden, womit eine gemeinsame Grundlage geschaffen wurde.

Die Expertinnen und Experten wurden nach der Annahme der Disposition schrittweise angefragt. Manuela Breu und ihre Arbeit waren der Autorin der vorliegenden Arbeit bereits bekannt, da beide in derselben Institution arbeiten. In einem Erstgespräch machte Frau Breu auf die zwei Organisationen «Mensch zuerst» und «Stiftung Lebenshilfe» aufmerksam, welche die Autorin daraufhin kontaktierte und so die Verbindung zu Gunter Tschofen und Robin Wälty herstellte. Frau Breu liess die Autorin ebenfalls mit Bernhard Huber bekannt werden, der unter ihrer Anleitung als Peer-Berater in Ausbildung arbeitet. Veronika Hermes wurde angefragt, nachdem in deren Werk «Beratung und Therapie bei Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten» im Rahmen der Literaturrecherche bereits viele hilfreiche Hinweise für unterstützendes Material gefunden worden waren. Der Kontakt zu Rita Baumann wurde durch einen Dozenten der HfH hergestellt, der von der Autorin angefragt wurde.

4.2.3 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden im Zeitraum von zwei Monaten durchgeführt. Wann immer möglich, fanden die Gespräche in direktem Kontakt vor Ort, also an den Arbeitsplätzen der interviewten Personen statt. In drei von sechs Fällen jedoch wurden die Interviews aufgrund der Distanz über Teams geführt. Festgehalten wurden die Gespräche sicherheitshalber doppelt, einerseits durch Aufzeichnungen mit dem Handy und andererseits mit einer Videokamera. Alle interviewten Personen haben

Einwilligungserklärungen (siehe Kapitel 11.7 «Vorlage Einwilligungserklärung» im Anhang) unterschrieben, welche der Autorin vorliegen.

Nach einer Absprache mit Manuela Breu, der Coachin von Bernhard Huber, wurden darauf verzichtet, Letzterem den Interviewleitfaden und das Beiblatt im Voraus zuzusenden, da dies möglicherweise überfordernd gewesen wäre. Die Autorin erklärte Herrn Huber kurz, weswegen sie ihn anfragte, und erläuterte ihm vor der Durchführung des Interviews genauer, wie solche Gruppengespräche ablaufen, was die einzelnen Schritte beinhalten und was genau erforscht werden soll. Im besagten Interview wurden die Fragen nicht nach Interviewleitfaden, sondern gemäss den konkreten Schritten des Gruppengesprächs gestellt.

4.2.4 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Für die Transkriptionen der Interviews wurde das inhaltlich-semantische Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2018) verwendet, womit die Sprache geglättet und der Fokus auf den Inhalt gelegt werden kann. Die Interviews wurden wörtlich transkribiert, Dialekte in die hochdeutsche Sprache übersetzt und Stottern sowie Wortdoppelungen ausgelassen. Wörter, die von den Interviewten nicht genannt wurden, jedoch für das Verständnis von grosser Bedeutung waren, wurden in eckigen Klammern eingefügt. Sprechpausen, Räuspern und Lacher wurden nicht transkribiert. Die Autorin wurde mit M.L. abgekürzt; für die interviewten Personen wurden ebenfalls die Initialen ihrer Namen verwendet (ebd.).

Die Aufnahmen wurden mithilfe des Programms GoSpeech (www.gospeech.com) transkribiert und die Transkriptionen wurden von der Autorin sorgfältig überarbeitet und korrigiert. Bei der Verschriftlichung wurden Transkriptionsnotationen verwendet, wobei die Zeilen nummeriert wurden, was eine unproblematische Zitation und eindeutige Identifikation ermöglichte.

Die vollständigen Transkripte sind in einem separaten Dokument «Transkripte der Masterarbeit «Empower Peers 4 Careers. Entwicklung von Materialien für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf»» zu finden; in Kapitel 11.8 «Transkripte» im Anhang sind jeweils die ersten drei Seiten der einzelnen Interviews aufgeführt.

Die Ergebnisse werden im Folgenden mithilfe der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) dargestellt. Um eine bessere Passgenauigkeit zu erreichen, wurden die Ergebnisse teilweise anderen Kategorien zugeordnet als in Kapitel 2.4 «Hinweise für die Erstellung der Materialien» beschrieben. Diese Kategorien werden im Kapitel 4.2.5 «Zusammenführung der Hinweise» vereint. Die Hauptkategorien «Hilfreiche Materialien im Allgemeinen», «Gestaltung der Materialien», «Materialien

für das Projekt «Empower Peers 4 Careers», «Selbstwahrnehmung», «Fremdwahrnehmung», «Beziehungsfertigkeiten», «Verantwortliche Problemlösekompetenzen» und «Selbstregulation» wurden deduktiv auf Basis der Fragen des Interviewleitfadens entwickelt. Als Unterkategorien dienten spezifische Nachfragen aus dem Interviewleitfaden, etwa: «Welche Hilfsmittel können das Einhalten der Gesprächsregeln unterstützen?» Vier Nachfragen, nämlich «Was kann im Unterricht helfen?», «Was kann bei Gesprächen helfen?», «Was kann Gesprochenes unterstützen?» und «Wie sollten andere mögliche Materialien gestaltet sein?», lieferten in den Interviews keine verwertbaren Hinweise, weshalb diese als Unterkategorien entfernt wurden. Die Analyse der Interviews zeigte zudem, dass drei zusätzliche Kategorien bzw. Unterkategorien notwendig waren, um die Aussagen der Befragten präzise zu erfassen. Durch das induktive Vorgehen wurden daher die Unterkategorien «Didaktische Überlegungen», «Allgemeine Hinweise» und «Ähnliche Projekte, Beispiele für Materialien» eingeführt.

Um für eine verbesserte Übersichtlichkeit zu sorgen, wurden ähnliche Hinweise von verschiedenen interviewten Personen in derselben Zeile aufgeführt. Zwischen den Hinweisen wurde jeweils eine Leerzeile eingefügt. Falls notwendig und passend, wurden einzelne Hinweise zwei Kategorien gleichzeitig zugeordnet.

Das Vorgehen war an das Ablaufschema der verschiedenen Phasen nach Kuckartz (ebd.) angelehnt, wobei mit der **initiierenden Textarbeit**, also beispielsweise dem Markieren relevanter Textstellen, begonnen wurde. In der zweiten Phase wurden, wie bereits erwähnt, die **Hauptkategorien** aus dem Interviewleitfaden abgeleitet. Da die **Unterkategorien** durch die Nachfragen aus dem Interviewleitfaden bereits zu Beginn definiert werden konnten, wurde der Prozess wie von Kuckartz (ebd.) beschrieben abgekürzt. So wurde der nächste Schritt, nämlich das **Codieren** der Texte, bereits in Hinblick auf die Haupt- und Unterkategorien durchgeführt. Dies geschah manuell und mithilfe von Farben. Zu beachten ist dabei, dass eine Textstelle mehreren Kategorien zugeordnet werden konnte. Die nächste Phase bestand aus dem **Zusammenstellen der codierten Textstellen** in einer Tabelle, die im Folgenden zu finden ist. Im Anschluss an die Tabelle wird der Analyseprozess als letzte Phase nach Kuckartz (ebd.) erläutert.

Tabelle 5: Übersicht über die Erkenntnisse aus den Interviews (eigene Darstellung)

Kategorie	Hinweis	Interviewte Person	Zeile(n)
Hilfreiche Materialien im Allgemeinen	Unterstützte Kommunikation und Visualisierungen: Piktogramme, Skalierungen (Zahlen, Bilder, Bodenanker, Ampeln, den	M.B.	40–71

	ganzen Raum nutzen), Wimmelbilder, Malvorlagen, Postkarten		
	Unterstützte Kommunikation: Materialien UK-Couch (https://uk-couch.de/) und UK-Ideenkiste (https://uk-couch.de/projekte/die-uk-ideenkiste/)	R.B.	23–25
	Unterstützte Kommunikation: Kartensets, z. B. für Gefühle	G.T.	207–209
	Piktogramme, beispielsweise für Gefühle	R.W.	24–26
	Piktogramme	V.H.	28, 57–59
	Strukturierung und Visualisierung mithilfe von TEACCH (www.teacch.ch)	R.B.	198–201
	Stifte, Papier	R.B.	258–261
	mit Zeichnungen arbeiten	G.T.	209–213
	Zeichnungen machen	R.W.	44–48
	Flipchart	G.T.	171
Legó	R.W.	34–38	
Didaktische Überlegungen	inklusive Didaktik, UDL	R.B.	55
	Lebensweltbezug (an Vorwissen und konkrete Umgebung anknüpfen)	R.B.	57–62
	verschiedene Zugänge schaffen: Bild, Ton, Aktionen, Spass, Emotionen	G.T.	36–43
	Emotionen in Handlungsebene und Wahrnehmungsebene unterteilen, kategorisieren	V.H.	37–53
Geschriebenes	Leichte Sprache	M.B.	41
	Ratgeber Einfache Sprache	R.B.	27
	vereinfachte Sprache	R.W.	9–12
Gestaltung der Materialien	ansprechend, lustvoll	M.B.	75–76
	auf verschiedene Interessen und Vorlieben eingehen (Fussball, Tiere usw.)	M.B.	76–79
	der Zielgruppe angemessen gestalten, nicht zu kindlich, Empfehlungen und Bedürfnisse der Jugendlichen miteinbeziehen	R.B.	142–146
Papierform	Barrierefreiheit einhalten (z. B. Leichte Sprache, Schriftart, Schriftgrösse, Auswahl der Bilder)	M.B.	79–82
	möglichst wenig Text, möglichst viel visualisieren, z. B. durch Bilder	R.W.	26–31
	Material laminieren	V.H.	56

Masterarbeit

	eine schwarzweisse Version von Piktogrammen und eine bunte Version (mehr Kontrast, Emotionen unterstreichen)	V.H.	61–66
Materialien für das Projekt «Empower Peers 4 Careers» im Allgemeinen	Material für die einzelnen Phasen zur Verfügung stellen	M.B.	85–87
	Materialien, um Entwicklungen sichtbar zu machen	M.B.	92–94
	Material, um Feedback zu geben	M.B.	95
	Material, um Rollen zu klären (an Material für einen Klassenrat anlehnen)	R.B.	74–77
	verschiedene Ämtli verteilen (z. B. Protokollführende, Moderierende, Regelwächterinnen und -wächter usw.)	R.W.	131–142
Gruppenleitende bestimmen, der/die das zu besprechende Problem auswählt	B.H.	22–27	
Ablauf der Gruppengespräche	Material zur Orientierung im Gespräch strukturieren, visualisieren, Abläufe klären	M.B.	87–88
	einen Time Timer verwenden	R.B.	95–96
	einen Time Timer verwenden	R.B.	223
	einzelne Schritte des Gruppengesprächs darstellen, z. B. mit Karten – einzelne Karten wandern von einem Schritt zum nächsten, einige fallen weg	R.W.	103–108
	Symbole verwenden, z. B. eine Uhr, deren Zeiger weiterwandert	V.H.	75–79
	Symbole für die einzelnen Schritte verwenden, z. B. ein Fragezeichen für die Problemfindung	V.H.	79–80
	den Verlauf des Gesprächs linear darstellen	V.H.	83–85
Einhalten der Gesprächsregeln	Material, um sich im Gespräch bemerkbar zu machen (z. B. Stopp-Karten)	M.B.	88–92
	Beschwerdemanagement: ein Gegenstand (z. B. ein Stoffdrache) kann hochgehalten werden, wenn jemand etwas sagen oder in Kontakt treten möchte	V.H.	100–110
	eine Verpflichtungserklärung bzw. eine Vereinbarung, die alle unterschreiben, evtl. mit einem Bilderset	M.B.	101–105
	Regeln mit der Gruppe erarbeiten, Teamkodex unterschreiben lassen	G.T.	64–76
	Gegenstand zum Weitergeben, z. B. ein Redeball oder ein Korb, in den Problemsteine gelegt werden	V.H.	126–133
	etwas zum Herumgeben bzw. Weiterreichen	M.B.	104–107
	rote und gelbe Karten, Stopp-Karten	M.B.	109–111

Mögliche Konfliktsituationen		R.W.	119
	Skala oder Ampel: aufzeigen, wo sich eine Person oder die ganze Gruppe befindet	M.B.	111–114
	Zollstock oder Skala mit Smileys: wo befindet man sich, wo will man hin, was ist das Ziel?	R.W.	120–125
	bei Blockaden eine Auflockerung initiieren: ein Spiel spielen, ein Lied singen	G.T.	225–231
	Beschwerdemanagement: ein Gegenstand (z. B. ein Stoffdrache) kann hochgehalten werden, wenn jemand etwas sagen oder in Kontakt treten möchte	V.H.	100–110
Selbstwahrnehmung	Koffer oder Werkzeugkasten mit verschiedenen Materialien, die gezückt werden können, z. B. ein Bild	M.B.	119–123
	einen Baum als Symbol nehmen für die Stärken und Schwächen	R.B.	112–120
	Grundlagen aus dem Buch «Das Alter der Gefühle» (Sappok & Zepperitz, 2022): Stufe der emotionalen Entwicklung berücksichtigen, Selbstwahrnehmung und Ausdrucksmöglichkeiten anpassen	R.B.	125–132
	Gefühlspiktogramme, Gefühlskarten (bereits bekannte verwenden)	R.B.	132–133
	Bilder, die Gefühle ausdrücken	R.W.	44–48
	Gefühlskarten, Emojis (z. B. von WhatsApp); Bildkarten, die verschiedene Gefühle widerspiegeln; Gefühlsmonster	B.H.	8–19
	Gefühls-Emojis	V.H.	8–35
	Social Stories (Comic-Mappe) der UK-Couch (https://uk-couch.de/produkt/comic-mappe/)	R.B.	147–167
	mit den Jugendlichen ihre Identität, Stärken und Schwächen und ihre Beeinträchtigung thematisieren (z. B. in der Form eines Interviews, mithilfe eines Flipcharts)	G.T.	110–182
	Zeichnungen machen, z. B. von Gefühlen	R.W.	44–48
	eine Gefühlskarte (wie eine Landkarte), die verschiedene Gefühle zeigt; eine Figur (z. B. Lego) oder Steine hinlegen	B.H.	9–12
	Satzanfänge (z. B. mit Ich-Botschaften) verschriftlichen	B.H.	51–57
	Bilder von Batterien verwenden, um anzuzeigen bzw. nachzufragen, wo sich eine Person gefühls- oder energiemässig befindet	B.H.	59–62

	Lebensrad, um Ist- und Sollzustand zu markieren	B.H.	129–134
	Seil auf den Boden legen mit einer Skala – zum Ist-Zustand hinstellen, zum Soll-Zustand hingehen	B.H.	134–139
Fremdwahrnehmung	etwas, was die Personen in der Hand halten können, z. B. eine Checkliste; etwas zum Abhaken; vorgegebene W-Fragen: laminiert und wiederverwendbar	M.B.	126–128 132–137
	W-Fragen verschriftlichen	B.H.	36–40
	paradoxe Fragen verschriftlichen (z. B.: «Wenn du eine Büroklammer in der Hose hättest, was würde sie in dieser Situation machen?»))	B.H.	40–50
	Fragepool mit konkreten (Nach-)Fragen verschriftlichen	V.H.	138–143
	Social Stories (Comic-Mappe) der UK-Couch (https://uk-couch.de/produkt/comic-mappe/)	R.B.	147–167
	Übung, um sich in andere hineinzusetzen: jemand spielt die Behinderung bzw. die Problematik der betroffenen Person, Dialog führen	G.T.	185–201
	die Beteiligten sollen sich Fragen notieren, die sie anschliessend stellen: soll das aktive Zuhören fördern	G.T.	307–314
	Bilder von Batterien verwenden, um anzuzeigen bzw. nachzufragen, wo sich eine Person gefühls- oder energiemässig befindet	B.H.	59–62
Beziehungsfertigkeiten	Probleme gewichten und sortieren, damit eines ausgewählt werden kann	M.B.	151–159
	Probleme gemeinsam priorisieren	R.W.	60–64
	Punkte hinlegen, um ein Problem auszuwählen	M.B.	151–159
	jede Person muss eine Stimme abgeben, um die zu behandelnde Thematik auszuwählen	G.T.	243–237
	demokratisch für ein Problem stimmen, z. B. mit Karten oder Strichen	R.W.	70–72
	Schnittmenge von verschiedenen Problemen suchen	R.W.	67–70

Verantwortliche Problemlösekompetenz	Erinnerung für die Hausaufgaben	M.B.	167
	Verbindlichkeiten für die Hausaufgaben schaffen, sogenannte «Buddies» bzw. Partnerinnen und Partner für die Hausaufgaben definieren	M.B.	168–183
	elektronische Hilfsmittel einbauen, z. B. Erinnerung per Handy	M.B.	177–179
	aufschreiben, wer was macht und wer wem hilft	M.B.	168–183
	Möglichkeit zur gegenseitigen Überprüfung der Hausaufgaben schaffen, erledigte Aufträge abhaken	R.B.	193–197
	eine Liste mit den Hausaufgaben und Abmachungen führen	R.W.	92–94
	ein Hausaufgabenbuch führen	B.H.	85–87
	Lösungsbaum, Schatzkiste voller Lösungen	M.B.	192–195
Selbstregulation	lösungsorientierte Fragen verschriftlichen	B.H.	66–73
	rote und gelbe Karten, Stopp-Karten	M.B.	109–111
	rote Karte, um anzudeuten, wenn es zu viel wird oder wenn jemand eine Pause oder Abstand braucht	V.H.	196–204
	Skala/Ampel: aufzeigen, wo sich eine Person oder die ganze Gruppe befindet	M.B.	111–114
	für die Feedbackrunde zu Beginn des Gesprächs ein Ziel pro Person aussprechen, anschliessend auf einer Skala (eventuell mit Zahlen) zeigen, inwiefern das Ziel erreicht wurde	B.H.	96–107
	Videoanalysen	M.B. G.T.	207 318–321
	bekanntes Material zur Selbstregulation verwenden (Knete, Bälle usw.)	R.B.	220–223
	Allgemeine Hinweise	sich während des Gruppengesprächs bewegen, auflockern	M.B.
genügend Zeit einrechnen, Gruppengespräche ohne Stress und Druck durchführen, Pausen machen		R.B.	207–211
Pausen machen, Auflockerungsübungen, kurz an die frische Luft, durchatmen		B.H.	112–118

	genügend Zeit einrechnen, kleine Schritte gehen	V.H.	5–6
	ähnliche Materialien wie auch sonst im Unterricht verwenden, bereits Bekanntes einsetzen, individuelle Materialien der Lehrpersonen miteinbeziehen	R.B.	69–74
		R.B.	139–142
	Piktogramme verwenden, die sowieso schon genutzt werden	V.H.	67–71
	Rahmenbedingungen gut überlegen und den Gewohnheiten anpassen: Räumlichkeiten, Tische/keine Tische, Platzwahl, Sichtbarkeit der eingesetzten Materialien, Zeitpunkt der Gruppengespräche, Getränkeangebot	R.B.	211–220
		R.B.	252–259
	Setting passend gestalten: Wie viele Personen? Welcher Zeitraum? Assistenz einsetzen? Unterstützung wie beispielsweise Talker?	V.H.	171–184
	Was braucht die Moderatorin oder der Moderator, damit er oder sie konzentriert bei der Sache bleiben kann?	R.B.	243–249
	Was braucht der Moderator oder die Moderatorin, damit er oder sie sich nicht einmischt?	V.H.	158–162
	Ergebnisse am Schluss schriftlich festhalten	V.H.	190–195
Ähnliche Projekte, Beispiele für Materialien	persönliche Zukunftsplanung (Doose, 2011)	M.B. G.T.	191 259
	Buch «I want my dream» (Doose, 2011)	R.B.	34–38
	Buch zur Beratung und Therapie von Erwachsenen mit Lernbeeinträchtigung (Hermes, 2023)	R.B.	39–47
	Social Stories (Comic-Mappe) der UK-Couch (https://uk-couch.de/produkt/comic-mappe/)	R.B.	147–167
	Material von Maria Montessori (www.montessori-material.de): fassbar, spürbar, hörbar, riechbar	G.T.	45–55

Als Ergebnispräsentation wurde die kategorienbasierte Auswertung der Hauptkategorien gewählt. Die Kategorien werden entlang des Interviewleitfadens genannt, da die Interviewfragen teilweise aufeinander aufbauen und so eine logische Abfolge gewährleistet werden kann (Kuckartz, 2016).

Zur Kategorie «**Hilfreiche Materialien im Allgemeinen**» wurden in fünf der sechs Interviews verschiedene Arten der UK wie Piktogramme oder Kartensets genannt. Ebenfalls als Hilfe zur

Strukturierung und Visualisierung wurde der TEACCH-Ansatz empfohlen. Auf Stifte und Papier für Zeichnungen wurde drei Mal hingewiesen; einmal wurde die Verwendung eines Flipcharts und von Lego vorgeschlagen. Die inklusive Didaktik, das UDL, der Lebensweltbezug, das Schaffen von verschiedenen Zugängen und die Unterteilung der Emotionen in eine Handlungs- und eine Wahrnehmungsebene formen die Kategorie **«Didaktische Überlegungen»**. Als Hinweis für **«Geschriebenes»** wurde drei Mal das Konzept der Leichten, Einfachen oder Vereinfachten Sprache nahegelegt. Das erstellte Material soll ansprechend, lustvoll und der Zielgruppe angemessen **gestaltet** werden und möglichst auf verschiedene Interessen und Vorlieben eingehen können. Bezüglich der Materialien in **Papierform** wurde die Einhaltung der Barrierefreiheit betont. Ausserdem wurde empfohlen, das Material zu laminieren, möglichst wenig Text und dafür viel Visualisierung zu verwenden und sowohl eine schwarzweisse als auch eine bunte Version der Materialien herzustellen. **Ideen für die Materialien im Allgemeinen** beinhalteten Material für die einzelnen Phasen, Materialien, um die Entwicklung sichtbar zu machen, und Material für die Feedbackrunde. Drei Mal wurde über Material gesprochen, um die Rollen, Ämtlis oder Aufgaben in den Gruppengesprächen zu klären. Es wurden verschiedene Materialien wie ein Time Timer, Karten oder Symbole genannt, um den **Ablauf des Gesprächs** darzustellen. Die weiteren Aspekte können der Tabelle 5 entnommen werden. Für die Einhaltung der Gesprächsregeln kamen einfache Handlungen – beispielsweise das Weiterreichen eines Redeballs oder das Zeigen von Stopp-Karten – zur Sprache. Ausserdem meinten zwei der interviewten Personen, dass es sinnvoll sei, die Regeln mit der Gruppe zu erarbeiten und unterschreiben zu lassen. Auch für **mögliche Konfliktsituationen** wurden konkrete Materialien wie rote und gelbe Karten, Skalen oder Ampeln und Materialien für das Beschwerdemanagement besprochen. Ausserdem wurde im Fall von Konflikten eine Auflockerung nahegelegt. Um die **Selbstwahrnehmung** zu unterstützen, wurden wiederholte Male Gefühlskarten oder -piktogramme vorgeschlagen. Weitere Empfehlungen, wie Satzanfänge mit Ich-Botschaften oder Bilder von Batterien, können der Tabelle 5 entnommen werden. In Bezug auf die **Fremdwahrnehmung** kam drei Mal zur Sprache, verschiedene Arten von Fragen zu verschriftlichen. Wie der Tabelle 5 entnommen werden kann, sind zusätzlich ähnliche Hinweise wie bei der Selbstwahrnehmung zu finden. In der Kategorie der **Beziehungsfertigkeiten** wurden in drei von sechs Interviews Ideen diskutiert, wie ein Problem für das Gruppengespräch demokratisch ausgewählt werden kann. Das wesentliche Thema der **verantwortlichen Problemlösekompetenzen** sind die Hausaufgaben, wobei unter anderem über deren Verbindlichkeit und vier Mal über die Überprüfung, beispielsweise durch Listen oder ein Hausaufgabenbuch, gesprochen wurde. Zudem wurden ein Lösungsbaum oder eine Schatzkiste voller Lösungen und verschriftlichte lösungsorientierte Fragen genannt. Als hilfreiche Materialien für die letzte Kompetenz, die **Selbstregulation**, wurden wiederum

mehrere Male Karten, Ampeln oder Skalen empfohlen, um etwas zu signalisieren oder zu zeigen. Ausserdem wurde die Idee einer Videoanalyse nahegelegt und die Überlegung angestellt, bereits bekanntes Material, wie Knete oder Bälle, zur Selbstregulation zu verwenden. Unter den **allgemeinen Hinweisen** befindet sich vier Mal die Empfehlung, für die Gruppengespräche genügend Zeit und Pausen einzurechnen und die Gespräche zwischendurch aufzulockern. Ähnlich dem Hinweis, bereits bekanntes Selbstregulationsmaterial zu verwenden, wurde auch in dieser Kategorie vorgeschlagen, bekannte Piktogramme und ähnliche Materialien wie auch sonst im Unterricht zu verwenden. In der Tabelle 5 sind ausserdem Überlegungen zu den Rahmenbedingungen bzw. zum Setting und zu der Moderatorin oder zum Moderator zu finden. Eine interviewte Person empfahl, die Ergebnisse aus den Gruppengesprächen jeweils schriftlich festzuhalten. In der letzten Kategorie der ähnlichen Projekte oder der Beispiele für die Materialien sind die persönliche Zukunftsplanung von Doose (2011), das Buch von Hermes (2023), die Social Stories der UK-Couch (<https://uk-couch.de/produkt/comic-mappe/>) und die Materialien von Maria Montessori (www.montessori-material.de) zu finden.

Im folgenden Kapitel werden die Hinweise aus der Literaturrecherche in Kapitel 2.4 «Hinweise für die Erstellung der Materialien» mit denjenigen aus den Interviews in einer Tabelle zusammengeführt.

4.2.5 Zusammenführung der Hinweise

Um die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Interviews zu vereinen und daraus Schlüsse für die Produktentwicklung zu ziehen, wurden die Tabellen 3 «Erweiterte Übersicht über die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche» und 5 «Übersicht über die Erkenntnisse aus den Interviews» zu einer gemeinsamen Tabelle zusammengeführt. Da der Interviewleitfaden erst nach Erstellung der Tabelle 3 ausgearbeitet wurde und als Grundlage für die Kategorien der Tabelle 5 diente, unterscheiden sich die beiden Tabellen in ihren Kategorien. Diese Differenzen sind in der neuen Tabelle aufgehoben. In Anbetracht dessen, dass Tabelle 5 durch den strukturierten Aufbau des Interviewleitfadens klarer gegliedert ist, wurden deren Kategorien als Basis für die Zusammenführung verwendet. Die Kategorie «Kommunikation» aus der Tabelle 3 beinhaltet ausschliesslich die UK, weshalb diese Hinweise in die Kategorie «Hilfreiche Materialien im Allgemeinen» der Tabelle 5 zu den restlichen UK-Hinweisen eingeordnet wurden. Die «Didaktik» aus der Tabelle 3 wurde mit den «didaktischen Überlegungen» der Tabelle 5 kombiniert, wobei einige Hinweise zusätzlich in andere passende Kategorien eingeteilt wurden. Die zwei Kategorien zur Gestaltung des Materials der zwei Tabellen wurden ebenfalls zusammengefasst, wobei der Hinweis der Leichten Sprache in die Unterkategorie «Geschriebenes» verschoben wurde. Die Hinweise zu den einzelnen Schritten des Gruppengesprächs aus der Tabelle 3

wurden der Kategorie «Ablauf der Gruppengespräche» der Tabelle 5 hinzugefügt. Die greifbaren bzw. tangiblen Symbole passen zu verschiedenen Kategorien und wurden deshalb aufgeteilt.

Tabelle 6: Zusammenführung der Hinweise aus der Literaturrecherche und den Interviews

Kategorie	Hinweis	Quelle Literatur	Quelle Interviews
Hilfreiche Materialien im Allgemeinen	Unterstützte Kommunikation und Visualisierungen: Piktogramme, Skalierungen (Zahlen, Bilder, Bodenanker, Ampeln, Nutzung des ganzen Raums), Wimmelbilder, Malvorlagen, Postkarten		M.B., 40–71
	Unterstützte Kommunikation: Materialien UK-Couch (https://uk-couch.de/) und UK-Ideenkiste (https://uk-couch.de/projekte/die-uk-ideenkiste/)		R.B., 23–25
	Unterstützte Kommunikation: Kartensets, z. B. für Gefühle		G.T., 207–209
	Piktogramme, beispielsweise für Gefühle		R.W., 24–26
	Piktogramme		V.H., 28, 57–59
	Materialien und Hilfsmittel zur Kommunikationserleichterung: Seil als Zeitachse auf dem Boden, Symbolgegenstände, Fotos mit verschiedenen Personen als weitere Gesprächsteilnehmende (z. B. Frau Angst, Herr Vorsichtig usw.)	Stahl, 2015	
	Unterstützte Kommunikation: elektronische Hilfsmittel, Gegenstände, Modelle, Bilder, Symbole, Piktogramme, Modelle, Gegenstände (siehe greifbare/tangible Symbole)	Terfloth & Bauersfeld, 2015 Erdélyi & Thümmel, 2019	
	Strukturierung und Visualisierung mithilfe von TEACCH (www.teacch.ch)		R.B., 198–201
Stifte, Papier		R.B., 258–261	
mit Zeichnungen arbeiten		G.T., 209–213	
Zeichnungen machen		R.W., 44–48	

	Flipchart		G.T., 171
	Legó		R.W., 34–38
	Figuren, Stofftiere, Handpuppen, Gummibärchen, Fotokarten, Steine, Muscheln, Fotos (beispielsweise Gesichter mit verschiedenen Gefühlen), Stifte und Papier, Kalender	Hermes, 2023	
	Zeitachse auf Papier, um die Gruppengespräche und bestimmte Beobachtungen und/oder Verhaltensweisen einzuzeichnen	Petermann & Petermann, 2017	
Didaktische Überlegungen	inklusive Didaktik, UDL		R.B., 55
	Lebensweltbezug (an Vorwissen und konkrete Umgebung anknüpfen)		R.B., 57–62
	verschiedene Zugänge schaffen: Bild, Ton, Aktionen, Spass, Emotionen		G.T., 36–43
	Emotionen in Handlungsebene und Wahrnehmungsebene unterteilen, kategorisieren		V.H., 37–53
	Strukturierung und Zerlegung in kleine Schritte, Rhythmisierung	Terfloth & Bauersfeld, 2015	
	vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch Tätigkeitsformen, Idee der Autorin: zu jedem Schritt des Gruppengesprächs eine Tätigkeit einbauen	Terfloth und Bauersfeld, 2015	
	handlungsbezogenes Lernen, materielles und materialisierendes Handeln	Schulte-Peschel & Tödter, 1999	
	Warnschilder für bestimmte Situationen: respektloses Verhalten, Beschuldigen und Moralisieren, schlechtes Zuhören	Opp & Unger 2006	
	die ratsuchende Person soll die Empfehlungen und Tipps unmittelbar annehmen oder ablehnen können Idee der Autorin: eventuell durch symbolische Kärtchen (Daumen hoch und runter o. Ä.)	Teichmann, 2006	
	Filmen von einzelnen Sequenzen mit einer Videokamera	Petermann & Petermann, 2017	
Vereinbarung für die Gruppengespräche ausarbeiten und von allen Teilnehmenden	Petermann & Petermann, 2017		

	unterschreiben lassen (siehe Beispiel im Anhang «11.1 Beispiel Vereinbarung»)		
	kleines Buch, in dem zwischen den Gruppentreffen drei Fragen beantwortet werden: Worüber habe ich mich gefreut? Worüber habe ich mich geärgert? Wann wusste ich nicht mehr weiter?	Teichmann, 2006	
	Tagebuch, um Verhalten im Alltag zu beobachten und festzuhalten (siehe Beispiel im Anhang «11.2 Beispiel Tagebuch»)	Petermann & Petermann, 2017	
	Checkliste, um die gesetzten Ziele oder die gestellten Aufgaben (Hausaufgaben) zu überprüfen (siehe Beispiel im Anhang «11.3 Beispiel Checkliste»)	Petermann & Petermann, 2017	
	einfache Beobachtungsbögen oder Skalierungen für die Selbstwahrnehmung	Zepperitz, 2022	
Geschriebenes	Leichte Sprache	Hermes, 2023	M.B., 41
	Ratgeber Einfache Sprache		R.B., 27
	vereinfachte Sprache		R.W., 9–12
Gestaltung der Materialien	ansprechend, lustvoll		M.B., 75–76
	auf verschiedene Interessen und Vorlieben eingehen (Fussball, Tiere usw.)		M.B., 76–79
	der Zielgruppe angemessen gestalten, nicht zu kindlich, Empfehlungen und Bedürfnisse der Jugendlichen miteinbeziehen		R.B., 142–146
	möglichst neutral und/oder entwicklungs- und ressourcenorientiert	Kuhl, Hecht & Euker 2016	
Papierform	Barrierefreiheit einhalten (z. B. Leichte Sprache, Schriftart, Schriftgrösse, Auswahl der Bilder)		M.B., 79–82
	möglichst wenig Text; möglichst viel visualisieren, z. B. durch Bilder		R.W., 26–31
	Material laminieren		V.H., 56
	eine schwarzweisse Version von Piktogrammen und eine bunte Version (mehr Kontrast, Emotionen unterstreichen)		V.H., 61–66
Materialien für das Projekt «Empower Peers 4 Careers» im Allgemeinen	Material für die einzelnen Phasen zur Verfügung stellen		M.B., 85–87
	Materialien, um Entwicklungen sichtbar zu machen		M.B., 92–94
	Material, um Feedback zu geben		M.B., 95
	Material, um Rollen zu klären (an Material für einen Klassenrat anlehnen)		R.B., 74–77

	verschiedene Ämtli verteilen (z. B. Protokollführende, Moderierende, Regelwächterinnen und -wächter usw.)		R.W., 131–142
	Gruppenleitende bestimmen, der/die das zu besprechende Problem auswählt		B.H., 22–27
Ablauf der Gruppengespräche	Material zur Orientierung im Gespräch		M.B., 87–88
	strukturieren, visualisieren, Abläufe klären		R.B., 95–96
	Strukturierung und Zerlegung in kleine Schritte, Rhythmisierung	Terfloth & Bauersfeld, 2015	
	einen Time Timer verwenden		R.B., 223
	einzelne Schritte des Gruppengesprächs darstellen, z. B. mit Karten: Einzelne Karten wandern von einem Schritt zum nächsten, einige fallen weg		R.W., 103–108
	Symbole verwenden, z. B. eine Uhr, deren Zeiger weiterwandert		V.H., 75–79
	Symbole für die einzelnen Schritte verwenden, z. B. ein Fragezeichen für die Problemfindung		V.H., 79–80
	den Verlauf des Gesprächs linear darstellen		V.H., 83–85
	zu Beginn die Gesprächsregeln wiederholen (vorlesen oder selbstständig aufsagen), die Gesprächsregeln auf einem Plakat ersichtlich machen	Teichmann, 2006	
	vor Beginn der neuen Runde das Thema des zurückliegenden Treffens kurz wiederholen Idee der Autorin: zur Übersicht eine Liste mit den besprochenen Themen und den beratenen Personen führen	Teichmann, 2006	
	nach Schritt 5 des Gruppengesprächs: die anderen Jugendlichen erzählen von Situationen, die ähnliche Gefühle ausgelöst haben	Teichmann, 2006	
für den Schritt 8 (Rückmelderunde) eine Rückmeldetafel verwenden (siehe Beispiel in Kapitel 11.4 «Beispiel Rückmeldetafel» im Anhang)	Petermann & Petermann, 2017		
Einhalten der Gesprächsregeln	Material, um sich im Gespräch bemerkbar zu machen (z. B. Stopp-Karten)		M.B., 88–92
	Beschwerdemanagement: ein Gegenstand (z. B. ein Stoffdrache) kann hochgehalten		V.H., 100–110

	werden, wenn jemand etwas sagen oder in Kontakt treten möchte		
	Warnschilder für bestimmte Situationen: respektloses Verhalten, Beschuldigen und Moralisieren, schlechtes Zuhören	Opp & Unger 2006	
	eine Verpflichtungserklärung bzw. eine Vereinbarung, die alle unterschreiben, evtl. mit einem Bilderset		M.B., 101–105
	Regeln mit der Gruppe erarbeiten, Teamkodex unterschreiben lassen		G.T., 64–76
	Vereinbarung für die Gruppengespräche ausarbeiten und von allen Teilnehmenden unterschreiben lassen (siehe Beispiel in Kapitel 11.1 «Beispiel Vereinbarung» im Anhang)	Petermann & Petermann, 2017	
	Gegenstand zum Weitergeben, z. B. ein Redeball oder ein Korb, in den Problemsteine gelegt werden		V.H., 126–133
	etwas zum Herumgeben bzw. Weiterreichen		M.B., 104–107
	Gesprächsobjekt (wer dieses in der Hand hält, darf sprechen)	Teichmann, 2006	
Mögliche Konfliktsituationen	rote und gelbe Karten, Stopp-Karten		M.B., 109–111 R.W., 119
	Skala oder Ampel: aufzeigen, wo sich eine Person oder die ganze Gruppe befindet		M.B., 111–114
	Zollstock oder Skala mit Smileys: wo befindet man sich, wo will man hin, was ist das Ziel?		R.W., 120–125
	bei Blockaden eine Auflockerung initiieren: ein Spiel spielen, ein Lied singen		G.T., 225–231
	Beschwerdemanagement: ein Gegenstand (z. B. ein Stoffdrache) kann hochgehalten werden, wenn jemand etwas sagen oder in Kontakt treten möchte		V.H., 100–110
Selbstwahrnehmung	Koffer oder Werkzeugkasten mit verschiedenen Materialien, die gezückt werden können, z. B. ein Bild		M.B., 119–123
	einen Baum als Symbol nehmen für die Stärken und Schwächen		R.B., 112–120

Masterarbeit

	Grundlagen aus dem Buch «Das Alter der Gefühle» (Sappok & Zepperitz, 2022): Stufe der emotionalen Entwicklung berücksichtigen, Selbstwahrnehmung und Ausdrucksmöglichkeiten anpassen		R.B., 125–132
	Gefühlspiktogramme, Gefühlskarten (bereits bekannte verwenden)		R.B., 132–133
	Bilder, die Gefühle ausdrücken		R.W., 44–48
	Gefühlskarten, Emojis (z. B. von WhatsApp); Bildkarten, die verschiedene Gefühle widerspiegeln; Gefühlsmonster		B.H., 8–19
	Gefühls-Emojis		V.H., 8–35
	Social Stories (Comic-Mappe) der UK-Couch (https://uk-couch.de/produkt/comic-mappe/)		R.B., 147–167
	mit den Jugendlichen ihre Identität, Stärken und Schwächen und ihre Beeinträchtigung thematisieren (z. B. in der Form eines Interviews, mithilfe eines Flipcharts)		G.T., 110–182
	Zeichnungen machen, z. B. von Gefühlen		R.W., 44–48
	eine Gefühlskarte (wie eine Landkarte), die verschiedene Gefühle zeigt; eine Figur (z. B. Lego) oder Steine hinlegen		B.H., 9–12
	Satzanfänge (z. B. mit Ich-Botschaften) verschriftlichen		B.H., 51–57
	Bilder von Batterien verwenden, um anzuzeigen bzw. nachzufragen, wo sich eine Person gefühls- oder energiemässig befindet		B.H., 59–62
	Lebensrad, um Ist- und Sollzustand zu markieren		B.H., 129–134
	Seil auf den Boden legen mit einer Skala – zum Ist-Zustand hinstellen, zum Soll-Zustand hingehen		B.H., 134–139
	einfache Beobachtungsbögen oder Skalierungen für die Selbstwahrnehmung	Zepperitz, 2022	
Fremdwahrnehmung	etwas, was die Personen in der Hand halten können, z. B. eine Checkliste; etwas zum Abhaken; vorgegebene W-Fragen: laminiert und wiederverwendbar		M.B., 126–128 M.B., 132–137
	W-Fragen verschriftlichen		B.H., 36–40
	paradoxe Fragen verschriftlichen (z. B.: «Wenn du eine Büroklammer in der Hose		B.H., 40–50

	hättest, was würde sie in dieser Situation mache?»)		
	Fragepool mit konkreten (Nach-)Fragen verschriftlichen		V.H., 138–143
	Social Stories (Comic-Mappe) der UK-Couch (https://uk-couch.de/produkt/comic-mappe/)		R.B., 147–167
	Übung, um sich in andere hineinzusetzen: jemand spielt die Behinderung bzw. die Problematik der betroffenen Person, Dialog führen		G.T., 185–201
	die Beteiligten sollen sich Fragen notieren, die sie anschliessend stellen: soll das aktive Zuhören fördern		G.T., 307–314
	Bilder von Batterien verwenden, um anzuzeigen bzw. nachzufragen, wo sich eine Person gefühls- oder energiemässig befindet		B.H., 59–62
Beziehungsfertigkeiten	Probleme gewichten und sortieren, damit eines ausgewählt werden kann		M.B., 151–159
	Probleme gemeinsam priorisieren		R.W., 60–64
	Punkte hinlegen, um ein Problem auszuwählen		M.B., 151–159
	jede Person muss eine Stimme abgeben, um die zu behandelnde Thematik auszuwählen		G.T., 243–237 R.W., 70–72
	demokratisch für ein Problem stimmen, z. B. mit Karten oder Strichen		
	Schnittmenge von verschiedenen Problemen suchen		R.W., 67–70
Verantwortliche Problemlösekompetenz	Erinnerung für die Hausaufgaben		M.B., 167
	Verbindlichkeiten für die Hausaufgaben schaffen, sogenannte «Buddies» bzw. Partnerinnen und Partner für die Hausaufgaben definieren		M.B., 168–183
	elektronische Hilfsmittel einbauen, z. B. Erinnerung per Handy		M.B., 177–179
	aufschreiben, wer was macht und wer wem hilft		M.B., 168–183
	Möglichkeit zur gegenseitigen Überprüfung der Hausaufgaben schaffen, erledigte Aufträge abhaken		R.B., 193–197

	eine Liste über Hausaufgaben und Abmachungen führen		R.W., 92–94
	ein Hausaufgabenbuch führen		B.H., 85–87
	Checkliste, um die gesetzten Ziele oder die gestellten (Haus-)Aufgaben zu überprüfen (siehe Beispiel in Kapitel 11.3 «Beispiel Checkliste» im Anhang)	Petermann & Petermann, 2017	
	Lösungsbaum, Schatzkiste voller Lösungen		M.B., 192–195
	lösungsorientierte Fragen verschriftlichen		B.H., 66–73
Selbstregulation	rote und gelbe Karten, Stopp-Karten		M.B., 109–111
	rote Karte, um anzudeuten, wenn es zu viel wird oder wenn jemand eine Pause oder Abstand braucht		V.H., 196–204
	Skala/Ampel: aufzeigen, wo sich eine Person oder die ganze Gruppe befindet		M.B., 111–114
	für die Feedbackrunde zu Beginn des Gesprächs ein Ziel pro Person aussprechen; anschliessend auf einer Skala (eventuell mit Zahlen) zeigen, inwiefern das Ziel erreicht wurde		B.H., 96–107
	Videoanalysen		M.B., 207 G.T., 318–321
	Filmen von einzelnen Sequenzen mit einer Videokamera	Petermann & Petermann, 2017	
	bekannte Materialien zur Selbstregulation verwenden (Knete, Bälle usw.)		R.B., 220–223
Allgemeine Hinweise	sich während des Gruppengesprächs bewegen, auflockern		M.B., 160–162
	genügend Zeit einrechnen, Gruppengespräche ohne Stress und Druck durchführen, Pausen machen		R.B., 207–211
	Pausen machen, Auflockerungsübungen, kurz an die frische Luft, durchatmen		B.H., 112–118
	genügend Zeit einrechnen, kleine Schritte gehen		V.H., 5–6
	ähnliche Materialien verwenden wie auch sonst im Unterricht, bereits Bekanntes einsetzen, individuelle Materialien der Lehrpersonen miteinbeziehen		R.B., 69–74 R.B., 139–142

	Piktogramme verwenden, die sowieso schon genutzt werden		V.H., 67–71
	Rahmenbedingungen gut überlegen und den Gewohnheiten anpassen: Räumlichkeiten, Tische/keine Tische, Platzwahl, Sichtbarkeit der eingesetzten Materialien, Zeitpunkt der Gruppengespräche, Getränkeangebot		R.B., 211–220 R.B., 252–259
	Setting passend gestalten: Wie viele Personen? Welcher Zeitraum? Assistenz einsetzen? Unterstützung wie beispielsweise Talker?		V.H., 171–184
	Was braucht die Moderatorin oder der Moderator, damit er oder sie konzentriert bei der Sache bleiben kann?		R.B., 243–249
	Was braucht der Moderator oder die Moderatorin, damit er oder sie sich nicht einmischt?		V.H., 158–162
	Ergebnisse am Schluss schriftlich festhalten		V.H., 190–195
Ähnliche Projekte, Beispiele für Materialien	persönliche Zukunftsplanung (Doose, 2011)		M.B., 191 G.T., 259
	Buch «I want my dream» (Doose, 2011)		R.B., 34–38
	Buch zur Beratung und Therapie von Erwachsenen mit Lernbeeinträchtigung (Hermes, 2023)		R.B., 39–47
	Social Stories (Comic-Mappe) der UK-Couch (https://uk-couch.de/produkt/comic-mappe/)		R.B., 147–167
	Material von Maria Montessori (www.montessori-material.de): fassbar, spürbar, hörbar, riechbar		G.T., 45–55

5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Nach der Beantwortung der Fragestellung wird im weiter Verlauf des Kapitels ein inhaltliches Gesamtfazit gezogen und die Methodenkritik präsentiert.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die zwei Hauptfragestellungen, die für die vorliegende Arbeit formuliert wurden, beantwortet. Da zu jeder Unterfrage bzw. zu jeder Kompetenz viele verschiedene Hinweise gesammelt wurden und nicht alle zur Beantwortung der Fragestellung zusammengefasst werden

können, werden jeweils nur einzelne Hinweise ausgewählt. In Kapitel 6 «Produktentwicklung» wird im Anschluss genauer thematisiert, wie bei der Auswahl vorgegangen wurde.

Fragestellung 1:

Wie sollen unterstützende Materialien gestaltet werden, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Materialien gestalterisch auf die Zielgruppe zugeschnitten werden müssen, wobei das Alter, der Entwicklungsstand und die Interessen und Vorlieben berücksichtigt werden sollen. Ob die Materialien kreativ und lustvoll oder eher neutral gestaltet werden, muss individuell überlegt und angepasst werden. Wie Kuhl, Hecht und Euker (2016) statieren, soll das Material daher entwicklungs- und ressourcenorientiert aufgearbeitet werden. Die Leichte Sprache (www.leichte-sprache.org) ist dabei unbedingt zu beachten.

Fragestellung 2:

Welche Inhalte sollen unterstützende Materialien aufweisen, um das Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?

In Bezug auf die Inhalte der Materialien wurden sowohl zahlreiche allgemeine Hinweise als auch spezifische Anmerkungen zu den einzelnen Schritten des Gruppengesprächs und den erforderlichen Kompetenzen gesammelt, von denen nicht alle für die Beantwortung der Fragestellung genannt können. Die grösste Übereinstimmung liess sich in der UK finden, bezüglich derer eine grosse Anzahl von verschiedenen Methoden und Ansätzen genannt wurde. Die UK wird unter anderem von Stahl (2015) und Terfloth und Bauersfeld (2015) als zentral betrachtet. Ausserdem konnten viele Hinweise zu tangiblen Symbolen wie Stift und Papier, Lego oder Handpuppen gesammelt werden. Die Bedeutung des Einsatzes konkreter Gegenstände wird exemplarisch von Hermes (2023) sowie Peschel und Tödter (1999) hervorgehoben. Für die einzelnen Schritte der Gruppengespräche und für die Unterstützung der sozial-emotionalen Kompetenzen nach Reicher und Matischek-Jauk (2021) konnten zahlreiche Ideen und didaktische Schritte zusammengetragen werden, darunter die Verwendung von Warnschildern in herausfordernden Situationen (Opp & Unger, 2006), der Einsatz von vorgegebenen Fragen für die Situationsschilderung (Interview mit Huber, 2024, Z. 38–49) oder das Hinzuziehen von Checklisten (Petermann & Petermann, 2017), um die verantwortliche Problemlösekompetenz zu fördern.

Die Vielzahl der verschiedenen Ideen, Ansätze und Überlegungen führt zu der Schlussfolgerung, dass entgegen dem ursprünglichen Plan kein festgelegtes Material für die Gruppengespräche dieser Arbeit

erstellt werden soll. Stattdessen wird eine Sammlung konkreter Hinweise entwickelt, die von den Moderatorinnen und Moderatoren flexibel und individuell genutzt werden kann. Die genauere Erläuterung dazu folgt im kommenden Kapitel 5.2 «Inhaltliches Gesamtfazit».

5.2 Inhaltliches Gesamtfazit

Das bedeutungsvollste Fazit der vorliegenden Arbeit liegt wie bereits erwähnt im Entschluss, kein konkretes Material, sondern vielmehr eine Broschüre mit Hinweisen für die Gruppengespräche von «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., 2022) herzustellen, was im Folgenden genauer begründet wird.

Baumann erläuterte im Interview mit der Autorin, dass Materialien verwendet werden sollen, die den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt sind: «Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Materialien. Ich denke, helfen würde, wenn Materialien verwendet werden, die sonst im Unterricht auch verwendet werden. Das ist etwas, das ist immer etwas individuell bezogen auf die Klasse, die Schule, die Konzepte der Schule, aber eben auch auf die Bedürfnisse der Jugendlichen, in diesem Falle. Aber sich orientieren am bereits Bekannten und dies einsetzen und auf diese Situation quasi adaptieren. Das, denke ich, das könnte hilfreich sein.» (ebd., Z. 67–71)

Diese Aussage bildete die Grundlage für die Überlegung, dass starr vorgegebene Materialien möglicherweise nicht zweckdienlich sind, da die Schülerinnen und Schüler andere Materialien gewohnt sind. Baumann (2024, Z. 128–132) ging im Interview später darauf ein, dass bekannte Piktogramme oder Gefühlskarten verwendet werden sollten, um Gefühle auszudrücken. Lehrpersonen bzw. Moderatorinnen und Moderatoren nutzen möglicherweise Materialien mit bestimmten Eigenschaften oder immer demselben Layout und wissen, was für ihre Schülerinnen und Schüler wichtig und passend ist. Daher hält es die Autorin für ratsam, den Moderatorinnen und Moderatoren Anregungen und Impulse dafür zu geben, wie sie die Gruppengespräche mit bereits bekanntem Material gestalten können. Die Bedürfnisse und der Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler, insbesondere jener mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, variieren stark. Aufgrund dessen wird die Möglichkeit, unterschiedliche und individuell angepasste Materialien zu verwenden, als äusserst sinnvoll erachtet.

Auch durch die Beantwortung der ersten Fragestellung zur Materialgestaltung wurde unterstrichen, wie notwendig es ist, dass diese von Individualität und Flexibilität gekennzeichnet ist.

Zusätzlich hat sich im Verlauf der Arbeit herausgestellt, dass die Aufbereitung konkreter Materialien neben der Literaturrecherche und der qualitativen Sozialforschung den Rahmen einer Masterarbeit überschritten hätte.

Nach der Methodenkritik sollen in Kapitel 6 «Produktentwicklung» die Hinweise so zusammengestellt werden, dass Moderatorinnen und Moderatoren darin individuell anpassbare Ideen, didaktische Überlegungen und Inspirationen für ihre Schülerinnen und Schüler finden können.

5.3 Methodenkritik

Im Folgenden wird ein Fazit zur gewählten Methode gezogen, wobei reflektiert wird, inwieweit die in Kapitel 4.1.3 vorgestellten Gütekriterien von Mayring (2023) eingehalten wurden.

Die zahlreichen Erkenntnisse aus den Interviews bestätigen, dass die qualitative Sozialforschung die geeignete Methode für diese Arbeit darstellte. Durch die Gespräche und den Austausch konnte eine grosse Anzahl wertvoller Hinweise und unterschiedlicher Ideen gesammelt werden. Zwar war auch die Literaturrecherche ergiebig, jedoch ermöglichten erst die Interviews eine detailliertere Auseinandersetzung mit einzelnen Schritten, Kompetenzen und Herausforderungen. Mittels der Kombination aus den Interviews und der Literaturrecherche wurde Mayrings (2023) Gütekriterium der **Triangulation** erfüllt.

Als ein Problem erwies sich, dass die befragten Personen nie persönlich an einem Gruppengespräch teilgenommen hatten, wie Breu (2024) beispielsweise in den Zeilen 97 und 98 ihres Interviews erwähnte. Die Teilnehmenden mussten sich anhand des Beiblatts in die Gruppengespräche hineindenken und Antworten auf die verschiedenen Fragestellungen finden. Es wäre vorteilhaft gewesen, zusätzlich eine Fachperson zu interviewen, die bereits an Gruppengesprächen teilgenommen hat. Das Gütekriterium der **Nähe zum Gegenstand** wurde zwar weitgehend erfüllt, da Personen interviewt wurden, die mit den Themen der vorliegenden Arbeit besonders vertraut sind, darunter insbesondere eine Person mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Eine noch grössere Nähe hätte jedoch durch Interviews mit Personen, die bereits an den Gruppengesprächen teilgenommen haben, erreicht werden können.

Die **Regelgeleitetheit** wurde durch die Einhaltung der Verfahrensregeln und die systematische Bearbeitung des Materials erfüllt. Der Leitfaden bildete eine sinnvolle Grundlage für die Interviews und half dabei, die Gespräche zu gliedern und die Hinweise zu kategorisieren. Es konnten sowohl allgemeine als auch konkrete Hinweise zu den verschiedenen Kompetenzen und Schritten der Gruppengespräche gesammelt werden. Einzig die erste Stimulus-Frage («Was ist Ihrer Erfahrung nach in der Arbeit mit Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf grundsätzlich wichtig? Worauf soll geachtet werden? Was sind No-Gos?») diente zwar als ungezwungener Einstieg, die Antworten konnten jedoch kaum als Hinweise für das Material verwertet werden und waren daher wenig zweckdienlich. Einige Aussagen klangen in den Gesprächen logisch und sinnvoll, doch bei der

Auswertung stellte sich heraus, dass zusätzliche Nachfragen oder Details für eine konkrete Umsetzung notwendig gewesen wären. So sprach Rita Baumann in den Zeilen 54–62 beispielsweise über das UDL und den Lebensweltbezug, wie diese zwei Konzepte jedoch in die Materialien miteinbezogen werden könnten, wurde nicht diskutiert.

Das Beiblatt zur Vorbereitung für die Teilnehmenden zu versenden, war unverzichtbar. Die Transkription mithilfe des Programms «goSpeech» wurde als unkompliziert empfunden. Die Zeit, die durch das Transkriptionsprogramm eingespart wurde, konnte für die sorgfältige Auswertung der Ergebnisse genutzt werden.

Die Transkripte wurden, wie in den Interviews besprochen, den befragten Personen nochmals vorgelegt, was der **kommunikativen Validierung** diente. Somit konnten die Ergebnisse abgesichert und die interviewten Personen als denkende Subjekte behandelt werden.

Anhand der Tabelle mit den verschiedenen Kategorien liess sich die Darstellung der Ergebnisse vereinfachen und ein Überblick über die zahlreichen Hinweise geben. Die stichwortartige Aufzählung birgt jedoch die Gefahr, dass gewisse Aussagen zu einfach dargestellt sind, wodurch wiederum Informationen verlorengehen.

Die Zusammenführung der Ergebnisse aus der Literaturrecherche und aus den Interviews stellte zu Beginn eine Herausforderung dar, da die zwei Tabellen aufgrund des Aufbaus der Arbeit aus unterschiedlichen Kategorien bestanden. Die Integration der Ergebnisse bot jedoch eine Gelegenheit, alle Hinweise nochmals sorgfältig durchzulesen und zu studieren.

Die gesammelten Hinweise und Ideen wurden so interpretiert, dass die am häufigsten genannten Aussagen zusammengeführt und in die entwickelte Theorie integriert wurden, um für die **argumentative Interpretationsabsicherung** zu sorgen. Die Tatsache, dass es sich um allgemeine Ideen und Vorschläge handelte, die nicht als persönliche Meinungen interpretiert werden mussten, unterstützte die Idee, eine Sammlung von Vorschlägen zu erstellen, aus der Moderatorinnen und Moderatoren flexibel und gruppenspezifisch auswählen können. Bei der Erarbeitung des Produktes muss kenntlich gemacht werden, dass es viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt, die einander teilweise widersprechen können. Die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sind jedoch so individuell und vielfältig, dass diese Unterschiede und Gegensätze eine Chance darstellen.

Das ganze **Verfahren** wurde zuverlässig und transparent **dokumentiert**, indem das Vorverständnis dargelegt (Kapitel 2 «Theoretische Grundlage»), das Analyseinstrument zusammengestellt (Kapitel 4 «Forschungsdesign») und die Durchführung (Kapitel 4.2.3 «Durchführung der Interviews») ebenso wie

die Auswertung der Datenerhebung (Kapitel 4.2.4 «Darstellung und Auswertung der Ergebnisse») nachvollziehbar gemacht wurde (Mayring, 2023).

6 Produktentwicklung

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Broschüre mit praxisorientierten Hinweisen für die Durchführung der Gruppengespräche erstellt. Nach dem Impressum und dem Inhaltsverzeichnis folgt eine kurze Einführung, in der die Entstehung der Broschüre und der Aufbau der Tabelle mit den sozial-emotionalen Kompetenzen, Befähigungsbereichen und Schlüsselertigkeiten erklärt werden. Die aus der Literaturrecherche und den qualitativen Interviews gewonnenen Hinweise wurden strukturiert und in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Die Autorin hat dabei eine Auswahl jener Hinweise getroffen, die allgemein verständlich sind und keine umfangreiche Erklärung benötigen. Wenn dies für das allgemeine Verständnis notwendig war, wurden die Hinweise durch eigene Erklärungen oder Beispiele ergänzt. Im Anschluss an das Literaturverzeichnis sind drei Anhänge platziert, die sich auf spezifische Hinweise beziehen. Wie in der Broschüre beschrieben, sollen die Moderatorinnen und Moderatoren die Inhalte als Inspirationsquelle nutzen und die Anregungen individuell in ihre Arbeit einfließen lassen. Ein Ansichtsexemplar ist dieser Arbeit beigelegt.

7 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die zwei Fragestellungen untersucht, wie Materialien zur Unterstützung der Gruppentreffen im Rahmen des Projekts «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., 2022) gestaltet werden können und welche Inhalte diese Materialien aufweisen sollen, um den spezifischen Bedürfnissen von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gerecht zu werden. Die theoretische Auseinandersetzung mit den Konzepten der PPC (Steinebach et al., 2018) und des SEL (Reicher & Matischek-Jauk, 2018) sowie die Durchführung von qualitativen Interviews mit Fachpersonen bildeten die Grundlage für die Entwicklung der unterstützenden Materialien.

Die Ergebnisse der Analyse haben gezeigt, dass die Jugendlichen während der Gruppentreffen nicht nur eine klare Struktur, sondern auch vielfältige Möglichkeiten zur nonverbalen und symbolischen Kommunikation benötigen, die dazu beitragen, dass sie ihre eigenen Gefühle und Gedanken präziser ausdrücken und ein tieferes Verständnis für die Perspektiven ihrer Peers entwickeln können. Verschiedene Materialien, wie Bildkarten, Checklisten und Tagebücher, bieten hierbei eine wesentliche Unterstützung. Insbesondere die Verwendung von greifbaren Symbolen, wie Figuren und Fotokarten, hat sich als sinnvoll erwiesen, um die Kommunikation zu erleichtern und die Selbstwahrnehmung der Jugendlichen zu fördern.

Die Entscheidung, keine vorgefertigten Materialien zu erstellen, sondern die Erkenntnisse in einer Broschüre zu bündeln, verunsicherte die Autorin zunächst. Rückblickend erweist sich dieser Entschluss

jedoch als fundiert, da vor allem die Notwendigkeit, die Materialien individuell an die spezifischen Bedürfnisse der Jugendlichen anpassbar zu machen, dafür spricht.

In der Arbeit konnten erste praxisorientierte Ansätze für die Unterstützung von Gruppentreffen im Rahmen des Projekts «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., 2022) entwickelt werden. In einem nächsten Schritt wäre es jedoch wünschenswert, die Wirksamkeit der gesammelten Erkenntnisse in der Praxis zu überprüfen. Hierzu könnten Pilotprojekte durchgeführt werden, bei denen verschiedene Materialien, die auf den Hinweisen basieren, getestet und anhand der Rückmeldungen von Fachpersonen und Jugendlichen weiter optimiert werden.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass unterstützende Materialien eine wesentliche Grundlage für die weitere Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen in der Berufswahlphase darstellen. Es bleibt jedoch noch Raum für weitere Forschungen und Entwicklungen, um die spezifischen Bedürfnisse der Jugendlichen noch umfassender zu berücksichtigen und ihnen auf ihrem Weg in das Berufsleben bestmögliche Unterstützung zu bieten.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenführung der Gruppengesprächsschritte, der Befähigungsbereiche und der SEL-Bereiche (eigene Darstellung)	17
Tabelle 2: Übersicht über die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche (eigene Darstellung)	19
Tabelle 3: Erweiterte Übersicht über die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche (eigene Darstellung)	20
Tabelle 4: Überblick interviewte Personen (eigene Darstellung).....	32
Tabelle 5: Übersicht über die Erkenntnisse aus den Interviews (eigene Darstellung).....	37
Tabelle 6: Zusammenführung der Hinweise aus der Literaturrecherche und den Interviews	46

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Beispiel Vereinbarung (Petermann & Petermann, 2017, AB3-ET).....	66
Abbildung 2 Beispiel Tagebuch (Petermann & Petermann, 2017, AB4-ET)	67
Abbildung 3 Beispiel Checkliste (Petermann & Petermann, 2017, JobFit-AB3-LSM).....	68
Abbildung 4 Beispiel Rückmeldetafel (Petermann & Petermann, 2017, S. 152)	69

10 Literaturverzeichnis

- Bildungsdepartement. (2015). Sonderpädagogik-Konzept. Kanton St. Gallen Bildungsdepartement Amt für Volksschule.
- CASEL. (2023). Advancing Social and Emotional Learning. CASEL. Zugriff am 18.12.2023. Verfügbar unter: <https://casel.org/>
- Doose, S. (2011). „I want my dream!“: *persönliche Zukunftsplanung; neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen* (9., überarb. und erw. Neuaufl.). Kassel: Mensch Zuerst - Netzwerk People First Deutschland.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Erdélyi, A. & Thümmel, I. (2019). Kommunikation II: Zum Stand der Implementation von Unterstützter Kommunikation in Schulen (Pädagogik). In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 423–432). Weinheim Basel: Beltz.
- Flick, U. (1995). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung* (Rororo Rowohlts Enzyklopädie) (10. Auflage, Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fröhlich, A., Heinen, N., Klauß, T. & Lamers, W. (Hrsg.). (2017). *Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär* (Impulse: schwere und mehrfache Behinderung) (2. Auflage.). Oberhausen: Athena.
- Galata, S., Mayrock, K., Sawatzki, K., Stein, S., Weisel, A. & Wollensak, S. (2011). *FesK Förderung emotional-sozialer Kompetenzen*. (S. Kannewischer & M. Wagner, Hrsg.). München: Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensstörungen.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Lehrbuch) (4. Auflage.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Holodynski, M., Hermann, S. & Kromm, H. (2013). Entwicklungspsychologische Grundlagen der Emotionsregulation. *Psychologische Rundschau*, 64(4), 196–207. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000174>
- Kiper, H. & Mischke, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen, Kooperation, soziale Kompetenz: fächerübergreifendes Lernen in der Schule* (Schulpädagogik). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (2008). Der Zusammenhang zwischen kognitiver und sozial-emotionaler Entwicklung. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (Band 3, S. 353–393). Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (3., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuhl, J., Hecht, T. & Euker, N. (2016). Grundprinzipien des Unterrichts und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung - Entwicklungs-, Ressourcen- und Lebensweltorientierung. In J. Kuhl & N. Euker (Hrsg.), *Evidenzbasierte Diagnostik und*

- Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung* (1. Auflage., S. 39–64). Bern: hogrefe.
- Maass, C. & Schäfer, H. (2019). Kommunikation III: Leichte Sprache (Pädagogik). In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 433–444). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (7., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin ; Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Molnar, T., Kiessling, C. & Fischer, E. (2019). Übergänge II: Schule - Beruf (ÜSB) (Pädagogik). In S. Holger (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 175–186). Weinheim Basel: Beltz.
- Opp, G. & Unger, N. (Hrsg.). (2006). *Kinder stärken Kinder: positive Peer Culture in der Praxis* (Amerikanische Ideen in Deutschland). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2017). *Training mit Jugendlichen: Aufbau von Arbeits- und Sozialverhalten* (10., vollständig überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (Klinische Kinderpsychologie) (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02710-000>
- Reicher, H. & Matischek-Jauk, M. (2018). Sozial-emotionales Lernen in der Schule Konzepte – Potenziale – Evidenzbasierung. In M. Huber & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 249–268). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18589-3_14
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2022). *Das Alter der Gefühle: über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2. Nachdruck der 2. überarbeiteten Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Schellenberg, C., Steinebach, C. & Krauss, A. (2022). Empower Peers 4 Careers: Positive Peer Culture to Prepare Adolescents' Career Choices. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8047197>
- Schubert, A., Brühwiler, I. & Schleich, D. (2022). Konzept Sonderpädagogik. Departement Bildung und Kultur Amt für Volksschule und Sport.
- Schulte-Peschel, D. & Tödter, R. (Hrsg.). (1999). *Einladung zum Lernen: geistig behinderte Schüler entwickeln Handlungsfähigkeit in einem offenen Unterrichtskonzept* (2. Aufl.). Dortmund: Verl. Modernes Lernen.
- Stahl, S. (2015). *So und so: Beratung für Erwachsene mit so genannter geistiger Behinderung* (3., durchgesehene, mit einem 2. Kartenset ergänzte Auflage 2015.). Marburg: Lebenshilfe-Verl.
- Steinebach, C., Schrenk, A., Steinebach, U. & Brendtro, L. K. (2018). *Positive Peer Culture: ein Manual für starke Gruppengespräche* (Edition Sozial) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Strübing, J. (2013). *Qualitative Sozialforschung: eine komprimierte Einführung für Studierende*. München: Oldenbourg Verlag.
- Teichmann, J. (2006). „Gemeinsam statt einsam“ Peer Counseling in Hall an der Saale (Amerikanische Ideen in Deutschland). In G. Opp & N. Unger (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: positive Peer Culture in der Praxis* (S. 110–135). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.

- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule* (UTB Sonderpädagogik) (2., überarbeitete Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tillmann, C. (2013). Potenzial zum Empowerment von kranken und behinderten Menschen: Peer Counseling. In H. Schnoor (Hrsg.), *Psychosoziale Beratung im Spannungsfeld von Gesellschaft, Institution, Profession und Individuum* (S. 210–220). Göttingen Bristol, CT, U.S.A: Vandenhoeck & Ruprecht.
- von Wyl, A., Sabatella, F., Zollinger, D. & Berweger, B. (2018). Reif für den Beruf? Schwierigkeiten und Ressourcen von Jugendlichen im Berufswahlprozess. In F. Sabatella & A. von Wyl (Hrsg.), *Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf: psychische Belastungen und Ressourcen* (S. 1–19). Berlin Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.007/978-3-662-55733-4>
- Zepperitz, S. (2022). Therapieunfähig? Psychotherapie für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. In S. Zepperitz (Hrsg.), *Was braucht der Mensch? Entwicklungsgerechtes Arbeiten in Pädagogik und Therapie bei Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen* (1. Auflage., S. 249–257). Bern: Hogrefe.

11 Anhang

11.1 Beispiel Vereinbarung

Vereinbarung zum Training		
<p>In den nächsten Wochen findet ein Training für Jugendliche statt, das Themen bearbeitet, die häufig von Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren genannt werden. Diese Themen beschäftigen Jugendliche, und manchmal stellen diese Themen auch ein Problem für Jugendliche dar.</p> <p>In dem Training können Jugendliche verschiedene Themen ansprechen. Sie lernen, über sich und ihre Zukunft nachzudenken, sich in andere einzufühlen oder auch mit Kritik und Misserfolg besser klarzukommen. Nützliche Verhaltensweisen, zum Beispiel für ein Vorstellungsgespräch, werden eingeübt.</p>		
<p>Zwischen dir, _____, und Frau/Herrn _____ wird folgende Vereinbarung geschlossen:</p> <p>In der Zeit von _____ bis _____ wird ein Training für Jugendliche durchgeführt.</p> <p>Es findet einmal pro Woche statt.</p> <p>Zuerst werden Einzeltermine vereinbart; sie dauern 50 Minuten. Es schließen sich Gruppentermine an, die 100 Minuten dauern. An den Gruppentreffen nehmen vier bis fünf Jugendliche teil. Geplant sind _____ Einzeltermine und _____ Gruppentreffen.</p> <p>Neben den oben genannten Themen kannst du dir in dem Training eigene Themen, die dir wichtig sind, suchen; du sollst dir also auch selbst Ziele stecken: Zum Beispiel ...</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>Je aktiver du im Training mitarbeitest, umso mehr profitierst du davon.</p>		
_____	_____	_____
Ort, Datum	Teilnehmer/in	Trainer/in

Abbildung 1 Beispiel Vereinbarung (Petermann & Petermann, 2017, AB3-ET)

11.2 Beispiel Tagebuch

ICH BEOBACHTE
MICH
GENAU!

Tagebuch

Blatt:

Zeitraum:

Aufgabe 1: _____

Eingehalten?

	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag
Ja							
Nein							

Aufgabe 2: _____

Eingehalten?

	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag
Ja							
Nein							

Aufgabe 3: _____

Eingehalten?

	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag
Ja							
Nein							

Abbildung 2 Beispiel Tagebuch (Petermann & Petermann, 2017, AB4-ET)

11.3 Beispiel Checkliste

Checkliste zur Selbstbeobachtung

Mein Name:

Checklistenblatt-Nr. _____

Datum der Woche

vom _____ bis zum _____

Meine Aufgabe:

	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag
Geschafft							
Nicht geschafft							

Notizen:

Abbildung 3 Beispiel Checkliste (Petermann & Petermann, 2017, JobFit-AB3-LSM)

11.4 Beispiel Rückmeldetafel

Rückmeldungstafel										
Ich nehme mir vor:	Gruppensitzungen									
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Name: Daniel 1. Regel = Pünktlich und regelmäßig kommen 2. Regel = Nicht dazwischenreden	1	1	3	3	3	3	–	1	3	1
	3	1	3	3	1	2	–	1	3	2
Name: Kevin 1. Regel = Pünktlich kommen 2. Regel = Einem anderen zuhören und ihn dabei ansehen	1	1	–	1	1	1	1	1	1	1
	3	3	–	2	2	2	1	1	1	3
Name: Lukas 1. Regel = Finger ruhig und nicht im Gesicht 2. Regel = In der Gruppe mehr sagen	3	3	2	2	1	2	2	–	4	2
	1	1	1	1	1	2	1	–	5	1
Name: Dennis 1. Regel = Trainingsmappe immer mitbringen 2. Regel = Laut und deutlich sprechen	1	1	1	1	1	5	1	–	1	5
	4	3	2	2	2	5	4	–	2	2
Name: Trainer 1. Regel = Geduldig bleiben 2. Regel = Andere beim Reden nicht unterbrechen	3	1	2	2	1	1	1	1	1	2
	3	3	2	2	2	1	1	1	2	1
Erklärungen: Wir bewerten für <i>jede</i> Gruppentrainingssitzung gemeinsam, wie gut wir unsere Aufgaben bewältigt und Regeln eingehalten haben, und tragen die entsprechende Zahl in <i>jeder</i> Sitzung für die 1. und 2. Aufgabe in das Kästchen in der Spalte ein. Die Zahlen entsprechen den Schulnoten: 1 = Durchgehend sehr gut gemacht 2 = Überwiegend gut gemacht 3 = Bemüht und befriedigend gemacht 4 = Wenig bemüht und ausreichend gemacht 5 = Nicht bemüht und mangelhaft gemacht – = Nicht anwesend										

Abbildung 4 Beispiel Rückmeldetafel (Petermann & Petermann, 2017, S. 152)

11.5 Interviewleitfaden

Interview Masterarbeit «Empower Peers 4 Careers. Entwicklung von Materialien für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf»

Organisatorisches

Datum:
Zeit:
Ort:
Expert*in:

1. Information

Begrüssung	Dank für die Teilnahme am Interview aussprechen.
Rahmen	Interview als Datenerhebungselement für die Masterarbeit zur Herstellung von unterstützenden Materialien von PPC-Gruppengesprächen. Gruppengespräch «Empower Peers 4 Careers» kurz erklären.
Leitfragen	Leitfrage 1: Wie sollen unterstützende Materialien gestaltet werden, um das Projekt “Empower Peers 4 Careers” mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen? Leitfrage 2: Welche Inhalte sollen unterstützende Materialien aufweisen, um das Projekt “Empower Peers 4 Careers” mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?
Art des Interviews	Expert*inneninterview mit Leitfaden
Ziel des Interviews	Antworten auf die Leit- und Unterfragen zu erhalten, möglicherweise Diskussionen führen, Ideen für unterstützende Materialien sammeln
vorgesehene Dauer	ca. 40 Minuten
Aufnahme des Gesprächs	Das Gespräch wird mit dem Handy aufgenommen. Teils persönlich vor Ort, teils online.

2. Einstieg

Stimulus-Frage
Was ist Ihrer Erfahrung nach in der Arbeit mit Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf grundsätzlich wichtig? Worauf soll geachtet werden? Was sind No-Gos?

3. Hauptphase

1. Materialien im Allgemeinen
Stimulus-Frage
Welches sind hilfreiche Materialien in der Arbeit mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf im Allgemeinen?
(mögliche) Nachfragen
Was kann im Unterricht helfen?
Was kann bei Gesprächen helfen?
Was kann Gesprochenes oder Geschriebenes unterstützen?

2. Gestaltung der Materialien
Stimulus-Frage
Wie sollen unterstützende Materialien gestaltet werden, um das Projekt "Empower Peers 4 Careers" mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?
(mögliche) Nachfragen
Was soll bei Material in Papierform beachtet werden (Design, Schrift, Bilder, Farben usw.)?
Wie sollen andere mögliche Materialien gestaltet werden?

3. Inhalt der Materialien								
Stimulus-Frage								
Welche Inhalte sollen unterstützende Materialien aufweisen, um das Projekt "Empower Peers 4 Careers" mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf durchzuführen?								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Problembenennung</td> <td>2. Problemfindung</td> </tr> <tr> <td>3. Problemschilderung</td> <td>4. Nachfragen zum Sachstand</td> </tr> <tr> <td>5. Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen</td> <td>6. Lösungsmöglichkeiten entwerfen</td> </tr> <tr> <td>7. Hausaufgaben</td> <td>8. Rückmelderunde</td> </tr> </tbody> </table>	1. Problembenennung	2. Problemfindung	3. Problemschilderung	4. Nachfragen zum Sachstand	5. Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen	6. Lösungsmöglichkeiten entwerfen	7. Hausaufgaben	8. Rückmelderunde
1. Problembenennung	2. Problemfindung							
3. Problemschilderung	4. Nachfragen zum Sachstand							
5. Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen	6. Lösungsmöglichkeiten entwerfen							
7. Hausaufgaben	8. Rückmelderunde							
(mögliche) Nachfragen								
Wie können Gruppengespräche im Allgemeine unterstützt werden?								
Wie kann der Ablauf der Gruppengespräche unterstützt werden?								
Was sind mögliche Hilfsmittel für das Einhalten der Gesprächsregeln?								
Was kann bei möglichen Konfliktsituationen unterstützend wirken?								

3.1 Inhalt der Materialien
Stimulus-Frage
Wie kann die Selbstwahrnehmung im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert bzw. unterstützt werden?
(mögliche) Nachfragen

Durch welche Materialien kann die Selbstwahrnehmung unterstützt werden? Gibt es positive bzw. negative Erfahrungen mit bestimmten Materialien?

3.2 Inhalt der Materialien

Stimulus-Frage

Wie kann die Fremdwahrnehmung im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert bzw. unterstützt werden?

(mögliche) Nachfragen

Durch welche Materialien kann die Fremdwahrnehmung unterstützt werden? Gibt es positive bzw. negative Erfahrungen mit bestimmten Materialien?

3.3 Inhalt der Materialien

Stimulus-Frage

Wie können die Beziehungsfertigkeiten im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert bzw. unterstützt werden?

(mögliche) Nachfragen

Durch welche Materialien können die Beziehungsfertigkeiten unterstützt werden? Gibt es positive bzw. negative Erfahrungen mit bestimmten Materialien?

3.4 Inhalt der Materialien

Stimulus-Frage

Wie können die verantwortlichen Problemlösekompetenzen im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert bzw. unterstützt werden?

(mögliche) Nachfragen

Durch welche Materialien können die verantwortlichen Problemlösekompetenzen unterstützt werden? Gibt es positive bzw. negative Erfahrungen mit bestimmten Materialien?

3.5 Inhalt der Materialien

Stimulus-Frage

Wie kann die Selbstregulation im Projekt «Empower Peers 4 Careers» von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert bzw. unterstützt werden?

(mögliche) Nachfragen

Durch welche Materialien kann die Selbstregulation unterstützt werden? Gibt es positive bzw. negative Erfahrungen mit bestimmten Materialien?

4. Abschluss

Gibt es Informationen, die im Gespräch noch nicht genannt wurden?

11.6 Beiblatt Interviewleitfaden

Beiblatt Interview Masterarbeit «Empower Peers 4 Careers: Entwicklung von Materialien für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf»

Das Ziel der Masterarbeit ist es, unterstützende Materialien für das Projekt «Empower Peers 4 Careers» für Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Unterstützungsbedarf herzustellen. Durch die Interviews sollen Hinweise für die Gestaltung und die Inhalte des unterstützenden Materials gesammelt werden.

Als Grundlage für das Interview werden die wichtigsten Begriffe kurz erläutert und teilweise an einem Beispiel erklärt.

Definition erhöhter Unterstützungsbedarf

Für die Definition in der Masterarbeit ist der erhöhte Unterstützungsbedarf bei folgenden Personen angezeigt:

- bei Schülerinnen und Schülern, bei denen nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen festgestellt werden;
- bei Schülerinnen und Schülern, die den Fachbereichen des Lehrplans der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können

(Bildungsdepartement, 2015)

Beschreibung des Projekts «Empower Peers 4 Careers»

Die Gruppentreffen des Projekts «Empower Peers 4 Careers»), wofür das unterstützende Material hergestellt wird, basieren auf der Positive Peer Culture. Die Schlüsselemente davon sind Vertrauensbeziehungen, das Annehmen von Problemen als Chance, die Eigenverantwortung statt Gehorsam und die Kultur des Respektierens.

In den Gruppentreffen beraten sich die Jugendlichen zu Themen und Sorgen der Berufsfindung. Durch den Austausch unter Peers können unter anderem Berufswünsche reflektiert, Schnuppererfahrungen gemeinsam ausgewertet, der Umgang mit Absagen erlernt und die Motivation gestärkt werden. Zudem werden durch die Partizipation und durch die gegenseitige Verantwortungsübernahme die sozial-emotionalen Kompetenzen gestärkt. Die Lehrperson agiert als Moderatorin, sitzt ausserhalb des Stuhlkreises und ist beispielsweise für das Aufrechterhalten des Kommunikationsflusses und das Überprüfen der Struktur zuständig.

Die Gruppentreffen haben einen klaren Ablauf und bestehen aus den folgenden Schritten:

1. Problembenennung
2. Problemfindung
3. Problemschilderung
4. Nachfragen zum Sachstand
5. Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen
6. Lösungsmöglichkeiten entwerfen
7. Hausaufgaben
8. Rückmelderunde

(Schellenberg, Steinebach & Krauss, 2022)

Beispiel eines Gruppengesprächs in Verbindung mit den Bereichen des sozial-emotionalen Lernens		
Schritte des Gruppengesprächs	Beispiel	Bereiche des sozial-emotionalen Lernens
1. Problemnennung	Alle Teilnehmenden erzählen von einem Problem, z.B. <i>«Ich bin vor jedem Bewerbungsgespräch extrem nervös.»</i> oder <i>«Ich bekomme nur Absagen und habe auf überhaupt nichts mehr Bock.»</i>	Selbstwahrnehmung
2. Problemfindung	Die Gruppe stimmt über ein Problem ab, das im Gruppengespräch besprochen wird.	Beziehungsfertigkeiten
3. Problemschilderung	Die betroffene Person schildert das Problem genauer, z.B. <i>«Ich bereite mich immer gut vor aber sobald ich an ein Bewerbungsgespräch muss, wird mir übel, ich bekomme Panik usw.»</i>	Selbstwahrnehmung
4. Nachfragen zum Sachstand	Die Teilnehmenden stellen W-Fragen, z.B. <i>«Wie oft ist das schon passiert?»</i> oder <i>«Warum passiert das?»</i> .	Fremdwahrnehmung
5. Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen	<i>«Wovor hast du genau Angst?»</i> , <i>«Wie fühlt es sich im Kopf an, wenn das passiert?»</i>	Fremdwahrnehmung
6. Lösungsmöglichkeiten entwerfen	Ideen / Lösungen werden gesammelt, z.B. die betroffene Person darf die Gespräche üben, Atemübungen raussuchen usw.	verantwortliche Problemlösekompetenz
7. Hausaufgaben	Hausaufgaben werden verteilt, z.B. die betroffene Person muss drei Gespräche üben, eine weitere Person führt mit ihr die Atemübungen durch usw.	verantwortliche Problemlösekompetenz
8. Rückmelderunde	Die moderierende Person gibt Rückmeldungen, z.B. <i>«Die Gruppe hat sich sehr hilfsbereit gezeigt.»</i>	Selbstwahrnehmung
allgemeine Durchführung des Gruppengesprächs	Gesprächsregeln beachten, andere Personen ausreden lassen usw.	Selbstregulation

Selbstwahrnehmung: eigene Gedanken, Gefühle und Stärken erkennen und wissen, wie diese das Verhalten beeinflussen

Selbstregulation: Gefühle und Verhalten steuern, Impulse kontrollieren

Fremdwahrnehmung: der Umgang mit Menschen, soziales Bewusstsein, Empathie Fähigkeit: Gefühle der Mitmenschen verstehen und Rechte von ihnen respektieren

Beziehungsfertigkeiten: positive Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten, Konflikte konstruktiv lösen

verantwortliche Problemlösekompetenz: das Treffen von verantwortlichen Entscheidungen und das Übernehmen von Verantwortung für diese Entscheidungen und das eigene Verhalten, Entwicklung von kritischem Denken und alternativen Handlungsstrategien

(Reicher & Matischek-Jauk, 2018)

Literaturverzeichnis

Bildungsdepartement. (2015). Sonderpädagogik-Konzept. Kanton St. Gallen Bildungsdepartement Amt für Volksschule.

Reicher, H. & Matischek-Jauk, M. (2018). Sozial-emotionales Lernen in der Schule Konzepte – Potenziale – Evidenzbasierung. In M. Huber & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 249–268). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18589-3_14

Schellenberg, C., Steinebach, C. & Krauss, A. (2022). Empower Peers 4 Careers: Positive Peer Culture to Prepare Adolescents' Career Choices. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8047197>

11.7 Vorlage Einwilligungserklärung

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Masterarbeit

Michèle Liptai

Einwilligungserklärung für das Expert*innen-Interview

Die vorliegende Masterarbeit hat zum Ziel, unterstützende Materialien für das Projekt "Empower Peers 4 Careers" zu entwickeln, um Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf die Durchführung der Gruppengespräche im Rahmen des Projekts zu erleichtern.

Im ersten Schritt wurden theoretische Grundlagen erarbeitet, während der zweite Schritt qualitativ ausgerichtet ist und das Sammeln von praxisbezogenen Hinweisen für die unterstützenden Materialien beinhaltet. Die Interviews zielen entsprechend darauf ab, Informationen zur Gestaltung und zum Inhalt der unterstützenden Materialien zu erlangen.

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Jede Person, die sich zur Teilnahme entscheidet, hat das Recht, ihre Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen und die Löschung ihrer Daten zu verlangen, ohne dass dadurch Nachteile für sie entstehen.

Sofern nicht anders gewünscht, erfolgt die Datenerhebung nicht anonymisiert, da es sich um fachliche Interviews handelt. Die Gespräche werden mit Aufnahmegeräten digital festgehalten und anschließend transkribiert. Einzelne Textauschnitte und Zitate können wortwörtlich für die Masterarbeit verwendet werden. Die Masterarbeit kann möglicherweise online veröffentlicht werden.

St. Gallen, 29.01.2024

Michèle Liptai

Mail: michele.liptai@hfv.ch

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich den Text der Einwilligungserklärung gelesen und verstanden habe und dass ich mit der Teilnahme unter den genannten Bedingungen einverstanden bin.

Ort, Datum:

Name, Vorname:

Unterschrift:

Beilage: Kopie zum Eigengebrauch

11.8 Transkripte

11.8.1 Interview 1

Interviewerin: Michèle Liptai

Interviewte Person: Manuela Breu, weiblich, 39 Jahre alt

Datum des Interviews: 7. Februar 2024

Art des Interviews: vor Ort, Büro von Manuela Breu in Rorschach

Dauer des Interviews: 26' 43''

Transkriptionssystem: inhaltlich-semantisches Transkriptionssystem

M.L.: Ganz herzlich willkommen zum Interview für meine Masterarbeit, Manuela. Und vielen Dank für deine Teilnahme. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Wie du gesehen hast, gibt es zwei Leitfragen zu der Gestaltung der Materialien und zum Inhalt der Materialien. Da werde ich gerne ein bisschen dich hinführen zu diesen Fragen. Hast du im Voraus noch eine Frage zum ganzen Projekt oder zu meiner Masterarbeit? Etwas, was noch nicht so klar ist?

M.B.: Nein, für mich war alles klar. Ich habe deine Unterlagen gelesen und ich habe auch noch gegoogelt nach Empower Peers 4 Careers. Ich denke ja, ich bin bereit.

M.L.: Super, gut dann starten wir einfach mit dem Einstieg. Dann gibt es einen Hauptteil und dann noch einen Schluss. Und zum Einstieg möchte ich dich gerne fragen: Was ist so grundsätzlich deine Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf? Was ist wichtig, was sollte nicht gemacht werden oder was sind No-Gos?

M.B.: Aus meiner Sicht ist die Haltung das absolut Entscheidende. Alles andere kommt für mich danach. Es geht für mich um die Begegnung auf Augenhöhe, dass ich das Gegenüber als gleichwertig wahrnehme, mit Wertschätzung und Akzeptanz begegne. Ja, das ist für mich so prägend für den Umgang und die ganze Arbeit. Und dann denke ich, ist schon je nach Stärke des Unterstützungsbedarfs ist die Sprache sehr entscheidend, dass sich die Sprache des Gegenübers erwische. Und oft kann das ja dann vielleicht auch Einfache oder Leichte Sprache sein. Eine sehr klare Kommunikation und doch auch eine altersentsprechende Kommunikation. Dass ist zwar einfach und gut verständlich, ist aber dennoch wertschätzend, erwachsenengerecht und jugendlichengerecht.

M.L.: Ist manchmal auch ein bisschen so eine Zwickmühle, oder, dass das aufgeht.

M.B.: Genau, dass man da nicht plötzlich in eine Kindersprache rutscht, der Tonfall nicht mehr angepasst ist. Und sonst ist für mich so der Grundsatz "so viel Unterstützung wie nötig, so wenig wie

möglich" sehr wichtig, dass ich auch nicht die Person noch stärker abhängig mache von meinem Handeln. Ja, dass ich der Person auch den Raum lasse, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Dass ich nicht nur aus einem falschen Schutzgedanke raus zu viel übernehme oder ihr Erfahrungsräume wegnehme.

M.L.: Ja.

M.B.: Genau, ja und so zu den No-Gos, zu den absolute No-Gos, finde ich immer über Menschen reden, anstatt mit ihnen und oft auch in Situationen, dass man dann über den Kopf hinwegredet und sie nicht einbezieht, obwohl die Person betrifft und auch die Bevormundung, dass ich mich da immer reflektiere.

M.L.: Dankeschön. Wir kommen jetzt schon ein bisschen konkreter zum Material. Wenn wir mit Materialien oder unterstützenden Materialien arbeiten, was hast du für Erfahrungen gemacht? Was ist hilfreich, welche Materialien verwendest du vielleicht, was hilft dir da?

M.B.: Wichtig ist sicher auch zu sagen: Ich arbeite mit erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen, auch nicht im Schulkontext, sondern in der Beratung oder als Unterstützung der Peerberatung. Daher spreche ich immer aus dieser Rolle oder auch aus der Rolle als Unterstützerin der Selbstvertretung in den vergangenen Jahren. Das ist für mich wichtig. Ich denke der Einsatz, es geht wieder um die Verständlichkeit, dass die gewährleistet ist und daher denke ich je nach den Möglichkeiten der betroffenen Personen setze ich UK ein, ob es jetzt mit Piktos ist, mit Hilfsmitteln oder generell Visualisierungen, finde ich immer sehr zentral. Auch hier wieder die Leichte Sprache, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und auch Skalierungen. Das war für mich so anfänglich ein ziemliches Experiment, dass ich mir nicht sicher war, wie viele Personen können damit was anfangen und dann aber gemerkt habe, da gibt es so viele methodische Möglichkeiten, das umzusetzen. Von einer ganz klassischen Zahlenskalierung bis hin mit Bildern, mit ja, Bildern, Zeichnungen, Ausmalbildern für die ganze Palette oder Bodenanker.

M.L.: Bodenanker? Was meinst du damit?

M.B.: Also zum Beispiel die Zahlen, die man auf den Boden legt oder eine Ampelskala, dass die Person halt wirklich das abschreiten kann, oder dass Personen sich positionieren können, dass ich nicht nur am Tisch arbeite, sondern auch im Raum.

M.L.: Ah sehr spannend, ja. Und bei den Hilfsmitteln, hast du da gewisse Dinge, die du immer wieder brauchst?

M.B.: Ja, es sind schon oft so solche Visualisierungen. Das sind einerseits ist es wirklich so ein Skalenheft, wo ich eine Vorlage habe, die ich kopiert habe. Das sind zum Teil vielleicht fast so wie Wimmelbilder mässige oder Wimmelbilder mit verschiedenen Situationen, wo sich die Person dann zuordnen kann: Wo befinde ich mich gerade, wo wäre ich gerne? Dann auch, was habe ich noch alles? Karten setze ich sehr gerne auch ein. Ob es jetzt Postkarten sind, Karten mit Aussagen, wenn es Personen sind, die ein gutes Leseverständnis haben. Ampelskala finde ich immer was sehr Hilfreiches. Und dann auch immer oder oft auch themenbezogene Piktogramme. wie so zum Beispiel mit der Schatzkiste, die Arbeit mit Menschen, die Partner oder Partnerin suchen, da hatte ich auch so eine Ausstattung an Piktogrammen um das Gesagte zu untermauern.

M.L.: Diese Wimmelbilder, sind die aus einem Lehrmittel oder aus dem Internet, wo findest du die?

M.B.: Nein, das ist von einem Verlag. In Deutschland sind das so Psychotherapie Materialien für Kinder und Jugendliche. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, ganz viele lösungsorientierte Methoden zu adaptieren auf Kinder und Jugendliche. Aber ich mache auch gute Erfahrungen damit bei erwachsenen Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und das sind wie so Hefte, Kopiervorlagen, die man dann individuell [...]. Aber ich habe auch schon im Internet einfach wirklich so Ausmalvorlagen gesucht, die relativ klar und mit wenig Details gezeichnet sind. So ein Beispiel die Achterbahn der Gefühle, die ich noch oft einsetze mit einem Arbeitsblatt aus der Förderung der psychischen Gesundheit und ich kombinier es dann mit verschiedenen Ausmalvorlagen zu Achterbahnen und ja, so ein bisschen zusammengesetzt.

M.L.: Ja, super Idee! Dann wird es noch ein bisschen genauer. Und zwar geht es um die Gestaltung der Materialien, also wie die gestaltet sein sollen. Was kennst du von den Materialien, die du kennst? Was ist da wichtig?

M.B.: Ich denke, in erster Linie sollen sie ansprechend gestaltet sein, sodass man Lust bekommt, sie auch einzusetzen. Dass ich auch so auf die Vorlieben des Gegenübers eingehen kann, ist mir klar. Hier geht es jetzt eher um den Gruppenkontext. Dann ist es nochmals ein bisschen schwieriger. Ich arbeite oft eher individuell mit Personen, dann kann ich das anpassen. Bei Fussballfans kommt was anderes zum Zug als bei Tierliebhabern. Und dann glaube ich schon einfach, dass so die Grundsätze von Barrierefreiheit eingehalten sind. Ob das jetzt ein Bezug auf Leichte Sprache ist, gibt es klare Kriterien, das von der Schriftart der Schriftgrösse. Ja, welche Bilder wähle ich aus, dass ich da so die Gestaltung möglichst barrierefrei mache?

M.L.: Ja. Zum Inhalt der Materialien: Da geht es so ein bisschen darum, was denkst du, wie können diese Gruppengespräche allgemein unterstützt werden? Mal ganz grundsätzlich. [...]

11.8.2 Interview 2

Interviewerin: Michèle Liptai

Interviewte Person: Rita Baumann, weiblich, 57 Jahre alt

Datum des Interviews: 19. Februar 2024

Art des Interviews: via Teams

Dauer des Interviews: 35' 24''

Transkriptionssystem: inhaltlich-semantisches Transkriptionssystem

1 M.L.: Okay. Ganz herzlich willkommen zum Interview, Rita. Und nochmals vielen Dank für deine
2 Teilnahme. Ich habe ja verschiedene Fragen vorbereitet. Einerseits geht's darum, wie die
3 unterstützenden Materialien gestaltet werden sollen und andererseits geht es um den Inhalt. Zu
4 Beginn möchte ich dich einfach mal fragen: Was ist deine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit
5 erhöhtem Unterstützungsbedarf, was muss da grundsätzlich beachtet werden oder was sind absolute
6 No-Gos für dich?

7 R.B.: Also ich denke, grundsätzlich muss gewährleistet werden, dass die Kommunikation passend ist,
8 das heisst, dass verstanden wird, das Verstehen und das Verstandenwerden. Das, denke ich, ist zentral.
9 Und das absolute No-Go in diesem Zusammenhang ist das Nichteinbeziehen der Betroffenen. Und in
10 diesem Sinne das nicht Gewährleisten, des Verstehens und Verstehenkönnens. Ich denke, das ist das
11 Zentralste, ja und natürlich die damit verbundene Haltung überhaupt, dass Menschen mit
12 Beeinträchtigungen die Möglichkeit haben, sich einzubringen und dass man in diesem Sinne ihnen auf
13 Augenhöhe begegnet und sie auch entsprechend ernst nimmt. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, da
14 authentisch zu bleiben, da natürlich auch realistisch zu bleiben und ehrlich zu sein, mit welchen
15 Jugendlichen in diesem Falle diese Gespräche geführt werden und welche Voraussetzungen sie haben
16 und wie wir das wirklich gewährleisten können.

17 M.L.: Kann ich gut so nachvollziehen, danke. Welche Materialien kennst du im Allgemeinen, die
18 hilfreich sind in der Arbeit mit Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf? Vielleicht in Bezug auf
19 den Unterricht oder Gespräche, Kommunikation oder auch um Gesprochenes oder Geschriebenes zu
20 unterstützen?

21 R.B.: Das sind zum einen die Materialien oder überhaupt der ganze Fachbereich der Unterstützten
22 Kommunikation. Das ist sehr zentral und wenn ich da jetzt Materialien angebe, dann wird es, wird die

23 Liste lang. Aber aktuell ist sicher für viele bekannt die verschiedenen Materialien auch von der UK-
24 Couch, UK-Ideenkiste, die adaptierbar sind auf die individuelle Situation der betroffenen Jugendlichen
25 oder Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, so als Beispiel. Es gäbe da natürlich ja auch noch
26 andere. Was ich auch von zentraler Bedeutung finde, ist das Konzept der Leichten Sprache, das
27 Konzept der Leichten oder eben auch die Ratgeber zur Einfachen Sprache. Da ist es ja immer wieder
28 sehr wichtig zu schauen, was haben die Jugendlichen für Voraussetzungen, wie müssen die
29 Anpassungen sein, damit eben das Verstehen und Verstandenwerden gewährleistet sein kann? Aber
30 das ist so etwas, was grundlegend ist. Es gibt Materialien, die dann betreffend Berufsfindung, die ich
31 auch ausführen könnte, weiss aber nicht, ob dies jetzt schon schon gewünscht ist oder später dann.

32 M.L.: Ja doch, also wenn du sie gerade so im Kopf hast oder auflisten kannst, dann sehr gerne.

33 R.B.: Also, was sich sicher in den letzten Jahren quasi bewährt hat, das ist die persönliche
34 Zukunftsgestaltung von Stefan Doose. Und ich glaube es heisst "I have my dream" und alle diese
35 Materialien, die in diesem Zusammenhang entwickelt wurden. Das enthält auch verschiedene
36 Bildkarten, beispielsweise, viel visuelles Material, welches zur Unterstützung und zum Verstehen und
37 Verstandenwerden beitragen kann. Das ist etwas, was sicher von zentraler Bedeutung ist. Was ich auch
38 empfehlen kann oder immer wieder gebraucht habe, ist, es handelt sich um Beratung und Therapie
39 bei Erwachsenen mit Lernbeeinträchtigung. Das ist ein Buch, welches viele Methoden beinhaltet,
40 herausgegeben von Veronika Hermes, sie ist eine Psychologin, erschienen im Hogrefe Verlag. Was ich
41 darin schätze, ist zum einen arbeitet sie mit dem Konzept der Leichten Sprache und erwähnt immer
42 wieder, wie bedeutsam es ist. Und zum andern enthält es so eine Art Methodenkoffer, in welchem
43 sehr viele praktische Beispiele, wie herkömmliche Methoden visualisiert werden können, damit sich
44 die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen es verstehen können, zumindest wesentlich verbessert.
45 Das finde ich für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr anschauliche und praxisnahe Zugänge.

46 M.L.: Ja, ich werde mit Frau Hermes auch noch ein Interview führen, das deckt sich ja genau, super.
47 Die persönliche Zukunftsplanung habe ich mir notiert, werde ich sicher auch noch genauer anschauen.
48 Dankeschön. Nun eine Frage zur Gestaltung des Materials. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was
49 da rauskommt, ob es Geschriebenes und Blätter sind oder eben konkrete Materialien zum Anfassen.
50 Was denkst du, wie müsste das Material gestaltet werden, damit es möglichst hilfreich ist, sei es jetzt
51 geschrieben auf Papier oder sonst etwas anderes?

52 R.B.: Also ich denke, was du jetzt schon aufgezählt hast, alle diese verschiedenen Möglichkeiten, denke
53 ich, werden bedeutsam im Sinne der inklusiven Didaktik im Sinne der UDL. Auch, dass diese
54 verschiedenen Zugänge möglich sind. Und was ich ganz im Allgemeinen mit Menschen mit

55 Beeinträchtigungen zentral finde, ist, dass es einen Lebensweltbezug hat. Das heisst, dass sie an ihr
56 Vorwissen anknüpfen können und dass sie eine Vorstellung auch entwickeln können. Und da ist der
57 Lebensweltbezug gerade im Sinne von konkreter Umgebung, in welcher sie leben, in welcher sie zur
58 Schule gehen, in welcher sich auch ihre Eltern bewegen, von grosser Bedeutung, damit sie eine
59 Vorstellung überhaupt entwickeln können. Oder eben ihre Peers, diese Welt, in der sie sich selbst
60 bewegen.

61 M.L.: Dankeschön. Nun geht es noch ein bisschen konkreter um den Inhalt der Materialien. Und zwar,
62 was denkst du so im Allgemeinen, wie kann der Inhalt unterstützt werden? Es sind ja diese
63 Gruppengespräche mit einem konkreten Ablauf. Einerseits könnte ich da den Ablauf unterstützen oder
64 die Regeln für die Gruppengespräche, die zum Beispiel zusammen aufgestellt werden. Oder es kann ja
65 auch sein, dass es mögliche Konfliktsituationen gibt in so einer Diskussion. Kannst du dir da etwas
66 vorstellen, was helfen würde?

67 R.B.: Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Materialien. Ich denke, helfen würde, wenn Materialien
68 verwendet werden, die sonst im Unterricht auch verwendet werden. Das ist etwas, das ist immer etwas
69 individuell bezogen auf die Klasse, die Schule, die Konzepte der Schule, aber eben auch auf die
70 Bedürfnisse der Jugendlichen, in diesem Falle. Aber sich orientieren am bereits Bekannten und dies
71 einsetzen und auf diese Situation quasi adaptieren. Das denke ich, das könnte hilfreich sein. Ich denke
72 auch beispielsweise an, ich glaube, es ist, dem Material begegne ich in der UK-Couch oder UK-Kiste
73 und da hat es die Materialien für einen Klassenrat zusammengestellt. Das könnte vielleicht auch noch
74 hilfreich sein im Sinne von Rollen, die geklärt werden müssen, und so weiter. Und die Frage nach
75 Feedback, die allgemeinen Feedbackregeln, das ist auch wieder abhängig davon, inwiefern sie das
76 bereits kennen oder wie das eingeführt werden könnte in diesem Zusammenhang. Eine grosse
77 Schwierigkeit, die diese Schüler, Schülerinnen, Jugendlichen haben, ist auch eben dieser
78 Perspektivwechsel, diese theoretische Theory of Mind, dass sie sich einfühlen können in andere
79 Jugendliche oder andere Menschen, die bei diesen Gesprächen mit dabei sind. Und dass vielleicht
80 solche Übungen in diesem Zusammenhang oder Regeln in diesem Zusammenhang oder Regeln ist nicht
81 der betreffende Begriff, weil dies ja ein Entwicklungsschritt ist, den die Jugendlichen machen müssen,
82 damit ihnen dies besser gelingt. Aber inwiefern man dies als [...]

11.8.3 Interview 3

Interviewerin: Michèle Liptai

Interviewte Person: Gunter Tschofen, männlich, 67 Jahre

Datum des Interviews: 28. Februar 2024

Art des Interviews: vor Ort, Büro von Gunter Tschofen in Rorschach

Dauer des Interviews: 36' 3''

Transkriptionssystem: inhaltlich-semantisches Transkriptionssystem

- 1 M.L.: Ganz herzlich willkommen zum Interview.
- 2 G.T.: Danke vielmals für die Einladung.
- 3 M.L.: Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Es geht ja
4 beim heutigen Interview um diese Gruppengespräche und ganz konkret um die Berufswahl. Es geht
5 darum, dass sich die Jugendlichen gegenseitig in der Berufswahl beraten. Und zu diesen
6 Gruppengesprächen, die es schon so gibt, möchte ich Material herstellen. Und wir werden mal so ganz
7 auf der Basis anfangen und dann immer ein bisschen genauer werden. Zuerst möchte ich dich einfach
8 mal fragen: Was findest du grundsätzlich wichtig im Umgang mit Menschen mit erhöhtem
9 Unterstützungsbedarf? Was soll getan werden? Was sind No-Gos?
- 10 G.T.: Du stellst äusserst grosse Fragen. Ich versuche, darauf so kurz wie möglich zu antworten. Ich
11 glaube, die erste entscheidende Frage stellt sich, egal, mit welchen Menschen du zu tun hast, was sind
12 ihre Stärken und Fähigkeiten? Ich bin überzeugt davon, dass im Kontext des schulischen Alltags diese
13 speziellen Fähigkeiten zu kurz kommen, weil wir zu allgemein unterrichten. Ich wünschte mir bei den
14 Schülerinnen und Schülern, bei jedem Einzelnen, zu schauen, wo sind seine Stärken und Fähigkeiten,
15 Ressourcen und würde schwerpunktmässig an diesen arbeiten. Ob da die Kulturtechniken
16 dazugehören oder nicht, das ist für mich nicht relevant. Das bedarf es meines Erachtens gar nicht.
17 Sondern ich glaube, dass es gilt, vor allem bei Menschen mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf
18 wirklich zu schauen, wo ist ihre Begeisterung, wo ist ihre Freude? Und wo kann ich den Alltag in der
19 Schule so gestalten, dass dort eine Entwicklung geschieht? So einfach wäre es.
- 20 M.L.: Das klingt sehr einfach. Bei einem Gruppengespräch ist es natürlich so, dass es Materialien für
21 die ganze Gruppe braucht. Mein Ziel ist es auch, dass diese Materialien weitergegeben werden können.

22 Und darum muss ich so ein bisschen allgemeine Materialien herstellen. Was aber dann meine grosse
23 Aufgabe sein wird.

24 G.T.: Das ist deine Herausforderung, dann ein grosses Repertoire an Angeboten zur Verfügung zu
25 haben, wo die Schülerinnen und Schüler dann auch lustvoll miteinander teilen. Und man weiss aus der
26 Entwicklungsgeschichte heraus, aus der Psychologie heraus, dass auch Menschen mit Schwerst- und
27 Mehrfachbeeinträchtigungen in der Lage sind, sich in andere Menschen hineinzusetzen und diesen
28 Bereich des Teilens durchaus zur Verfügung haben. Also je mehr Material du zur Verfügung hast,
29 aufgrund der Erkenntnisse, die du über die einzelnen Schülerinnen und Schüler hast, desto mehr wird
30 es möglich sein, sie auch dort abzuholen, wo sie in die Begeisterung kommen.

31 M.L.: Grundsätzlich zu diesen Materialien: Ihr arbeitet ja vielleicht auch mit konkreten oder mit
32 unterstützenden Materialien. Was findest du, ist hilfreich in einem Gespräch oder in der Beratung oder
33 bei uns im Unterricht?

34 G.T.: Es kommt ja immer ganz speziell auf den Schüler oder die Schülerin drauf an. Da ist ja jeder so ein
35 eigenes Individuum. Das ist die Herausforderung für dich als Klassenlehrerin, die darin besteht, diese
36 einzelnen speziellen Fähigkeiten und Bedürfnisse herauszuschälen. Und ich glaube, es ist ganz
37 entscheidend, dass du weisst, der eine hat mehr einen Zugang zum Bildlichen, der eine hat mehr
38 Zugang zum Ton, der eine hat mehr Zugang zu Quatsch, der eine hat Zugang zum Blödrede, der eine
39 hat Zugang [...]. In der Zwischenzeit, je nachdem, wie alt deine Schüler sind, die Mädchen sind vielleicht
40 das Thema. Der eine hat Zugang, schimpft über die Mama und weiss der Kuckuck was. Aber deine
41 Herausforderung sehe ich darin, für jeden das individuell herauszukitzeln, was er wirklich hat, wo du
42 ihn erreichst, und zwar nicht auf der kognitiven Ebene, sondern ich würde sagen, auf der Herz-
43 Seelenebene, weil auf dieser Ebene sind alle erreichbar.

44 M.L.: Und dann ein bisschen konkreter, wie sollen diese Materialien gestaltet werden?

45 G.T.: Ja, da bin ich ein absoluter Fan von der Maria Montessori. Sie hat für mich Unterrichtsmaterial
46 gestaltet, das ich als sehr wertvoll erachte. Aber auch das ist immer ausbaufähig. Das ist nie fertig. Das
47 ist so, ich habe da mal ein Set zusammengestellt zum Thema Mathematik, ein Set zusammengestellt
48 zu Geschichte und habe trotzdem nicht alle Leute damit erreicht, nicht alle Schülerinnen und Schüler.
49 Und dann war die Frage, was muss ich für ein Material entwickeln? Ich glaube, du entwickelst ja gerne
50 Material, dass ich dieses Kind erreiche und dann bist du wieder in dieser individuellen Ebene. Aber ich
51 glaube, es muss fassbar sein, so spürbar sein, es muss hörbar sein, es muss riechbar sein. Und dann
52 hast du die ganze Palette. Wenn ich denke, was Maria alles gemacht hat, nur für die sensorische

53 Wahrnehmung, die auditive Wahrnehmung, da komme ich heute noch ins Feuer, weil ich so begeistert
54 davon bin, was man da alles bei den Kindern herauslocken kann.

55 M.L.: Also die verschiedenen Sinne, die angesprochen werden müssen. Es gibt ja so einen Ablauf:
56 Zuerst tauscht man sich aus, welche Probleme oder Sorgen hat man, dann wird abgestimmt, was
57 möchte man besprechen und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es da was braucht, um auch
58 diesen Ablauf einzuhalten. Das ist schon sehr kompliziert, was kommt jetzt der Reihe nach. Oder
59 vielleicht braucht es auch was für die Gesprächsregeln. Ich weiss nicht, ob ihr das bei euch so habt,
60 was es da gibt, wenn es Konflikte gibt, zum Beispiel eine Diskussion, einen Streit. Kennst du da was,
61 was helfen würde?

62 G.T.: Ja, natürlich sind wir pädagogisch auch ein bisschen versaut. Störungen haben Vorrang. Das wirst
63 du im Unterricht auch kennen. Und natürlich gibt es Regeln. Aber entscheidend ist, dass man die
64 Regeln mit den Kindern erarbeitet. Also es geht nicht, dass du vorgibst, sondern ich denke mir immer
65 den schönen Begriff Inklusion. Inklusion bedarf aller Beteiligten. Und wenn du Regeln brauchst, damit
66 dem Unterricht gestalten kannst, dann müssen die Kinder involviert sein in diese Regeln. Du hast
67 Kinder, die sind nervös, weil es zu laut ist in der Klasse, du hast Kinder, die mögen einen visuellen
68 Eindruck nicht. Du hast so viel und dann gilt es, mit den Kindern dieses Regelwerk zu erstellen. Also ich
69 sage so einen Teamkodex, einen Klassenkodex. Wie gehen wir miteinander um? Und das muss ich
70 anpassen auf jedes Kind, individuell und einzeln. Dass ist für alle schaffbar wird. Das ist eine
71 Riesenaufgabe. Aber nachher funktioniert es, weil ich kann dann immer wieder daraufhin sagen, die
72 Regel hast du aufgestellt, und jetzt hältst du dich nicht an die Regel, wie soll ich mit dem umgehen?
73 Also ein ganz schöner Teil finde ich immer, wenn ich die Kinder zu Betroffenen mache. Ja, also Experten
74 in eigener Sache. Ja, das Herunterbrechen auf die Ebene der Kinder: Das war deine Regel und jetzt bist
75 du so laut. Wie soll ich jetzt mit dem umgehen?

76 M.L.: Meine Rolle wäre es eigentlich, ein bisschen ausserhalb von der Gruppe zu sitzen. Als Coachin
77 sozusagen. Und die Gruppe soll sich selber regulieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die
78 Jugendlichen schwierig ist, dann zu sagen: Hey, du hast das jetzt falsch gemacht. Vielleicht braucht es
79 irgendein Zeichen oder irgendwas, das man zeigen kann.

80 G.T.: Sei kreativ. Ich gehe davon aus, dass deine Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche
81 Ressourcen haben. Ja, und wenn ich höre, du hast eine Zehnerklasse und du kennst ja deine
82 Schülerinnen und Schüler sehr gut, dann gehe ich davon aus, dass du auch weisst, wer welche
83 Qualitäten hat. Und dann gilt es, diese Qualitäten herauszufiltern und durch das Herausfiltern gebe ich
84 jedem, so im Rahmen seiner Möglichkeiten, seine Kompetenz und seine Verantwortung. Und [...]

11.8.4 Interview 4

Interviewerin: Michèle Liptai

Interviewte Person: Robin Wälty, männlich, 31 Jahre

Datum des Interviews: 13. März 2024

Art des Interviews: via Teams

Dauer des Interviews: 19' 14''

Transkriptionssystem: inhaltlich-semantisches Transkriptionssystem

1 M.L.: Also, Robin, herzlich willkommen zum Interview für meine Masterarbeit. Wir haben uns schon
2 kurz ausgetauscht und du hast die Fragen bereits im Voraus bekommen. Ich werde dir diese Fragen
3 stellen, wir können aber auch gerne schauen, worüber wir sprechen möchten, also was passt. Aber so
4 als Einstieg frage ich jeweils: Was ist für dich in der Arbeit mit Menschen mit erhöhtem
5 Unterstützungsbedarf wichtig? Worauf soll geachtet werden und was sind No-Gos?

6 R.W.: Also ich arbeite ja mit Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf und bei denen ist es in
7 der Begegnung am wichtigsten, dass man die Augenhöhe behält. Also sie achten sehr stark darauf, wie
8 man mit einer Person spricht. Das heisst, solange man ein Gespräch führt und sie sich ernstgenommen
9 fühlen, dann hat man den grössten Mehrwert. Dann je nach Beeinträchtigung ist natürlich auch die
10 Wortwahl, das heisst eine vereinfachte Sprache, sehr wichtig. Hier gibt es ja auch Anleitungen, was
11 man unter der vereinfachten Sprache verstehen kann und wie man diese dann auslegt. So partizipativ
12 wie möglich, immer da, wo es geht, manchmal mehr, manchmal weniger. Viele Personen bei uns haben
13 grundsätzlich Mühe, sich selber zu reflektieren. Eine Fähigkeit, die nicht alle gleich besitzen, das heisst,
14 es braucht hier viel Unterstützung mit verschiedensten Arten, wie man dann eine Person unterstützen
15 kann, also irgendwie eine Art Reflexion anzutreiben. No-Gos sind genau eben dieses Gegenteilige. Das
16 merke ich stark bei mir. Je nachdem, wie das Setting gerade ausschaut oder welches Problem oder
17 Herausforderung es gibt, passiert es ja dann auch, dass man das Ganze vergisst und dann kann es sein,
18 dass man eine Person überfährt, was das Schlimmste ist. Man beendet dann ein solches Gespräch und
19 sie weiss gar nicht, worum gegangen ist.

20 M.L.: Ja, Dankeschön. Das mit der Reflexion, was du angesprochen hast, das ist eine meiner grössten
21 Fragen für meine Masterarbeit: Wie kann man diese Reflexion unterstützen? Vielleicht kann ich zuerst

22 mal grundsätzlich nachfragen: Welche Materialien findest du hilfreich, einfach allgemein im Unterricht
23 oder in der Arbeit? Vielleicht für die Reflexion, aber auch sonst?

24 R.W.: Was hilft, sind Piktogramme, die teilweise zum Einsatz kommen. Das können Piktogramme sein,
25 um Emotionen darzustellen, bis hin zu Zielen, die sie verfolgen wollen. Also, das ist sicher ein nützlicher
26 Teil. Grundsätzlich alles, was ich visualisieren kann, versuche ich zu visualisieren. Ich versuche, den
27 Textanteil so gering wie möglich zu halten. Wie gesagt, auch hier unterscheidet sich das je nach
28 kognitiven Möglichkeiten. Also, Personen, die bestimmte Fähigkeiten haben, sollten sie auch nutzen
29 können. Also denke ich an die eher kognitiv Schwächeren, da läuft vieles über Bilder. So kann über
30 diese Bilder gesprochen werden und dann mit bestimmten Fragen und Fragestellungen kommt man
31 dann irgendwann zu einem Ziel.

32 M.L.: Nutzt du auch Materialien, die nicht in Papierform sind? Irgendwie sonst zum Anfassen oder
33 mehr das Basale eigentlich?

34 R.W.: Ja, also meistens habe ich Bilder zur Auslage. Sonstige Materialien wären vorhanden, was wir
35 selten genutzt haben, aber auch schon, dass man eine Person zum Beispiel mit Lego oder etwas
36 anderem dann beschäftigt hat. Also beim Erarbeiten von was auch immer er dann wollte, kann ja mit
37 der Zeit dann etwas daraus entstehen. Und wenn man das irgendwie miteinander verknüpft, dann ist
38 auch wieder etwas möglich.

39 M.L.: Ja, stimmt, Lego habe ich bis jetzt noch nicht auf der Liste, das ist eine super Idee. Hast du
40 konkrete Ideen für die Selbstwahrnehmung? In diesen Gruppengesprächen gibt es ja verschiedene
41 Schritte und diese Schritte habe ich den Kompetenzen zugeteilt, dem sozial-emotionalen Lernen und
42 ganz oft geht es um die Selbstwahrnehmung: Was ist überhaupt mein Problem? Wie geht es mir
43 überhaupt dabei? Kannst du dir da was vorstellen?

44 R.W.: Die Bilder, wieder. Es sind immer wieder Emotionen, die man versucht darzustellen. Die sind ja
45 teilweise plakativ oder überspitzt. Wenn jemand vor allem Probleme hat, seine Emotionen hier
46 auszudrücken, dann soll er mit einem Bild versuchen, dies zu machen. Ja, das habe ich zwei, drei Mal
47 verwendet in diesen paar Jahren. Teilweise auch selber zeichnen, kann manchmal auch sehr spannend
48 sein.

49 M.L.: Stimmt, das ist noch ein anderer Zugang, wo man selber das aufzeigen kann was man möchte.
50 Das nächste wäre dann die Fremdwahrnehmung, wo man beim Gegenüber nachfragen muss: Wann
51 kommt es zu dieser Situation oder warum hast du dich so gefühlt? Und ja, ich glaube, manchmal ist es

52 schon schwierig, sich in sich selbst hineinzufühlen und dann muss man das noch bei anderen machen.

53 Denkst du da auch an Bilder oder hast du da noch andere Ideen?

54 R.W.: Eher auch wieder Bilder.

55 M.L.: Gut, was ganz wichtig ist in diesen Gesprächen, sind die Beziehungsfertigkeiten. Zum Beispiel
56 nennen ja alle Personen in diesem Kreis ein Problem, das sie haben und am Schluss wird darüber
57 abgestimmt, welches Problem gewählt oder besprochen wird. Da gibt es vielleicht auch Konflikte oder
58 alle wollen ihr Problem nehmen, man muss sich da austauschen. Was könnte da helfen, damit sie da
59 eine gemeinsame Lösung finden?

60 R.W.: Man sucht ja hier etwas aus und das andere sollte nicht vergessen gehen. Ich denke auch hier,
61 das wäre wieder eine Sache der Moderation, wenn man den Rahmen so steckt, als dass man weitere,
62 andere Probleme sammelt und diese dann vielleicht mit ihnen priorisiert, kann das ja zu
63 Lösungsfindung dann später beitragen. Also man kommt nicht zu kurz. Dieses Gefühl muss ja
64 entstehen.

65 M.L.: Und wie könntest du das Priorisieren unterstützen? Geht das einfach so im Gespräch? Oder hast
66 du deine Idee?

67 R.W.: Manchmal suche ich Schnittmengen. Schnittmengen könnte ja auch eine Möglichkeit sein zu
68 schauen, ob bestimmte Herausforderungen sich decken mit anderen. Und dann macht man aus vielen
69 einzelnen Problemen dann aber eines daraus. Das wäre spontan eine Möglichkeit, nur hier dies mit
70 Materialien zu unterstützen, das ist schwierig. Ich denke mal zu Beginn muss es etwas sein, das
71 demokratisch etwas abbildet. Man kann abstimmen in Form von Karten, man kann Striche machen
72 oder irgendwie etwas, das schwarz auf weiss aufzeigt: So ist die aktuelle Meinung.

73 M.L.: Ja stimmt, dass man das irgendwie visualisiert, oder?

74 R.W.: Ja, genau.

75 M.L.: Kann ich mir auch gut vorstellen. Gegen Ende der Gruppengespräche geht's um die
76 Problemlösekompetenz. Da werden diese Probleme besprochen und dann werden ja Lösungen
77 gesucht. Also man verteilt dann auch Hausaufgaben: Wer muss was erledigen oder üben auf das
78 nächste Mal? Oder wie können wir jetzt dieser betroffenen Person helfen? Auch da ist es mein Ziel,
79 irgendwelche Materialien herzustellen oder zur Verfügung zu stellen. [...]

11.8.5 Interview 5

Interviewerin: Michèle Liptai

Interviewte Person: Bernhard Huber, männlich, 33 Jahre

Datum des Interviews: 21. März 2024

Art des Interviews: vor Ort, Besprechungszimmer HPV Rorschach

Dauer des Interviews: 15' 46''

Transkriptionssystem: inhaltlich-semantisches Transkriptionssystem

- 1 M.L.: Okay, Bernhard, ganz herzlich willkommen zum Interview.
- 2 B.H.: Danke für die Einladung.
- 3 M.L.: Sehr gerne. Wir haben jetzt fünf Minuten lang bereits das ganze Projekt angeschaut und ich habe
- 4 dir erklärt, wie es aussieht. Und wir gehen jetzt hier Schritt für Schritt durch. Und du sagst mir, wenn
- 5 du irgendwelche Ideen hast, was da unterstützen könnte. Am Anfang sitzen ja alle im Kreis und alle
- 6 nennen ihr Problem oder wie es ihnen geht oder ihre Herausforderung. Hast du da eine Idee dazu?
- 7 B.H.: Da habe ich drei Vorschläge: Da würde ich mit Emojis arbeiten. Das mache ich zum Beispiel bei
- 8 mir in der Beratung, da arbeite mit den Emojis, die man von WhatsApp her kennt. Oder da gibt es noch
- 9 die Gefühlskarte. Da hat man dann so eine Karte mit verschiedenen Gegenden, wie man sich gerade
- 10 fühlt. Da könnte man zum Beispiel Playmobil oder Lego oder auch andere Gegenstände, wie Steinen,
- 11 verteilen und sagen: Hey, jetzt zeig mir, wie du dich gerade fühlst auf der Karte. Oder dann gibt es auch
- 12 noch Bilderkarten, da könntest du zum Beispiel, das kann ich dir nachher mal noch zeigen, wenn wir
- 13 fertig sind, da gibt es verschiedene Bilder, da können sie sich aussuchen, welches Bild gerade zu Ihren
- 14 Gefühlen passt und dann könnten sie das beschreiben damit.
- 15 M.L.: Sehr spannend. Diese Gefühlskarte, was ist denn da drauf gezeigt?
- 16 B.H.: Das sind zum Beispiel Landschaftsbilder oder auch Gegenstände oder auch Ausdrücke von
- 17 Menschen. Dann gibt es auch noch die Gefühlsmonster. Die sind eben auch noch spannend. Die haben
- 18 auch verschiedene Ausdrücke, die jemanden widerspiegeln könnten und auch helfen könnten.
- 19 M.L.: Das schaue ich mir dann sehr gerne noch an. Als zweiter Schritt steht die Problemfindung. Da
- 20 müssen sie als Gruppe entscheiden: Welches Problem wählen wir? Eigentlich eine Abstimmung.

21 B.H.: Ich denke, da ist es noch schwierig, aber ich denke, da könnte man zum Beispiel vorher einen
22 Gruppenleiter bestimmen. Der könnte etwa abwägen, welches Thema heute wirklich wichtig ist für die
23 Gruppe.

24 M.L.: Dass das eine Person bestimmt?

25 B.H.: Also, dass sie ihm sagen: Hey, mein Thema ist das. Und dann kann er mal abwägen und dann kann
26 er ja sagen: Hey, jetzt stimmen wir ab über das.

27 M.L.: Und wenn sie sich für ein Problem entschieden haben, kommt diese Problemschilderung. Man
28 muss genauer erzählen, was denn das Problem ist. Ich weiss nicht, ob es da etwas dazu braucht oder
29 ob es so etwas Allgemeines überhaupt gibt.

30 B.H.: Meines Wissens brauche ich bei mir in der Beratung für die Problemfindung keine Hilfsmittel.

31 M.L.: Da soll man einfach mal erzählen?

32 B.H.: Genau, erzählen und ich höre zu und dann mache ich mir schon Gedanken, welche Fragen könnte
33 ich noch stellen, um mehr in die Tiefe zu gehen oder um schon ein bisschen Richtung Lösung zu gehen.
34 Oder auch ein bisschen selber von mir, also von meiner Erfahrung, einbringen.

35 M.L.: Du machst dir diese Gedanken im Kopf, die Jugendlichen müssen sich das vielleicht dann
36 aufschreiben während des Erzählens. Und dann müssen sie nachfragen. Das sind diese W-Fragen:
37 Wann? Wo? Wer? Denkst du, da braucht es was als Unterstützung?

38 B.H.: Ich denke für den Anfang wäre vielleicht wie so ein Hilfsmittel, worauf die verschiedenen Fragen
39 aufgeschrieben sind, hilfreich. Ich denke, das wäre einfacher. Weil sie sich ja schon lange kennen, wäre
40 vielleicht auch mal eine paradoxe Frage vielleicht hilfreich. Mir ist eine paradoxe Frage ziemlich
41 geblieben: Wenn du zum Beispiel eine Büroklammer in der Hosentasche hast, was würde denn sie
42 machen in deiner Situation?

43 M.L.: Spannend!

44 B.H.: Man muss es halt immer abwägen: Welche Frage ist es gerade, die richtige?

45 M.L.: Und diese Fragen müssen irgendwo stehen oder?

46 B.H.: Ich brauche sie ja nicht mehr, weil ich sie schon teilweise vernetzt habe. Aber ich denke, in der
47 Sonderschule wäre es schon einfacher. Weil ich selber auch in einer Sonderschule war, denke ich, wäre
48 es für sie einfacher, die Fragen schon mal notiert zu haben.

49 M.L.: Diese W-Fragen notieren und vielleicht noch paradoxe Fragen, um andere Lösungen zu finden.

- 50 B.H.: Oder vielleicht auch mal Ich-Botschaften verwenden.
- 51 M.L.: So Satzanfänge mit Ich-Botschaften vielleicht?
- 52 B.H.: Ja genau. Vielleicht auch mal, je nachdem wäre ja auch hilfreich, wenn sie von sich selber noch
53 erzählen. Wenn sie zufällig das Gleiche erlebt haben.
- 54 M.L.: Ja, das hat schon mal jemand gesagt, dass man sagen kann: Ja, mir geht das manchmal auch so.
55 Damit sie auch bestärkt werden.
- 56 B.H.: Dass sie nicht alleine sind.
- 57 M.L.: Ja, das waren jetzt diese W-Fragen. Dann wird aber auch nach den Gefühlen gefragt.
- 58 B.H.: Da könnte man zum Beispiel sagen, bei uns in der Beratung haben wir so wie Batterien aufgelistet,
59 von etwa zehn Prozent bis hundert Prozent. Da könnte man auch fragen: Wie ist jetzt dein Gefühl im
60 Moment? Wie ist deine Energie für heute? Dann kann man auch so herausfinden, wie es den Leuten
61 geht.
- 62 M.L.: Wie die Gefühle sind, wie die Energie ist oder wie gross das Problem ist. Und dann, wenn das klar
63 ist, dann wird nach Lösungen gesucht. Da finde ich es persönlich schwierig, Material herzustellen, denn
64 diese Lösungen sind ja so unterschiedlich. Aber vielleicht kennst du was?
- 65 B.H.: Vielleicht können in der Lösungsfindung auch wieder lösungsorientierte Fragen helfen. Oder, dass
66 sie sich teilweise selber auch noch ein bisschen einbringen könnten. Denn bei mir ist halt der
67 Unterschied, dass ich meistens die Leute nur durch Fragen auf die Lösung bringe, dass sie selber auf
68 die Lösung kommen. Aber teilweise merke ich auch hier ist es schwierig, sie selber auf die Lösung zu
69 bringen. Dann versuche ich sie halt durch meine Erfahrung, die ich schon selber gesammelt habe, auch
70 ein bisschen Inputs zu gegeben: Hast du das schon versucht, hast du dies schon versucht?
- 71 M.L.: Du hast diese Fragen auch im Kopf. Hier müsste man sie auch aufschreiben können. Also
72 lösungsorientierte Fragen, die sie sich stellen können.
- 73 B.H.: Ja genau.
- 74 M.L.: Ja gut, dann werden meistens noch Hausaufgaben verteilt.
- 75 B.H.: Also ich gebe bei mir in der Beratung selten Hausaufgaben, oder sie wünschen es. Die eine malt
76 gerne bei uns und dann geben wir auch Blätter mit einer Skala, wo Affen zum Beispiel auf einem Schiff
77 auf dem Mast hoch oben sind und dann wieder weit unten. Dann können sie das so [...]

11.8.6 Interview 6

Interviewerin: Michèle Liptai

Interviewte Person: Veronika Hermes, weiblich, 47 Jahre

Datum des Interviews: 22. März 2024

Art des Interviews: via Teams

Dauer des Interviews: 26' 24''

Transkriptionssystem: inhaltlich-semantisches Transkriptionssystem

M.L.: Okay, dann möchte ich Sie ganz herzlich zum Interview willkommen heissen, vielen Dank für die Teilnahme. Ich starte mal mit der ersten Frage, das ist so eine ganz allgemeine Frage: Was ist für Sie in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf wichtig? Und was sind No-Gos für Sie?

V.H.: Also jetzt in Bezug auf das Projekt, auf Ihr Projekt würde ich sagen: Wichtig fände ich Zeit. Ja, kleinere Schritte, vielleicht auch zu gehen oder offen zu sein für kleine Schritte. Und ein No-Go wäre einerseits tatsächlich diese Frage: Mache ich die Peer-Beratung nur pro forma? Deswegen war vorher meine Frage: Ist der Berufsweg eigentlich schon vorgezeichnet oder gibt es eine Wahl? Also das finde ich dann eine spannende Frage in dem Zusammenhang, deswegen kam ich da drauf. Und das zweite No-Go wäre dann doch wieder in sowas Paternalistisches zu driften oder einzusteigen. Ich habe den Artikel gelesen, den Sie zitiert hatten in Ihrem Beiblatt zum Interview. Und da fand ich das total spannend, dass ja eigentlich die Lehrkraft versucht, sich möglichst rauszuhalten und auch nicht direkt in das Gespräch einzuklinken. Und genau, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Also gerade, wenn man mit Klient*innen arbeitet, die wirklich einen hohen Unterstützungsbedarf haben, fände ich das auch eine spannende Frage, was bei ihnen da rauskommt, tatsächlich, wie man das machen kann. Und gleichzeitig wäre es aber ja der Witz dran. Und dann finde ich schon so, dann zu wissen, was das Beste für die Leute ist oder eben doch wieder diesen Peer-Ansatz zu verlassen. Das wäre jetzt im Zusammenhang mit ihrem Projekt für mich dann das No-Go. Eigentlich ohne eine Antwort darauf zu haben, wie es gelingen kann.

M.L.: Ja, das weiss ich auch noch nicht ganz konkret. Vielleicht bin ich einfach Hinweise, was helfen kann oder was man sich überlegen muss oder so. Da habe ich mir schon auch schon Gedanken dazu gemacht. Ich habe mir auch oft überlegt, was unterstützend wirken kann, damit dieser Ablauf

eingehalten werden kann. Das ist ja ein vorgegebener Ablauf mit einzelnen Schritten. Vielleicht gibt es da schon eine Idee, was da gemacht werden könnte. Und sonst wollte ich Sie einfach grundsätzlich fragen, ich habe Ihre Literatur gelesen und sie arbeiten mit vielen Materialien: Was finden Sie persönlich am hilfreichsten für Ihre Arbeit oder was können Sie sich für dieses Projekt meiner Masterarbeit vorstellen?

V.H.: Also mir fielen sofort Piktogramme ein, Gefühls Emojis in allen Varianten, wenn ich mir das vorstelle. Also man soll ja dann auch seine eigene Problemlage benennen und dann diese Aussenspiegelung wieder kriegen, wo ich dachte, das würde ich auf jeden Fall bildlich unterstützen. Also zum einen, weil es dann leichter ist, zu differenzieren und dann müsste man vermutlich in die ziemlich Basic Emotionen gehen, könnte ich mir vorstellen. Also jetzt nicht ganz ganz viele verschiedene, sondern: Ich habe Angst, aber ich traue mich das nicht, ich bin dann zu unkonzentriert, aber das ist ja schon gar keine Emotion mehr. Einfach, um diese Probleme darzustellen. Auch mit der Idee, das dann am Tisch zu haben, als Vorlage, quasi als Gedankengeber. Genau, was könnte es denn noch sein. Also das war so das eine, das mir sofort eingefallen ist. Und das andere war, auch als es um dieses Selbst- und Fremdwahrnehmung ging: Ich kenne das aus der Arbeit mit Emotionen eben auch, wo immer so unterschieden wird, dass ein Gefühl eine Handlungsebene hat und eine Wahrnehmungsebene und eine Denkebene. Ich weiss nicht, ob Sie das kennen. Also, was ich ganz oft erlebe bei meinen Klient*innen, dass es wahnsinnig schwer ist, nicht nur zu sagen: Jetzt geht es mir schlecht, sondern zu sagen: Okay, was ist denn da der Impuls? Was würdest du denn am liebsten tun? Was heisst denn schlecht in dem Moment? Und da dachte ich mir, das könnte ich mir auch nützlich vorstellen, wenn man so was hätte, irgendwie. Jetzt gerade bei dem Projekt. Also wenn man zum Beispiel sagt: Ich traue mich dann nix sagen im Bewerbungsgespräch. Dass man dann so miteinander überlegt, zu was passt denn das noch? Wissen Sie, was ich meine? Dass man es manchmal vorbereiten muss zu sagen: Wenn ich mich nichts zu sagen traue, dann heisst es vielleicht, ich habe da Angst in der Situation. Und was könnte dann gegen Angst helfen? Also, dass man das in kleinere Schritte vielleicht unterbrechen möchte, könnte ich mir vorstellen.

M.L.: Dass man das in ein anderes Licht rückt oder ein bisschen die allgemeinere Emotion rundherum dann sieht. Oder, womit hängt das dann zusammen?

V.H.: Ja, also weiss ich nicht, ob das zu weit geht, aber ist fiel mir so ein spontan.

M.L.: Vielleicht könnte man dann Aussagen aus dieser Runde den Emotionen zuordnen oder das irgendwie kategorisieren oder so. Das kann ich mir vorstellen. Ja, doch das ergibt Sinn. Ich weiss ja

noch nicht genau, was ich herstelle, aber es wird sicher auch etwas in Papierform sein. Haben Sie da Ideen, wie das äusserlich gestaltet werden soll, was da wichtig ist?

V.H.: Sicher laminieren. Dann kommt es darauf an, denke ich auch nochmal, welchen Unterstützungsbedarf Sie im Blick haben. Also ich glaube, ich würde Piktogramme nehmen. Und jetzt nicht Fotos oder so, einfach, weil die Piktogramme oft klarer sind. Und also dann ist da ein Mann drauf und dabei bin ich aber eine Frau oder so. Also ich glaube, das ist einfacher zu handeln. Und dann finde ich, kommt es schon wieder ein bisschen drauf an, wer für welches Klientel, ob man jetzt sagt: Schwarz-weiss ist besser. Oder ob man sagt: Ganz bunt ist besser. Ob ich jetzt Unterstützungsbedarf in Richtung Sehen auch noch habe, wo ich dann sage: Ich muss auf die Kontraste gucken. Oder ob ich sag: Das wütende Gesicht ist dann auch noch rot und das ängstliche ist auch noch hellblau oder so. Aber ich finde, das kommt so ein bisschen drauf an, also idealerweise finde ich eine schwarz-weiße Version und eine bunte Version super, weil man dann eine Auswahl hat.

M.L.: Ja, das stimmt. Ich weiss auch noch gar nicht, ob ich etwas Fixes vorgebe oder ob ich eine Liste mache: Das kann benutzt werden. Denn die verschiedenen Schulen haben ja wahrscheinlich schon Material, das bekannt ist. Darum kann es sein, dass sie etwas Bekanntes nehmen sollen.

V.H.: Ja interessant, wenn die schon bestimmte Piktogramme sowieso verwenden, wäre es ja viel sinnvoller, die zu nutzen.

M.L.: Genau das muss ich dann noch genauer erarbeiten. Ich stelle mir vor, dass es etwas gibt, um den Ablauf zu unterstützen. Ich weiss nicht, ob es etwas braucht, dass sie einen Pfeil verschieben können, um zu zeigen, wo sie jetzt stehen oder so. Kennen Sie etwas dafür?

V.H.: Ich glaube, da würde ich vielleicht aus dem Bauch heraus auch Symbole sogar nehmen. Wenn ich mir vorstelle, ich würde das, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich basiert, sondern meine Erfahrung, was mir dazu einfallen würde, was ich tun würde: Ich weiss nicht, warum ich gerade auf die Uhr komme, aber ich sehe gerade so einen Kreis vor mir, wo ich so Stücke hab, mit so einem Zeiger und dann könnte man es immer eines weiter rutschen. Und dann könnte man da auch noch ein Piktogramm jeweils dazu machen: Also bei der Problemfindung ein Fragezeichen oder sowas.

M.L.: Ja, weil dann sehen sie auch: Es geht langsam Richtung Schluss oder wir sind jetzt in der Hälfte des Gesprächs oder so. [...]